

**İŞLETMELERDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER:
BİR ALAN ARAŞTIRMASI**

Ferda ALPER AY

**Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü**

**Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
İçin Öngördüğü**

**YÜKSEK LİSANS TEZİ
Olarak Hazırlanmıştır**

**TEZ DANIŞMANI
Yrd. Doç. Dr. Abdullah KARAKAYA**

SİVAS-2006

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne

Ferda Alper AY tarafından yapılan bu çalışma İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Başkan: Yrd. Doç. Dr. Abdullah KARAKAYA

Üye : Yrd. Doç Dr. Berrin FİLİZÖZ

Üye : Yrd. Doç. Dr. Sadık ÖNCÜL

Onay

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

29 / 06 / 2006

Doç Dr. Nevzat GÜLDİKEN

Enstitü Müdürü

İÇİNDEKİLER

ÖZET	I
ABSTRACT	IV
ŞEKİLLER LİSTESİ	VI
TABLolar LİTESİ	VII
GİRİŞ	1

BİRİNCİ BÖLÜM MOTİVASYON KAVRAMI

1.1. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR	3
1.1.1. Motivasyonunun Tanımı	3
1.1.2. Motivasyonun Yönetici Açısından Önemi	7
1.1.3. Motivasyon Süreci	9
1.1.4. Motivasyonu Artırıcı Unsurlar	11
1.1.4.1 Amaç Belirlemek	11
1.1.4.2. Kendine Güvenmek	12
1.1.4.3. Başarıya Odaklanmak	12
1.1.4.4. Yapıca Rekabet	12
1.1.4.5. Geribildirim	13
1.1.4.6. Ödüllendirme	13
1.2. MOTİVASYON TEORİLERİ	14
1.2.1. Kapsam Teorileri	16
1.2.1.1. İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı	16
1.2.1.2. Herzberg' İn Çift Faktör Kuramı	19
1.2.1.3. D. McClelland' İn Başarma İhtiyacı Kuramı	23
1.2.1.4. Alderfer'in Varlığını Sürdürme, İlişkilerde Bulunma ve Gelişme İhtiyaçları (VİG) Kuramı	24
1.2.2. Süreç Teorileri	25
1.2.2.1. Sonuçsal Şartlandırma Yaklaşımı	25
1.2.2.2. Bekleyiş Teorileri	26
1.2.2.2.1. Vroom'un Bekleyiş Teorisi	26
1.2.2.2.2. Porter Ve Lawler Modeli	27
1.2.2.3. Eşitlik Teorisi	29
1.2.2.4. Amaç Teorisi	30
1.2.3. Motivasyon Teorilerinin Yönetime Katkıları	31

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ HAYATINDA MOTİVASYON

2.1. İŞ MOTİVASYONU KAVRAMI	33
2.1.1. İş Motivasyonu Tanımı ve Önemi	33
2.1.2. İş Motivasyonunu Etkileyen Faktörler	34
2.1.2.1. Ekonomik Faktörler	34
2.1.2.1.1. Gelir Ücret	35
2.1.2.1.2. Kâra Katılma	36
2.1.2.2. Psiko-Sosyal Faktörler	36
2.1.2.2.1. Güvenlik Duygusu	36

2.1.2.2.2. Çalışmada Bağımsızlık	37
2.1.2.2.3. Sosyal Katılım	38
2.1.2.2.4. Özel Yaşama Saygılı Olma	38
2.1.2.2.5. Dostluk	39
2.1.2.2.6. Öneri Sistemi	39
2.1.2.2.7. İş Ortamının Çekiciliği	39
2.1.2.2.8. Değer Ve Statü	40
2.1.2.2.9. Rekabet	40
2.1.2.2.10. Yöneticinin Davranışları	41
2.1.2.2.11. Başka Kişilerden Yararlanma	42
2.1.2.3. Örgütsel Ve Yönetimsel Faktörler	42
2.1.2.3.1. Amaç Birliği	42
2.1.2.3.2. Eğitim Ve Yükselme	43
2.1.2.3.3. Yetki Ve Sorumluluk	43
2.1.2.3.4. Kararlara Katılma	43
2.1.2.3.5. İletişim	44
2.1.2.3.6. Çağdaş Disiplin Sistemi	44
2.1.3. İş Motivasyonu Stratejileri	45
2.1.4. İş Motivasyonunun Yönetime Katkıları	50
2.2. İŞ DOYUMU KAVRAMI	51
2.2.1. İş Doyumunun Tanımı Ve Önemi	52
2.2.2. İş Doyumunu Etkileyen Faktörler	53
2.2.2.1. Bireysel Faktörler	53
2.2.2.1.1. Çalışanların Beklentileri	53
2.2.2.1.2. Çalışanların Kişiliği	53
2.2.2.1.3. Çalışanların İş Tecrübesi	54
2.2.2.1.4. Çalışanların Sosyal Yönü	54
2.2.2.1.4. Çalışanların Hizmet Süresi	55
2.2.2.1.5. Çalışanların Eğitim Düzeyi	55
2.2.2.2. İş Ve İş Ortamına Bağlı Faktörler	55
2.2.2.2.1. İşin Niteliği	55
2.2.2.2.2. Ücret	56
2.2.2.2.3. İşletme İmajı	57
2.2.2.2.4. İlerleme Olanğı	57
2.2.2.2.5. Uygun Ödüllendirme Sistemi	58
2.2.2.2.6. Amir	58
2.2.2.2.7. Karara Katılma Derecesi	58
2.2.2.3. Örgütsel Yapı Ve Süreçlere İlişkin Faktörler	59
2.2.2.3.1. İnanç Ve Tutumlar	59
2.2.2.3.2. Eğitim	60
2.2.2.3.3. Örgüt Geliştirme	60
2.2.2.3.4. İletişim	60
2.2.2.3.5. İnsan Kaynakları Stratejisi	61
2.2.2.3.6. Örgüt Kültürü	61
2.2.3. İş Doyumunun Etkileri	62
2.2.3.1. Kişisel Etkileri	62
2.2.3.2. Örgütsel Etkileri	63
2.2.4. İş Motivasyonu Ve İş Doyumu İlişkisi	66

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM	
ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN	
FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI	
3.1. ARAŞTIRMANIN İÇERİĞİ	68
3.1.1. Araştırmanın Amacı Ve Önemi	68
3.1.2. Araştırmanın Kapsamı	69
3.1.3. Araştırma Probleminin Saptanması	69
3.1.4. Denenceler	70
3.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ	71
3.2.1. Araştırmanın Modeli	71
3.2.2. Araştırmanın Evren Ve Örneklemi	71
3.2.3. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Yöntemi	72
3.3. VERİLERİN ANALİZİ	72
3.3.1. Tanıtıcı Bilgiler	72
3.3.2. Çözümleyici Bilgiler	77
3.3.2.1. Orana İlişkin Hipotez Testleri	77
3.3.2.2. İlişkiye İlişkin Hipotez Testleri	77
3.4. BULGULAR	78
3.4.1. Z Testi İle İlgili Bulgular	78
3.4.1.1. Yönelimsel Faktörlere İlişkin Bulgular	78
3.4.1.2. Bireysel Faktörlere İlişkin Bulgular	80
3.4.1.3. İş İle İlgili Faktörlere İlişkin Bulgular	81
3.4.1.4. Diğer Faktörlere İlişkin Bulgular	81
3.4.2. X^2 Testi İle İlgili Bulgular	82
3.4.2.1. Yaş İle İlgili Faktörlere Ait Bulgular	83
3.4.2.2. Cinsiyet İle İlgili Faktörlere Ait Bulgular	85
3.4.2.3. Medeni Durum İle İlgili Faktörlere Ait Bulgular	91
3.4.2.4. Deneyim İle İlgili Faktörlere Ait Bulgular	95
3.4.2.5. Eğitim İle İlgili Faktörlere Ait Bulgular	98
3.4.2.6. Aylık Gelir İle İlgili Faktörlere Ait Bulgular	100
3.4.2.7. Meslek İle İlgili Faktörlere Ait Bulgular	106
SONUÇ VE ÖNERİLER	113
KAYNAKÇA	120
EKLER	130
Ek.1 Motivasyon Faktörleri İle İlgili Anket Formu	130
Ek.2 Gruplandırılmış Şekliyle Motivasyon Faktörleri	132

ÖZET

Günümüzün yoğun rekabet koşullarında, işletmelerin varlıklarını koruyabilmeleri ve sosyal paydaşların beklentilerini en uygun düzeyde karşılayabilmeleri, öncelikle insan kaynaklarının etkin ve verimli çalışmasına bağlıdır. İnsan kaynaklarının etkin ve verimli çalışmasını sağlamada önemli bir faktör de çalışanların iş motivasyonlarının sağlanmasıdır. İşletmelerin amaçlarını uygun kaynak kullanımı ile gerçekleştirmelerinde yüksek motivasyona sahip çalışanların önemli katkısı olduğu söylenebilir.

Bu çalışmanın amacı, motivasyon faktörlerini ve bu faktörlerin çalışanların demografik özellikleri ile etkileşimini incelemektir. Kuramsal ve uygulamalı bir çalışmanın yararlı olacağı düşüncesiyle; öncelikli olarak motivasyon konusu ile ilgili literatür taraması yapılarak çalışmanın kuramsal kısmı tamamlanmıştır. Çalışmanın uygulamalı kısmı ise Sivas'taki sağlık kurumlarına yönelik bir alan araştırması ile gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde konunun kuramsal yönü ile uygulama arasındaki bağlantılar belirlenmeye çalışılmıştır.

Bu amaçla Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesi ile Sivas Sultan I. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi'nde çalışanlar üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırmada yüz yüze anket yöntemiyle toplanan veriler, Z ve X^2 hipotez testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları; motivasyon faktörleri ve bunların demografik özelliklerle ilişkileri olmak üzere iki bölümde değerlendirilmiştir. Bununla birlikte bunların sistem bütünlüğü içinde birbirleriyle etkileşimli oldukları da unutulmamalıdır.

Araştırmada incelenen motivasyon faktörleri açısından bir değerlendirme yapıldığında, motivasyonda daha çok yönetsel ve bireysel faktörlerin önemli oldukları saptanmıştır. Bu sonuca göre motivasyonu yükseltmede, yönetsel uygulamaların ve bireysel özelliklerin istenen nitelikte olmalarını sağlamak önemlidir. İlişkilerle ilgili değerlendirmelere bakıldığında; meslek, cinsiyet ve gelir özelliklerinin, motivasyon faktörleri ile deneyim, medeni durum, yaş ve eğitim özelliklerine göre daha fazla

etkileşim içerisinde olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre motivasyon çalışmalarında söz konusu etkileşimin dikkate alınması, motivasyon üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir.

ABSTRACT

In today's intensive competitive conditions, companies' continuing their existence and their meeting social partners' expectations in the best level depend firstly on the use of human researches effectively and productively. An important factor in providing the productive and effective working of human researches is to supply work motivation for the workers. It is possible to say that workers having high motivation have important role in the companies' realizing their targets with the use of optimum source.

The objective of this study is to examine the motivation factors and the interaction of these factors with the workers' demographic characteristics. Thinking that theoretical and practical study would be useful; by making a literature search over motivation topic primarily, theoretical part of the study was finished. In the practical part of the study, a field study was made over the health organizations in Sivas. Thus, the relations between the theoretical and practical sides of the topic were aimed to be searched.

For this purpose, a questionnaire over the workers of "Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi" (the name of the university hospital in the city) and "Sivas Sultan I. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi" (the name of the local state hospital) was made. In the research, data gained via face to face questionnaire were analyzed with Z and X^2 hypothesis tests. Search findings were evaluated in two parts as motivation factors and the relations between demographic characteristics and motivation factors. Apart from this, their being in correlation with one another in system integrity shouldn't be forgotten.

When an evaluation in terms of the studied motivation factors is made, especially the importance of managerial and individual factors was determined. According to this result, it is important to provide the management applications and individual features at the required level in raising the motivation. When the evaluations dealing with the relations are considered, the features of job, sex and income are more

interacted with the elements of motivation than the features of marital status, age and education. According to this result, taking the said interaction into account in the studies of motivation can provide positive effects on the motivation.

Şekiller Listesi

Şekil Adı	<u>Sayfa No</u>
Şekil 1: Motivasyon Süreci	10
Şekil 2: Abraham Maslow' un İhtiyaçlar Hiyerarşisi	17
Şekil 3: Herzberg'in Çift Faktör Kuramı	20
Şekil 4: Memnun Edici ve Memnuniyetsizlik Verici Faktörlerin Mukayesesi.	22
Şekil 5: Sonuçsal Şartlandırma	25
Şekil 6: Porter ve Lawler' in Kuramsal Modeli	28
Şekil 7: İnanç, Tutum ve İş Doyumu İlişkisi	59
Şekil 8: İş Doyumu veya Doyumsuzluğunun Sebep ve Sonuçları	66

Tablolar Listesi

Tablo Adı	<u>Sayfa No</u>
Tablo 1: Evren ve Örneklem Dağılımı.	72
Tablo 2: Cevaplayıcıların Yaşlarına Göre Dağılımı	74
Tablo 3: Cevaplayıcıların Cinsiyete Göre Dağılımı	75
Tablo 4: Cevaplayıcıların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı	75
Tablo 5: Cevaplayıcıların Deneyimlerine Göre Dağılımı	76
Tablo 6: Cevaplayıcıların Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı	77
Tablo 7: Cevaplayıcıların Gelir Düzeylerine Göre Dağılımı	77
Tablo 8: Cevaplayıcıların Mesleklerine Göre Dağılımı	78
Tablo 9: Yönetmel Faktörlere İlişkin İstatistik Sonuçları	80
Tablo 10: Bireysel Faktörlere İlişkin İstatistik sonuçları	82
Tablo 11: İş Faktörlerine İlişkin İstatistik sonuçları	83
Tablo 12: Diğer Faktörlere İlişkin İstatistik sonuçları	84
Tablo 13: Yaş ve İş Arkadaşlarıyla Birlikte Çalışma Faktörü	85
Tablo 14: Yaş ve Mesleğin Severek Yapılması Faktörü	85
Tablo 15: Yaş ve Yapılan İşin Takdir Edilmesi Faktörü	86
Tablo 16: Yaş ve İşin Gelecek Garantisi Sağlaması Faktörü	86
Tablo 17: Yaş ve Bireysel Farklılıklara Önem Verilmesi Faktörü	87
Tablo 18: Cinsiyet ve İşinde Yeni Beceriler Kazanmak Faktörü	88
Tablo 19: Cinsiyet ve Çalışma Saatlerinin Uygunluğu Faktörü	88
Tablo 20: Cinsiyet ve Performans Değerleme Yöntemlerine Duyulan Güven Faktörü	89
Tablo 21: Cinsiyet ve Çalışma Yönetiminde Uzlaştırıcılık Faktörü	89
Tablo 22: Cinsiyet ve Ücretin Yeterli Bulunması Faktörü	90
Tablo 23: Cinsiyet ve Eğitim Olanaklarının Yeterli Olması Faktörü	90
Tablo 24: Cinsiyet ve İlerleme Olanaklarının İstenen Düzeyde Olması Faktörü	91
Tablo 25: Cinsiyet ve Kurumda Kararların Konuyla İlgili Kişiler Tarafından Alınması Faktörü	91
Tablo 26: Cinsiyet ve Adil Disiplin Anlayışı Faktörü	92
Tablo 27: Cinsiyet ve Bireysel Farklılıklara Önem Verilmesi Faktörü	92
Tablo 28: Cinsiyet ve Gerektiğinde Şikâyet Olanaklarının Olması ve Çağdaş Çözümler Bulunması Faktörü	93

Tablo 29:	Medeni Durum ve Mesleğin Severe Yapılması Faktörü	93
Tablo 30:	Medeni Durum ve Kurum İçin Önemli Olan Bir İş Yapıyor Olmak Faktörü	94
Tablo 31:	Medeni Durum ve İşin Tekdüze Olmaması Faktörü	94
Tablo 32:	Medeni Durum ve İşin Gelecek Garantisi Sağlaması Faktörü	95
Tablo 33:	Medeni Durum ve Çalışma Saatlerinin Uygunluğu Faktörü	95
Tablo 34:	Medeni Durum ve Çalışanlarla İlgili Özel Günlere Önem Verilmesi Faktörü	96
Tablo 35:	Medeni Durum ve Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Önem Verilmesi Faktörü	96
Tablo 36:	Deneyim ve Kurumun Amaçlarını Benimseme Faktörü	97
Tablo 37:	Deneyim ve Yapılan İşin Takdir Edilmesi Faktörü	97
Tablo 38:	Deneyim ve Yeterli Mesleki Bilgiye Sahip Olma Faktörü	98
Tablo 39:	Deneyim ve İşin Garantili Bir Gelecek Sağladığına İnanma Faktörü	98
Tablo 40:	Deneyim ve Bölümler Arası İletişimin Yeterli Olması Faktörü	99
Tablo 41:	Deneyim ve İşin Yetenekleri Geliştirmeye Etkisi Faktörü	99
Tablo 42:	Deneyim ve İşyerinde Sorunlu Arkadaşların Varlığına İnanma Faktörü	100
Tablo 43:	Eğitim ve Yapılan İşin Takdir Edilmesi Faktörü	100
Tablo 44:	Eğitim ve Kurum İçin Önemli Olan Bir İş Yapıyor Olmak Faktörü	101
Tablo 45:	Eğitim ve Kararlara Katılma ve İnisiyatif Kullanma Faktörü	101
Tablo 46:	Eğitim ve İş Yükünün Aşırı Olmaması Faktörü	102
Tablo 47:	Aylık Gelir ve Amirlerin Tutumundan Olumlu Etkilenme Faktörü	103
Tablo 48:	Aylık Gelir ve Parasal Ödüllerin Önemli Bulunması Faktörü	103
Tablo 49:	Aylık Gelir ve Yeterli Mesleki Bilgiye Sahip Olma Faktörü	104
Tablo 50:	Aylık Gelir ve İşin Gelecek Garantisi Sağlaması Faktörü	104
Tablo 51:	Aylık Gelir ve Çatışma Yönetiminde Uzlaştırıcılık Faktörü	105
Tablo 52:	Aylık Gelir ve Ücretin Yeterli Bulunması Faktörü	105
Tablo 53:	Aylık Gelir ve İlerleme Olanakları Faktörü	106
Tablo 54:	Aylık Gelir ve İşin Yetenekleri Geliştirmeye Etkisi Faktörü	106
Tablo 55:	Aylık Gelir ve İş Arkadaşlarını Yeterince Tanıma ve Anlama Faktörü	107
Tablo 56:	Aylık Gelir ve Memnun Olunmayan Durumlarda Şikayet Olanakları Faktörü	107
Tablo 57:	Aylık Gelir ve İşyerinde Sorunlu Arkadaşlar Bulduğuna İnanma Faktörü	108

Tablo 58:	Meslek ve Meslekte Geçirdiğim Süreler Faktörü	108
Tablo 59:	Meslek ve Amirlerin Tutumundan Olumlu Etkilenme Faktörü	109
Tablo 60:	Meslek ve Mesleğin Severek Yapılması Faktörü	109
Tablo 61:	Meslek ve Yapılan İşin Takdir Edilmesi Faktörü	110
Tablo 62:	Meslek ve Yeterli Mesleki Bilgiye Sahip Olma Faktörü	110
Tablo 63:	Meslek ve İşin Gelecek Garantisi Sağlaması Faktörü	111
Tablo 64:	Meslek ve Çalışma Saatlerinin Uygunluğu Faktörü	111
Tablo 65:	Meslek ve Performans Değerleme Yöntemlerine Duyulan Güven Faktörü	112
Tablo 66:	Meslek ve Bölümler Arası İletişimin Yeterli Olması Faktörü	112
Tablo 67:	Meslek ve Araç ve Gereç Olanakları Faktörü	113
Tablo 68:	Meslek ve İşin Yetenekleri Geliştirmeye Etkisi Faktörü	113
Tablo 69:	Meslek ve İş Arkadaşlarını Yeterince Tanıma ve Anlama Faktörü	114

GİRİŞ

İşletmelerin başarısına etki eden önemli faktörlerden birisi de insandır. Başarı büyük oranda; insan unsurunun çok yönlü ve karmaşık yapısının iyi anlaşılmasına ve bu yapıya en uygun çalışma koşullarının oluşturulmasına bağlıdır. Ancak bu şekilde insan etkin ve verimli çalışarak örgütsel başarıya beklenen yararı katabilir. İnsanın etkin, verimli, severek ve isteyerek çalışması ile örgütsel amaçlara yöneltmesini veya harekete geçirilmesini sağlayacak şartların araştırılması ve oluşturulması; bir şeyin bir amaca yöneltmesi ya da harekete geçirilmesi anlamına gelen motivasyon kavramı ile ifade edilmektedir. Motivasyon özellikle günümüzde yetenekli, bilgili ve inisiyatif kullanabilen çalışanları istihdam edebilmek, onların bilgi ve becerilerini daha üst düzeylere çekebilmek ve onları motive etmek açısından son derece önemlidir.

İnsanlar nitelikleri, ihtiyaçları, istekleri, beklentileri vb. açılardan birbirlerinden farklıdırlar. İş koşulları da; zaman, fiziki ortam, gruplar, sosyal imkanlar, yönetim tarzı vb. değişik durumlara göre farklılaşabilmektedir. Bu çok değişkenli yapı, çalışanların motivasyon faktörlerini de etkilemekte ve motivasyon açısından karmaşık bir durum oluşturmaktadır. Herhangi bir çalışan bir zaman diliminde bir motivasyon faktöründen etkilenirken, aynı motivasyon faktöründen başka bir zaman aralığında hiç etkilenmeyebilir veya olumsuz yönde etkilenebilir. Bu nedenle çalışanların her yerde, her zamanda, her yaşta, kısaca her durumda motivasyonunu sağlayacak değişmeyen, belli başlı faktörlerden söz edilemez. Ancak belli durumlarda belirli özelliklerdeki bireyler veya gruplar için kısıtlı özellikte motivasyon faktörlerinden söz edilebilir.

Bu faktörler bireyleri birbirine yaklaştıracak, onların birbirlerini daha iyi anlayabilmelerini sağlayacak ve onların ortak gereksinimlerini karşılayacak şekilde kısıtlı olacaktır. İnsanların ortak yönlerinin varlığına ve buna göre oluşacak ortak gereksinimlerine göre, motivasyon faktörlerini belirlemek ve uygulamak daha kolay olabilir.

Motivasyonda kullanılan faktörlere bağlı olarak, iyi ve kötü motivasyondan söz edilebilir. Kötü motivasyonun insanın yalnızca verimliliğini artırabilmesine karşın, iyi motivasyon insanın verimliliğini ve huzurunu birlikte artırır. Bu nedenle çalışma

hayatında insanlardan beklenen verimin elde edilmesi ve huzurlu bir çalışma ortamının sağlanması için çalışanların özellikleri iyi bilinmeli, özelliklerine göre ihtiyaçları belirlenmeli ve en iyi şekilde karşılanmaya çalışılmalıdır. Bu çalışmalarda yüzde yüz başarı olmasa da elden geldiğince yüksek oranlarda tüm çalışanların motive olmalarına çaba sarf edilmelidir. Çalışanların iyi motive edilmesinde motivasyon kuramlarından ve araştırmalarından yararlanılarak etkin, verimli, performansı yüksek ve morali yüksek çalışanlarla çalışma fırsatı elde edilebilir. Böylece iyi motive edilmiş çalışanlarla, örgütsel ve kişisel amaçlar daha uyumlu hale getirilerek istenilen başarıya ulaşılabilir.

Motivasyon konusu her kurumda çok önemli bir konu olmakla birlikte, sağlık hizmeti sunulan hastanelerde, bu hizmetten yararlananlar ve yakınları açısından hayati öneme sahiptir denilebilir. Hastanelerde hastalara ve hasta yakınlarına sunulan hizmetlerin güler yüzlü olmak, işini severek yapmak, mesleki özen ve titizlik göstermek, sır saklamak vb. niteliklere uygun olabilmesi, iyi motive edilmiş çalışanlarla mümkün olabilir. Çalışanların bu niteliklere uygun olarak, işini yapması, hizmet etmesi aynı zamanda kendisi içinde olumlu bir pozitif geri bildirim sağlar. Bu durum, hasta ve hasta yakınlarının çalışanlara daha anlayışlı davranmalarına; çalışanların da, insan hayatının kurtulmasına katkı sağlamanın veya insana yararlı olabilmenin verdiği huzurla işlerini daha da iyi yapabilmelerine katkı sağlar. Bu etkileşim, iki grup arasındaki iletişimin kalitesini olumlu yönde etkileyerek, çalışanların sundukları hizmetlerin kalitesinin daha da yükselmesinde etkili olacaktır.

İşletmelerin amaçlarına ulaşmasında önemli rolü olan çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörleri, çalışanların demografik özellikleri ile ilişkili olarak, kuramsal ve uygulamalı biçimde incelemeyi amaçlayan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde genel olarak motivasyon kavramı ele alınmıştır. Bu çerçevede öncelikle motivasyonla ilgili temel kavramlar ve tanımlar incelenmiştir. Bu amaçla motivasyonun tanımı, yönetici açısından önemi ve motivasyonu artırıcı öneriler üzerinde durulmuştur. Bu bölümde ayrıca motivasyon teorileri ve motivasyon teorilerinin yönetime katkıları gibi kuramsal konular incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde, iş hayatında motivasyon kavramı, iş motivasyonu ve iş doyumunu ile ilişkili olarak incelenmiştir. Bu amaçla, önce iş motivasyonunun tanımı ve önemi, iş motivasyonunu etkileyen faktörler, iş motivasyonu stratejileri ve iş motivasyonunun yönetime katkıları üzerinde durulmuştur. Bu bölümde ayrıca, iş doyumunun tanımı ve önemi, iş doyumunu etkileyen faktörler, iş doyumunun etkileri ve iş doyumunu ile iş motivasyonu ilişkisi incelenmiştir.

Üçüncü bölümünde ise, çalışanların motivasyonuna etki eden faktörler ve motivasyon faktörleri ile çalışanların demografik özellikleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu amaçla Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesi ile Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi'nde çalışanlar üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Bu bölümde öncelikle, araştırma hakkında tanıtıcı bilgiler verilmiş, araştırmanın içeriği ve yöntemi hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bu bölümde ayrıca araştırma verileri, verilerin analizleri ve bulgularla ilgili bilgiler de sunulmuştur.

BİRİNCİ BÖLÜM

MOTİVASYON KAVRAMI

1.1. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

1.1.1. MOTİVASYONUN TANIMI

Motivasyon kelimesi; Türkçe'de güdülenme, isteklendirme, özendirme ve işe geçme anlamlarına gelmektedir (TDK Sözlüğü 2000). Motivasyon, kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleriyle davranmaları ve çaba göstermeleri şeklinde tanımlanabilir (Koçel 2003: 633). Motivasyon, bir güdü etkisiyle amaca yönelme, harekete geçme ve süreklilik sağlama süreci olarak da tanımlanabilir (Özkalp ve Sabuncuoğlu 1995: 86). Başka bir deyişle motivasyon, kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmalarınıdır.

Motivasyon bir işi yapma ve onu sürdürme isteği olduğundan, davranışı başlatan ve yönlendiren etkenler ile davranışın şiddetini ve sürekliliğini belirleyen değişkenler motivasyonu oluşturur. Motivasyonda, kişinin ne yaptığı (başlatma), neyi seçtiği (yön), davranışının şiddet/gücü ve süresi (kalıcılık) gözlemlenir (Motivasyon Sözlüğü 2004). Motivasyon bir ihtiyacı gidermek için gerekli davranışları başlatan bir kuvvettir. Bu kuvvetin pozitif veya negatif olması arasında motivasyon sağlama bakımından bir görev farklılığı yoktur. Bu kuvvet bizi rahatlatan bir olay olabileceği gibi, bize hayal kırıklığı tattıran bir olay da olabilir (Kim 2005: 13).

Motivasyon tanımlarına göre motivasyonun temelini oluşturan üç ana faktör vardır.

- İnsan davranışını tetikleme
- Bu davranışı yönlendirme
- Bu davranışı sürdürme (Motivasyon Sözlüğü 2004)

İnsan davranışları nadiren tek bir güdü (saik) sonucu olduğundan, tutum ve davranışları son derece karmaşıktır ve asıl sebebi genellikle tam olarak bilinemez. Tutum ve davranışlarındaki bu çapraşıklık nedeniyle insan, bir çok hallerde anlaşılması güç bir varlık olarak kabul edilir (Türe 1993:70). Yaş ilerledikçe, kişilik geliştikçe, içgüdüye bağlı davranışlar katı, kaba, saldırgan, kural tanımaz niteliklerden arınıp insancıl, toplumsal nitelik kazanır. Gereksinim duyulan nesneye ulaşım doyum sağlandıkça, daha değişik nesnelere, amaçlara ulaşmak için çaba harcanır (Köknel 1983:58-59).

İnsanları nelerin motive ettiğini anlamak için, onların başarılı olmaya ve yaşam düzeyini yükseltmeye iten bazı temel ihtiyaçlar bulunmaktadır. Bu temel ihtiyaçlar üç aşamalı gösterilebilir. Bu üç aşama, bir ihtiyaçlar sıralaması oluşturur.

- Zorunlu İhtiyaçlar
- Sosyal İhtiyaçlar
- Kişisel ihtiyaçlar

Alt düzeydeki ihtiyaçlar karşılanmadan motivasyon gerçekleşmez. Bu ihtiyaçların karşılanmasıyla hoşnutsuzluk ortadan kalkar; insanlar talihsiz oldukları duygusundan sıyrılırlar. Ancak, temel ihtiyaçların karşılanması, insanları her zaman verimlerini artırma yolunda motive etmeye yetmez (Ülker 2001: 20–21). Ayrıca sosyal ve kişisel ihtiyaçların da belli oranlarda karşılanması gerekir. Birini motive etmek istediğinizde işe başlamadan önce, o kişi için nelerin önemli olduğunu düşünmeniz, sonra da bu isteklerine seslenecek bir yaklaşım oluşturmanız gerekir. Motivasyon, bireylerde belirli şeylere karşı duyulan gereksinimle başlar. Bir başka deyişle motivasyonun kaynağını gereksinimler oluşturur (Tutar vd. 2004: 167).

Motivasyonun iki temel seviyesi, hayatta kalmak ve başarı sağlamaktır. İnsan hayatta kalmak için beslenmeye, emniyete, barınmaya ve çoğalmaya ihtiyaç duyar. Bunlar günlük hayatımızın temel fiziksel ihtiyaçlarıdır. Bu temel ihtiyaçlar giderdikten sonra; başarı, duygusal tatminler, kişisel gelişim, değerli olmak, kabul edilmek gibi diğer ihtiyaç alanlarına yönelmek vb. bu tür ihtiyaçların giderilmesine çalışılabilir. Bir

insanı bir harekete motive edebilmenin temelinde bu ihtiyaçlardan hangisinin belirli zamanlarda öncelikli olduğunu bilebilmek yatmaktadır.

Motivasyon faktörleri evrensel değildir. Bu faktörler yerel ve sübjektiftir olduklarından, hem öncelikleri hem kendileri her an değişebilirler. Bir gün motive eden faktörler başka bir gün anlamsız, boş ve gereksiz görülebilir ya da yetersiz kalabilirler (Kim 2005: 15).

İnsanlar yüksek motivasyonla çalışmaya başladıklarında, bu motivasyonu korumak için yönetimin çaba harcaması gerekir. Bunun için standartları ve moral durumunu sürekli gözlemek gerekir. Eğer işlerin standartların altına düştüğü fark edilmezse, çalışanlar bunun umursanmadığını düşünürler. İkinci olarak moral düzeyinin düştüğü hissedilmezse her şey hızla gerileyebilir. Bu iki faktör yüksek bir motivasyonu sürekli kılmak için şart olan unsurlardır (Keenan 1996: 40).

Motivasyon, kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmalarınıdır. Herhangi bir gereksinimin güdüleyici bir faktör haline gelmesi, organizma tarafından giderilmesi gereken bir eksiklik olarak algılanmasına bağlıdır (Aydın 2003: 149). Güdüler, organizmanın bir hedefe ulaşmak için çaba harcamasına neden olan kendi içindeki durumlar olarak sayılırlar da genellikle dış uyarıcılar tarafından uyandırılır. Öğrenme yoluyla, çevredeki her türlü problem güdüleyici olabilir, çözülmesi için bir güdü uyandırabilir. Böylece, güdüler sadece kişinin içinde değil, çevresindeki uyarıcılardan da doğabilirler (Morgan 1986: 190).

İçsel güdü, bireyin içinde var olan ihtiyaçlarına yönelik tepkilerdir. İnsanın, bir güdüsünü ya da gereksinmesini doyumlamak için çaba harcamaya yönelmesi, içten güdülendiğini göstermektedir. İçsel güdülenme, insanı etkinliğe iten, istediğini elde edinceye dek etkin kılan ve doyum sağladığında durulumu geçiren doğal itici bir güçtür. Dışsal güdü ise bireyin dışından gelen etkileri içerir. İnsanı yüksek edime ulaştıran içsel güdülenmesidir. Dışsal güdülenmede de insanın ediminin yükseldiği görülebilir ama bu tür yükselmesi süreklilik göstermez (Türk 2004).

1.1.2. MOTİVASYONUN YÖNETİCİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Yönetimde motivasyon; çalışanları farklı şekillerde davranmaya sevk eden faktörlerin belirlenmesi, bu faktörlerin çalışanların davranışlarını neden ve nasıl yönlendirdiğinin anlaşılması, olumlu davranışları sürdürmelerinin nasıl sağlanabileceğinin araştırılması ile ilgilidir (Koçel 2003: 633). Yöneticinin başarısı yönettiği kişilerin başarısı, iş yapma gücü ve verimleri ile doğru orantılıdır. Bu açıdan yöneticilerin kendi sorumluluklarına verilen insan kaynaklarından en uygun yararı sağlaması gerekir. Bu da yöneticinin insan kaynaklarını en iyi şekilde motive etmesine bağlıdır.(Garh 2005: 105).

Yöneticinin bir örgütte sağlayacağı başarı, motivasyon ile sıkı sıkıya ilişkilidir. Yönetici, çalışanın içten duyulan memnuniyet sonucu, yüksek motivasyonla çalışmasının, kendisi için olduğu kadar organizasyon için de önemli olduğunu bilmelidir. Bu nedenle işin gerekleriyle, çalışanların ihtiyaçları arasında elden geldiğince uyum sağlamaya çalışmalıdır. Çalışanlarını, örgüt içi ve dışı fizyolojik, sosyal ve kişisel ihtiyaçları ile anlayan, yorumlayabilen yönetici, onlardan istenen işin gereklerini yerine getirerek, verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmalarını bekleyebilir (Yılmaz 2004).

Yönetici, motivasyon ve insan ihtiyaçlarını anlamanın, örgütsel hedeflerin ancak ve ancak çalışanlarla beraber gerçekleştirilebileceği gerçeği açısından öneminin farkında olmalıdır. Yönetici herkesin aynı özendirme ve teşviklerle motive olduğu düşüncesinde bulunma hatasına düşmemelidir. Bazı yöneticiler Mc Gregor'un X teorisinde de belirtildiği şekilde, çalışanların çoğunun işi sevmediğini düşünür ve çalışanların ancak korku ya da parasal ödüllerle motive edileceğine inanırlar. Bunlar kısa vadede motivasyonu sağlayabilir ancak uzun vadede motivasyonda bozulmaya yol açarak, çalışanları işten soğutur. Motivasyon, oldukça çeşitli olan insan ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir süreçtir. Yöneticinin bu ihtiyaçları bilmesi, davranışları analiz edebilmesi ve bütün insanların benzer olmadıklarının bilincinde olması gerekir.

İnsanları neyin motive ettiğini bilmek, çevresel faktörleri dikkate almayı, bunların hareketlerini, davranışlarını anlamayı gerektirir. Bu gereklilik insanı gözlem yapmaya ve çevresini tanımaya sevk eder. Birbirini iyi tanıyan insanlar ise aralarındaki problemleri daha rahat çözer, bu sayede iş arkadaşları ve yöneticilerle daha iyi ilişkiler kurabilirler. Yöneticilerin aklında tutması gereken temel şey, her davranışın bir nedeni bulunduğudır. Tüm davranışlar nedenseldir ve bu nedenleri anlamaya çalışmak, bunlar üzerinde yoğunlaşmak çeşitli durumlarda ortaya çıkabilecek problemleri tahmin etme, engelleme ya da çözümede yardımcıdır (Motivasyonun Önemi 2004).

Motivasyon ile performans çok yakından ilişkilidir. Motive olmayan çalışanların performans göstermesi beklenmemelidir. Yönetici açısından önemli olan çalışanların organizasyonun amaçları doğrultusunda davranışlarıdır. Bir yöneticinin başarısı, astlarını örgüt amaçlarını gerçekleştirecek şekilde davranmaya sevk edebilmesine bağlıdır. Büyük Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında verdiği "Ben sizlere savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum." komutu, motivasyon konusunda anlamlı ve önemli bir örnektir.

Görüldüğü üzere motivasyon ancak davranışların yorumlanması ile hakkında fikir ileri sürebilecek bir konudur. Motivasyon gözlenebilen bir olay veya mikroskop altında incelenebilen bir şey değildir. Motivasyonu etkileyen faktörler ancak kişilerin davranışlarının yorumlanması ile anlaşılabilir. Kişinin davranış şekli motivasyonunu gösterir. Dolayısıyla yöneticilerin personelin davranışlarını yorumlaması, bu yorumlamanın sonuçlarına göre onları motive edecek modeller ve uygulamalar geliştirmesi zorunludur. Motivasyon konusu önderliğin tamamlayıcısıdır. Pek çok durumda, etkin önderlik, personelin motivasyonunu da etkilemektedir. Bu nedenle motivasyon konusu işletme yöneticilerinin üzerinde önemle durmaları gereken konulardan birisidir (Koçel 2003: 634).

Motivasyonun iki önemli özelliği şudur: Birincisi motivasyon kişisel bir olaydır. Birisini motive eden herhangi bir durum veya olay başkasını etkileyebilir. İkincisi motivasyon ancak insanın davranışlarında gözlenebilir. Motivasyon olayı kişinin iş yapma, faaliyette bulunma, sonuç alma arzusu ile ilgilidir. Şu halde kişinin özellikleri

ve bekleyişleri ile yapılan iş arasında yakın ilişki vardır. Yani kişi işten, iş kişiden etkilenmektedir. İşin gelişmesi bunu yapan kişiye bağlıdır. Bu anlamda kişi bilgisini, yetenek ve becerilerini, arzu ve hırsını işe getirmekte ve iş performansını yükseltmeye çalışmaktadır. Şu halde motivasyon açısından önemli olan kişilerin uygun ortam da kendileri için anlamlı ve değerli işleri yapmalarıdır. Örneğin, Astronotları nasıl motive ediyorsunuz? sorusuna NASA yetkilileri şu cevabı vermiştir. "Biz motive etmiyoruz, fakat kimi seçtiğimize çok dikkat ediyoruz" burada vurgulanan işe uygun kişinin seçilmesidir (Koçel 2003: 635).

Çalışanların ihtiyaçları giderilmediği takdirde bunlar bilinç altına itilerek tutum ve davranışlarda değişiklik oluşturabilir. Bu durum iş yeri disiplinini olumsuz yönde etkileyerek, yeni sorunlara yol açabilir. Örgütsel ve kişisel başarıyı olumsuz yönde etkileyecek olan bu sorunlar; işi yavaşlatma, amirden önemli gelişmeleri saklama, işe karşı ilgisizlik, bürokratik sabotaj şeklinde kendini gösterebileceği gibi, iş yerine bilinçli olarak zarar verme, sürtüşme, kavga, devamsızlık, işten ayrılma biçiminde de ortaya çıkabilir. İş hayatında en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu gerçeğinden hareketle, motivasyon sorunları nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukların bu yatırımı boşa çıkarabileceği en azından istenen yararın sağlanmasını engelleyeceği söylenebilir (Garih 2005: 83).

Motivasyonda önemli olan, kişinin kendisini başarılı hissetmesini sağlayabilmektir. Bu başarının bir ölçüye dayalı olup olmaması pek önem taşımamaktadır. (Gümüş 1999: 209)Yönetici, kişinin sahip olmak istediği şeyleri, yani ihtiyaçlarını anlayabilir ve bunları sağlama imkânı yaratabilirse, kişiyi belirli bir davranışı göstermeye yöneltmiş olacaktır (Özalp vd. 2000: 307).

1.1.3. MOTİVASYON SÜRECİ

Örgütte kişiler işlerini etkili ve verimli bir biçimde başarmak için motive edilmelidir. Motivasyon statik bir durum olmayıp, birbiri ile etkileşimli ve birbirini izleyen aşamalardan oluşan bir süreçtir. Bu süreç ihtiyaçlarla başlar ve doyumla sona erer. Bilindiği gibi herkesin bir takım ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar harekete geçirilene

kadar güdülenemez. Harekete geçirilmiş ihtiyaç güdülenir (Can vd. 1998: 300). Nerede olunursa olunsun ve ne yapılırsa yapılsın, her davranış altında bir güdü veya güdüler zinciri yatmaktadır. Bir ihtiyaca bağlı olarak oluşan güdüler organizmayı uyarır, faaliyete geçirir ve organizmanın davranışını belirli bir amaca (doyum) doğru yöneltir. Organizmanın davranışında bu dört özellik gözlemlendiği zaman, organizmanın güdülenmiş olduğu söylenir (Cüceloğlu 1996: 230).

Bir süreç olarak motivasyon, örgütün ve bireylerin ihtiyaçlarını tatminle sonuçlanacak bir iş ortamı yaratarak, bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi (uyarılması, isteklendirilmesi) ve harekete geçmesi (davranış) olarak tanımlanabilir. Bu aşamaları içerecek biçimde motivasyon süreci Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Motivasyon Süreci

Kaynak: Enver Özkalp ve Zeyyat Sabuncuoğlu, Örgütlerde Davranış. 8.b., Eskişehir: 1995, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 116,s.86.

Buna göre motivasyon süreci dört aşamadan oluşur. İlk aşamada belirli şeylere duyulan ihtiyaçlar vardır. Bir ihtiyaç ortaya çıktığında bireyde onu karşılama isteği belirir. Bu motivasyonun başlangıcıdır. Bireyde itici bir gücün oluşması için ikinci aşamada yer alan uyarılmanın gerçekleşmesi gerekir. Bu fiziksel ya da ruhsal bir isteklendirmeden başka bir şey değildir. Birey organizmada oluşan bu iç ya da dış uyarıcıların etkisiyle davranışa geçer. Böylelikle motivasyon sürecinin üçüncü aşamasına gelinir. Davranışın amacı, isteğin doyurulmasıdır. Eğer ortaya çıkan ihtiyaç doyurulmuşsa, motivasyon süreci istenen biçimde tamamlanmış olur ve birey mutlu olur.

Birey doyuma ulaşamazsa kendisinde bir boşluğun varlığını duymaya başlar. Bu boşluk bazen dengeyi bozar ve bireyde gerilim yaratır. Gerilimin şiddeti bireyin

kişiliğine ve ihtiyacın önemine göre değişir. Ancak bu gerilim çalışan kişinin veriminde düşmelere, ilişkilerinde çatışmalara, isteksizlik hatta bazen saldırganlığa yol açabilir. Bu nedenle özellikle çalışan kişileri mutlu ve huzurlu kılan doyum noktalarını sürekli aramak ve bireye yardımcı olmak gerekir. Gerçi bireyi sürekli mutluluk noktasında tutmak çok zordur.

İhtiyaçlarla birlikte bireylerin özlem, umut ve istekleri de sürekli değişmektedir. Kaldı ki bir noktada doyum sağlayan birey yeni ihtiyaçlar yaratmakta ya da başkaları tarafından yaratılan ihtiyaçlar peşinde koşmaktadır. Yöneticiye düşen görev, çalışanları doyuma götüren yolları, grup olgusu ya da kişisel istek doğrultusunda bulmaya çalışmaktır (Özkalp ve Sabuncuoğlu 1995: 86-87). Ayrıca yönetici empati niteliğine sahip olursa, durumu ve şartları yönettiği kimselerin gözüyle görerek, onların hislerini anlamaya çalışarak, çalışanların davranışlarının altında yatan amaçların neler olduğunu daha kolay anlayabilecektir (Türko 1973: 74).

1.1.4. MOTİVASYONU ARTIRICI UNSURLAR

Motivasyon içsel ve dışsal faktörlere bağlı olmakla birlikte, çoğunlukla içsel faktörlerin daha baskın olduğu söylenebilir. Dışsal faktörlerin motivasyon üzerindeki etkileri sadece teşvik edici veya destek verici düzeyde kısıtlı olabilir. Kişisel ve örgütsel başarının istenen düzeyde sağlanabilmesinde yüksek motivasyonun dolayısıyla motivasyonu artırıcı unsurların önemi yadsınamaz. Hayatta her konuda olduğu gibi motivasyon konusunda da sihirli değnek niteliğinde önlemlerden söz etmek mümkün değildir. Aşağıda birbirinden kesin sınırlarla ayrılması zor olan ve kısıtlı nitelikte bazı unsurlar sunulmuştur.

1.1.4.1 AMAÇ BELİRLEMEK

Amaçlara ulaşılabilmek için motivasyon gerekirken, ulaşılan her amaç motivasyonun artmasını sağlar. Eğer birey kendisine kısa dönemli ve ardışık bazı amaçlar belirlediyse ulaşılacak her amaç, sonuçta motivasyonunu artırır ve diğer amaçlarını gerçekleştirilmesi için kendini teşvik eder. Çünkü belirlenmiş olan her amacı

gerçekleştirildiğinde bir görevi yerine getirmiş olmanın huzuru ve mutluluğunu yaşamış olur. Bu doyum diğer amaçları gerçekleştirmek için daha fazla istek duyulmasını sağlar (Kutlu ve Bozkurt 2003: 193-194).

1.1.4.2. KENDİNE GÜVENMEK

Ortalama bir yetenek ve zeka düzeyine sahip olan her insan üst düzeylerde başarılı olabilmek şansına her zaman için sahiptir. Amaçlarını gerçekleştirebilmek için yeterli zaman ayırabilen, çaba gösterebilen ve kendisine güvenen herkes birçok bilgiyi, beceriyi en mükemmel şekilde öğrenebilir ve amaçlarına ulaşabilir. Kendine inanan ve güvenen insanlar aynı zamanda hiç tereddüt etmeden, gerektiğinde risk de alarak kendilerini daha kolay değiştirebilirler. Bireyin kendine güveni sarsmamak için karşılaşılan bazı başarısızlıklara olumlu yaklaşılmalı ve bu başarısızlıklardan gelecek açılarından anlamlı dersler çıkarılmalıdır. Yani başarısızlıklar, gelecek başarılarında yeni yaklaşımların denenmesine katkı sağlayan fırsatlar olarak kabul edilmelidir (Kutlu ve Bozkurt 2003: 194-195).

1.1.4.3. BAŞARIYA ODAKLANMAK

Eğer bir şeyin yapılamayacağı, başarılamayacağı sık sık tekrar edilirse, buna önce kişi kendisi inanır ve sonuçta amaçlarını başaramayacak yetersizliği kendi kendine yaratmış olur. Davranış bilimcileri bu duruma kendini gerçekleştiren kehanet adını vermektedirler. Oysa aynı özellikten faydalanarak, kendi kendine olumlu telkinler yaparak, sık sık amaçların başarılabileceğine inanılabilir. Bu olumlu mesajların tekrar edilmesi başarılı olabilmek şansını büyük oranda artıracaktır. Akıl, sadece inandıklarına odaklanacak ve amaçlarınızı gerçekleştirebilmek için istekli olmaya başlayacaktır. Akıl iyi, olumlu, başarılı kelimeler ve hayallerle dolacak, bu ise amaçları gerçekleştirme konusunda motive edecektir (Kutlu ve Bozkurt 2003:195).

1.1.4.4. YAPICI REKABET

Rekabete dönük, başkalarını geçme gereksinmesi ya da aynı işi yapanların başarılarından daha üstün başarı sağlama arzusu evrensel bir beşer özelliğidir. Bu temel takdir gereksinmesi iyi değerlendirdiğinde, yüksek düzeyde bir örgütsel başarı sağlanır.

Yöneticilerin bu tip gereksinmelere eğilmesi ve doyurmaya çalışması, çalışanın kendisini değerli, yetenekli, yararlı ve gerekli hissetmesine yardımcı olur. Bu gereksinmelerin karşısına çıkmak, bireyin aşağılık duygusuna kapılmasına, kendisini güçsüz ve çaresiz hissetmesine neden olur (Sabuncuoğlu ve Tüz 2001:159).

1.1.4.5. GERİ BİLDİRİM

Yapılan işlerin sonuçlarını düşünmek ve elde edebilecek başarı ya da başarısızlığın farkında olmak motivasyon açısından önemlidir. Gerçekleşen sonuçlar dikkatli bir şekilde incelenerek, olumlu ve olumsuz sapmalar değerlendirilmelidir. Her şeye rağmen olumlu sonuçların beklentisiyle isteksizlik azaltabilir, bu durum ise motivasyonu artırabilir (Kutlu ve Bozkurt 2003: 197).

1.1.4.6. ÖDÜLLENDİRME

Herhangi bir amaca ulaşıldığında veya bir iş tamamlandığında kendi kendini ödüllendirme de bir diğer motivasyon yöntemidir. İnsanlar çoğunlukla büyük bir istekle çalışacak kişiliğe sahip değildir. Çalışanların başkaları tarafından takdir edilmeleri veya övülmeleri de her insanın arzu ettiği; yaptığı işte yeterli olduğunu hissetmesine, kendine güven duymasına, örgüte bağlılığının artmasına sebep olan önemli bir kavramdır. Çalışanlar bu şekilde başkaları tarafından takdir edildikleri veya övüldükleri takdirde; mutlu olacaklar, performansları ve verimlilikleri artacaktır. Takdir edilme ve övülme, çalışanları motive ettiği kadar diğer çalışanlara örnek teşkil etmesi, cesaret ve hırs kazandırması açısından da önemli bir unsurdur (Hekim 2002: 21).

Çalışanları performans dışında herhangi bir durum karşısında ödüllendirmek onlara performansın çok fazla önemli olmadığı mesajını verebilir. Her kişisel ödülün örgüt hedeflerine ulaşma sebebiyle verildiğinin çalışanlara gösterilmesi gerekir. Her çalışanın farklı ihtiyaçları olmasından dolayı bir çalışana motive eden ödül bir diğerinin üzerinde etkili olmayabilir. Bu nedenle ödüller farklı ihtiyaçları karşılayacak biçimde düzenlenmelidir. Kazanılan ödüller harcanan çabayı karşılayacak ölçüde adil olmalıdır. Adil olma kişiden kişiye değişen bir kavram olsa da ödül sisteminin adil, tutarlı ve

yansız olması konusunda çaba harcanmalıdır. Adil olmayan bir ödüllendirme sistemi performansı olumsuz yönde etkiler (Önen ve Tüzün 2005: 145).

1.2. MOTİVASYON TEORİLERİ

Motivasyon terimi 20. yüzyılda yönetimin bilimselleşmeye başlaması ile birlikte yönetim literatüründe yer almıştır. Yüzyıllarca büyük düşünürlerin benimsediği görüşe göre insan, zekası ve mantığı ile hedeflerini serbestçe seçebilmekte ve harekete geçebilmekteydi. Onlara göre, sebep hareketi belirlediğinden, o dönemlerde motivasyon terimine ihtiyaç duyulmuyordu. İnsan yeteneklerine, aldığı eğitime ve zeka düzeyine göre istediğini seçebilmekteydi. Kısacası insan rasyonel bir canlı olarak, kendi davranışlarından sorumluydu. 18. yüzyılda bu görüş yerini mekanistik bir yaklaşıma bırakmaya başladı. Buna göre, insan davranışlarının, insanın bizzat kendisi tarafından kontrol edilemeyen iç ve dış değişkenlerden kaynaklandığı ileri sürüldü (Arkonaç 1998:242).

Yönetim biliminde ise, klasik yöntemin kuramcıları, insanı ekonomik bir varlık olarak ele almış ve insanların daima kendilerine en fazla kazanç getirecek işleri yapacaklarını ileri sürmüşlerdir. Ancak daha sonra Neo-klasik kuramcılar bu anlayışın eksik yanlarını ortaya çıkarmışlardır. Neo-klasik kuramın temsilcilerinden Elton Mayo'nun çalışmalarıyla, insanın ve işyerindeki beşeri ilişkilerin önemi ortaya çıkmıştır (Balçık 1997:147). Elton Mayo'nun çalışmaları sonucunda, insan davranışlarında sosyal ihtiyaçların büyük bir rol oynadığı saptanmış ve insanın esas itibarıyla sosyal ihtiyaçlarla motive olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır (Baransel 1993: 223-224). Daha sonraki gelişmeler, beşeri ilişkilerin yetersiz olduğunu, çalışanları motive etmek için para ve tatmin dışında pek çok faktör olduğunu ileri sürdüler. Bu düşünülere göre, yöneticilerle çalışanların, sorumluluğu birlikte paylaşmaları gerekir (Balçık 1997: 148).

Modern yönetim kuramlarında sistem yaklaşımı açısından, örgütlerin sürekli olmaları ve gelişmeleri yanında sağlıklı ve dinamik dengenin sağlanması için, yöneticinin örgütle ilgili bütün iç ve dış faktörleri algılaması, bilmesi, yorumlaması, sonuç çıkarması ve bunu örgüte uyarlaması gerekir. Hem örgütler hem de bireyler için

dinamik bir denge öngörmektedir. Dinamik dengenin sağlanmasında ihtiyaçlar farklılık gösterir. İnsanların örgüt içinde motive olabilmesi için ekonomik, sosyal ve psikolojik yönlerden asgari yaşam standardının bireye sunulması gerekir. Durumsallık yaklaşımı açısından ise insanın, karmaşık yapılı ve değişebilen bir varlık olduğu ileri sürülmüştür. Buna göre insanların motive olabilmeleri için ekonomik, sosyal ve daha üst düzeydeki ihtiyaçlarını değişik koşullarda algılayabilen ve değerlendirebilen bir yönetime ihtiyaç vardır. İnsanlar istek ve ihtiyaçları giderildiği sürece motive olurlar (Şahin 2004: 535-536).

Yönetim için insan ilişkilerinde anahtar öge insan gereksinimlerinin tatminidir. Başarılı bir yönetici, insanların huy, duygusal durağanlık, eleştirileri karşılama yeteneği ve benzeri birçok konularda birbirlerinden farklı olduklarını kabullenmeli ve onlara bu gerçeğe göre davranmalıdır (Can ve Tecer 1978:202). Her bir güdüleme kuramı insan davranışlarının nedenlerini diğerlerinden farklı varsayımlara dayandırmakta ve sonuçta doyurucu bir model sunmaktan uzak bulunmaktadır. İnsan davranışları bu kuramların hiçbirinin çerçevesi içine oturtulacak derecede yalın değildir. Bununla birlikte bu tür çalışmalar, örgütte kişileri güdülendirmekte görevli yöneticilere ışık tutma bakımından yararlı olabilir (Can vd. 1998:304).

İnsanları motive etmek için evrensel bir reçete yoktur. Çünkü her insan farklıdır ve mutlaka kendine özgü değerleri ile tek bir birey olarak ele alınmalıdır (Adair 2005: 29). Her ne kadar her bir bireyin nitelikleri, gereksinim ve istekleri birbirinden farklı ise de belirli gereksinim ve arzular insanlarda doyum sağlayabilecek ortak organizasyonlar kurabilmelerine olanak verecek derecede birbirine benzemektedir. Tüm insanlar için ortak olan gereksinimleri belirleyen pek çok kuram vardır. Çalışanların gerek birey olarak, gerekse gereksinimler yönünden birbirlerinden farklı olmalarına karşın, yöneticiler ortak olan gereksinimleri bilerek ve dikkate alarak örgüte yararlı olabilecek şekilde davranmalarını sağlayabilmek için onları motive etmeye çalışabilirler (Hicks ve Gulett 1981: 213). Başka bir anlatımla motivasyon teorileri çerçevesinde çalışanların hangi nedenlerden etkilenerek daha üretken çalışabileceği belirlendiğinde yöneticinin çalışanları motive etmesi ve istenen yönde davranmalarını sağlaması kolaylaşacaktır (Kara 2005: 141).

Motivasyon teorilerini içerdikleri faktörlere göre iki ana grupta toplamak mümkündür. Birinci grupta Kapsam Teorileri olarak isimlendirilen ve içsel faktörlere ağırlık veren teoriler, ikinci grupta ise Süreç teorileri olarak isimlendirilen ve dışsal faktörlere ağırlık veren teoriler bulunmaktadır.

1.2.1. KAPSAM TEORİLERİ

Kapsam teorileri, kişinin içinde bulunan ve kişiyi belirli yönlerde davranışa sevk eden faktörleri anlamaya önem vermektedir. Kapsam teorilerinin temel varsayımına göre, yöneticiler bu faktörleri kullanarak örgütte istenen motivasyonu sağlayabileceklerdir. Eğer yönetici çalışanları belirli şekillerde (yönlerde) davranmaya zorlayan bu faktörleri anlayabilir ve kavrayabilirse, bu faktörlere hitap etmek suretiyle çalışanlarını daha iyi yönlendirebilir. Yani onları örgüt amaçları doğrultusunda davranmaya sevk edebilir.

Kapsam teorileri adı altında gruplanan dört adet motivasyon teorisi bulunmaktadır. Bunlar; Abraham Maslow tarafından geliştirilen İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı, Frederick Herzberg tarafından geliştirilen Çift Faktör Teorisi (Hijyen-Motivasyon Teorisi), David McClelland tarafından geliştirilen Başarma İhtiyacı (Achievement) Teorisi ve Clayton Alderfer'in VIG (ERG) Yaklaşımıdır (Koçel 2003: 637).

1.2.1.1. İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ YAKLAŞIMI

Motivasyon teorileri içinde en çok bilineni Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisidir. İnsanın ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çeşitli davranışlarda bulunduğunu öne süren Maslow, teorisini üç temel varsayıma dayandırmaktadır. Birinci varsayım; sadece tatmin edilmemiş ihtiyaçlar, insanları çeşitli şekillerde davranmaya yönlendirir yani tatmin edilmiş ihtiyaçların davranışlar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. İkinci varsayım; insan ihtiyaçları, önem derecesine göre aşağıdan yukarıya doğru hiyerarşik olarak sıralanır (Güney 2001: 226-227). Üçüncü varsayıma göre; üst düzeyde olan güdüler ortaya çıkmadan önce daha temel olan gereksinimler, büyük

ölçüde doyurulmalıdır (Moris 2002: 427). Bu varsayım düşük seviyeden üst seviyeye doğru ihtiyaçların hiyerarşik olarak karşılanmasını ifade eder (Devaney ve Chen 2005).

Maslow'a göre bütün insan ihtiyaçları aşağıdan yukarıya doğru; fizyolojik, güvenlik, ait olma ve sevgi, değer ve kendini güncel kılma ihtiyaçları olmak üzere beş kademe incelenebilir (Eren 2003: 559). Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi yaklaşımı Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2: Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Kaynak: İnan Özalp, Celil Koparan ve Güneş Berberoğlu, Yönetim ve Organizasyon, 3.b., Eskişehir: 2000, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 951, s.305.

Temel fizyolojik ihtiyaçlar, motivasyonun ilk adımı sayılan ihtiyaçları içerir. Bunlar, insanın yaşamını sürdürebilmesi için tatmini zorunlu olan ihtiyaçlardır. Örneğin, oksijen alma, yeme, içme, uyku, giyinme ve barınma gibi. Temel fizyolojik ihtiyaçların genel özellikleri aşağıda özetlenmiştir.

- Bu ihtiyalar birbirinden bağımsızdırlar, örneğın, acıkınca uyursak, açlığımızı gideremeyiz.
- İlk düzeydeki ihtiyalar karşılandıktan sonra bir üst düzeydeki ihtiyaca geçilebilir.
- Bu ihtiyalar çoğuş zaman vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilirler. Örneğın, açlığın midede duyulması gibi.
- Aç kalmış bir insanın daha üst düzeydeki ihtiyalarını bir süre için geriye itilir. Bütün yetenekleri açlığın giderilmesi için çalışacaktır.
- Fizyolojik ihtiyaların, sürekli olarak ve kısa aralıklarla karşılanması gerekmektedir.
- Gelişmiş batı ülkelerindeki insanlar, fizyolojik ihtiyalarını yeterince karşılayabilmektedir. Ülkemizde ise nüfusumuzun büyük bir kısmı fizyolojik ihtiyalarını yeterince karşılayamamaktadır (Şimşek 2001:12).

Güvenlik ihtiyacı, fizyolojik ihtiyaların istenen düzeyde giderilmesi durumunda ortaya çıkar. Bu ihtiyalar, fizyolojik ihtiyalara göre daha az önemlidir. Maslow'un güvenlik ihtiyaları olarak adlandırdığı bu ihtiyalar ateş, kaza ve saldırı gibi fiziksel tehlikelerden korunma, korku ve tehditten muafiyet, kurallara ihtiya ve ekonomik güvenliktir. Kişi, görevlerini düzenli, önceden hesaplanabilir ve organize edilmiş bir dünyada yapmak ister ve alıştığı çevreyi tercih eder. Pratik olarak her şey güvenlikten daha az önemli görünür. Bu durumda insan neredeyse güvenlik için yaşıyormuş gibi olur (Maslow 2005: 377). Kişinin güvenliği tehdit altında olmadıkça ya da herhangi bir tehlikeye maruz kalmadıkça, güvenlik ihtiyacından söz edilemez (Özalp vd. 2000: 306).

Sosyal ihtiyalar, güvenlik ihtiyacının karşılandığı zaman, daha üst düzeydeki başka bir ihtiya ön plana çıkar. Kişi fizyolojik ihtiyalarını karşılamış ve güvenliği tehlikede değilse, davranışlarını harekete geçiren sosyal ihtiyalar ortaya çıkar. Sosyal ihtiyalar; ait olmak, başkalarıyla iletişim kurmak, iş çevresi içinde ve dışında bir yer edinmek vb. olarak belirtilebilir. İnsanlar başkalarıyla arkadaş olmayı, arkadaş olarak kabul edilmeyi, çevresi tarafından önem verilmeyi ve bir sosyal çevre kurmayı arzu ederler (Özalp vd. 2000: 306).

Kendini gösterme ihtiyacı; daha önceki aşamalardaki ihtiyaların sürekli doyurulması ile daha yüksek düzeyde bir ihtiyacın ortaya çıkması ile oluşur. Kendini

gösterme ihtiyacı iki kısımda incelenebilir. Birincisi; güçlü olmak, başarı sağlamak, yararlı iş yapabilmek gibi, insanların kendine saygı ve güven duymasına ilişkin ihtiyaçlardır. İkincisi ise güçlü olma, başarı, beceri, bilgi, takdir edilme isteği gibi insanların başkaları tarafından tanınma ve saygı görme ihtiyaçlarıdır (Özalp vd. 2000:306).

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı; insanın kendisini tanıması, ne gibi özelliklere sahip olduğunu bilmesi, yaratıcılık fikrine sahip olması gibi unsurlardan oluşur. Kendini gerçekleştirme ihtiyacının tatmininde özerklik ve demokratik düşünce yapısı önemli rol oynar. Bunların dışında ayrıca dünyayı anlama, içtenlik, sadelik, amaca dönüklük, yalnız olma isteği ve açık fikirlilik önemlidir. Kendini gerçekleştirme ihtiyacının ortaya çıkması için daha alt düzeyde bulunan; fizyolojik, güvenlik, sosyal, kendini gösterme gibi tüm ihtiyaçların doyurulması gerekir. Bu ihtiyaçları karşılanmış kişilere Maslow "tatmin edilmiş insanlar" demekte ve ancak bu gibi kişilerin tam anlamıyla yaratıcı olabileceklerini belirtmektedir (Özalp vd. 2000: 306). Bu kişiler hayatın tadını alarak yaşarlar, yaratıcıdırlar, yaşama gülümseyerek bakarlar. Bu kişiler kendilerini özgür hissederler; yaşamın karmaşıklığına büyük bir saygı duyarlar ve olayları yargılamadan olduğu gibi kabul etmeyi başarırlar (Cüceloğlu 1996:237).

1.2.1.2. HERZBERG' İN ÇİFT FAKTÖR KURAMI

Bu kurama göre, insan ihtiyaçları hijyen faktörler ve motive edici faktörler olarak iki şekilde incelenmektedir. Hijyen (sağlık) faktörler; insanların çalışma ortamlarında fiziksel ve psikolojik şartlar tarafından etkilenmesini ifade eder. Motive edici faktörler ise, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine çok benzemektedir.

Hijyen faktörler; denetim, personel arasındaki ilişkiler, fiziksel çalışma şartları, ücret, iş güvenliği gibi faktörlerdir. Bu faktörlerin tümü görev yapılan yer, çevre, şartlar veya ortamla ilgilidir. Bu faktörler olumsuz olduğu zaman, teoriye göre iş tatminsizliği oluşur. Diğer taraftan hijyen faktörler pozitif olduğu zaman, çalışanlar ücretlerinin adil olduğunu ve çalışma ortamlarının iyi olduğunu algılar ve çalışmada iş tatmini olarak görülür (Furnham vd. 2005: 1036).

Şekil 3: Herzberg'in Çift Faktör Kuramı.

Kaynak: Richard L. Daft, Management, Fifth Edition, Orlando: Harcourt College Publishers.s.541.

Çift Faktör Kuramının yöneticiler için verdiği mesaj oldukça açıktır. Bir örgütte hijyen faktörlerinin arzulan düzeyde bulunması, çalışanların tatminsizliğini ortadan kaldıracak, fakat çalışanları yüksek düzeyde performans ortaya koymaları için motive etmeye yetmeyecektir. Diğer yandan tanınma, inisiyatif kullanma ve kişisel gelişme fırsatları, oldukça güçlü motive edici faktörler olup çalışanları yüksek tatmin sağlamaya ve üst düzeyde başarı göstermeye yöneltebilecektir (Daft 2000: 541). Buna göre yöneticinin rolü; örgütte yeterli düzeyde hijyen koşullarını sağlamak suretiyle tatminsizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak ve yüksek düzeydeki ihtiyaçları tatmin edici, motive edici faktörleri devreye sokarak, çalışanları en üst düzeyde iş başarımları sağlayabilecekleri şekilde motive etmek olduğu söylenebilir (Şimşek 2005:215).

Motive edici faktörler olan; işin kendisi, sorumluluk, ilerleme imkanları, statü, başarı ve tanınma gibi faktörlerin varlığı kişiye kişisel başarı hissi verdiği için, kişiyi

motive edecektir. Hijyen Faktörler olan, ücret, maaş, çalışma koşulları, iş güvenliği vs.. faktörlerin kişiyi motive etme özelliği yoktur. Ancak eğer bu faktörler mevcut değilse kişi motive olmayacaktır. Bunlar motivasyonda bulunması gereken asgari faktörlerdir. Bunların var olma amacı motivasyon için gerekli ortamı oluşturmaktır. Motivasyon, motive edici faktörler sağlanırsa gerçekleştirilebilir.

Hijyen faktörlerini sağlamadan sadece motive edici faktörleri sağlamak, çalışanları motive etmeye yetmeyecektir. Örneğin, kanalizasyon ve su temizleme sisteminin bulunması insanların sağlığını geliştirmez ama bu sistemler olmazsa hastalıklar için ortam yaratılmış olacaktır. Benzer şekilde, hijyen faktörlerin mevcudiyeti, yani sağlıklı bir çalışma ortamının bulunması da çalışanları motive etmeyecek, fakat tatminsizliği ve performans düşüklüğünü önleyerek motivasyon için gerekli ortamı yaratacaktır. Buna karşın bu faktörlerin yokluğu, motivasyonu ortadan kaldıracaktır (Koçel 2003: 641-642).

Hezberg'in memnun edici ve memnuniyetsizlik verici faktörlerin mukayesesi Şekil 4'te gösterilmiştir.

Şekil 4: Memnun edici ve memnuniyetsizlik verici faktörlerin mukayesesi.

Kaynak: Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon(Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar).
6.b., İstanbul: 2003, Beta Yayınevi, s.569.

Sağ taraftaki faktörler, çalışanlarda tatmin ve motivasyon sağlayabilir. Soldaki faktörler, çalışmada tatminsizlik doğuracaktır (Hicks ve Gullett 1981: 224). Şekil 4'ten de izleneceği gibi Herzberg'in çift faktör kuramına göre, örgütler öncelikle ücret, çalışma koşulları, örgüt politikası ve imkanları gibi hijyenik faktörleri asgari seviyeye getirmeli, daha sonra çalışanları motive eden işin kendisi, başarı, terfi imkanları, statü, prestij gibi etkenlere yönelmelidir (Hekim 2002: 81).

1.2.1.3. D. MCCLELLAND' IN BAŞARMA İHTİYACI KURAMI

McClelland adlı düşünür insan ihtiyaçlarını çeşitli testler ile ölçmüş ve kendince üç grup altında toplamıştır. Bunlar; başarıya olan ihtiyaç, yakın ilişkiye olan ihtiyaç (bağlılık) ve güce olan ihtiyaçtır. McClelland'a göre bu ihtiyaçlar zaman ve yaşam tecrübeleri ile ortaya çıkmakta ve daha çok sosyo-psikolojik türden olmakla birlikte toplumsal açıdan da önem taşımaktadır. McClelland kişisel olarak yönetmede ihtiyaç duyulan ve diğerlerinin ihtiyaçlarını anlayıp yardım etmenin bireyleri nasıl motive ettiğini de tartışmıştır. Kimliklere göre farklı motivasyon oluşumlarının kullanılmasını belirlemiştir (Young 2005).

Bu teoriye göre kişi 3 grup ihtiyacın etkisi altında davranış gösterir.

- İlişki kurma ihtiyacı: Başkalarıyla ilişki kurma, gruba girme, sosyal ilişkiler geliştirme gibi ihtiyaçlardır. Bu ihtiyacı kuvvetli olan kişi, kişiler arası ilişkiler kurma ve geliştirmeye önem verecektir.
- Güç kazanma ihtiyacı: Bu ihtiyacı kuvvetli olan kişi güç ve otorite kaynaklarını genişletme, başkalarını etki altında tutma ve gücünü koruma davranışlarını gösterecektir.
- Başarı gösterme ihtiyacı: Bu ihtiyacı kuvvetli olan bir kişi ise, kendisine ulaşılması güç amaçlar seçer, gerekli bilgiyi toplar ve kullanmak için davranış gösterir.

Eğer çalışanların sahip olduğu ihtiyaçlar belirlenebilirse çalışanları seçim ve yerleştirme sistemleri geliştirilebilir. Buna göre örneğin, başarı gösterme ihtiyacı yüksek olan bir çalışan, bunu sağlayabilecek bir işe yerleştirilebilir. Böylece bir kişi motivasyon

için gerekli ortamı bulacağından, sahip olduğu bilgi ve yeteneği tam olarak işine yansıtacaktır (Koçel 2003: 643).

1.2.1.4. ALDERFER'İN VARLIĞINI SÜRDÜRME, İLİŞKİLERDE BULUNMA VE GELİŞME İHTİYAÇLARI (VİG) KURAMI

Clayton Alderfer'in, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi yaklaşımını basitleştirerek geliştirdiği ve modern durumlara uyarladığı motivasyon yaklaşımıdır. Bu motivasyon yaklaşımı, "Varlığını sürdürme, İlişkilerde bulunma ve Gelişme ihtiyaçları" VİG (ERG-Existence, Relatedness ve Growth) üzerine kurmuştur. VİG kuramına göre her bir basamağın tatmini artan bir biçimde soyut ve zor duruma gelmektedir. Bazıları bu basamaklardan ilerlerken mantıksal bir gelişme izlerken, bazıları bunalım ve hayal kırıklığına uğrayabilmektedirler. Bu kişisel gelişme ihtiyaçlarını karşılamıyorsa, diğer basamaklardan birine dönerek çabalarını onun üzerinde yoğunlaştırma durumundadırlar.

Alderfer'in sıralaması daha basittir ancak Maslow sıralaması gibi bir ihtiyaç sıralaması esastır. İlke yine aynıdır. Önce alt düzeydeki ihtiyaçlar tatmin edilmeli, daha sonra üst düzey ihtiyaçlar tatmin edilmelidir. Her iki yaklaşımın ihtiyaçları arasındaki benzerlikler vardır. Örneğin Maslow'da; fizyolojik ihtiyaçlar, güven ve sosyal ihtiyaçlar, saygınlık ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarına karşılık Alderfer'de sırasıyla; varlık sürdürme ihtiyaçları, ilişki ihtiyaçları ve gelişme ihtiyaçları bulunmaktadır.

Maslow kendini geliştirmenin, diğer dört ihtiyaç seti tatmin edildikten sonra insanlar için önemli olduğunu söylerken Alderfer, insanların hem varoluş hem de büyüme ihtiyaçlarının aynı anda tatmini için güdülenebileceğini ifade etmektedir. Maslow'un kuramı Amerikan yöneticilerince Alderfer'in kuramına göre daha iyi bilinmekle birlikte Alderfer'in kuramının bilimsel geçerliliği daha fazladır. Hangi kuramı seçtiklerine bağlı olmaksızın yöneticiler, kendini gerçekleştirme ve büyüme ihtiyaçlarının tatmini için fırsatlar sunarak önemli bir motivasyon sağlayabilirler (Şimşek vd. 2003: 143).

1.2.2. SÜREÇ TEORİLERİ

Süreç teorileri, kişilerin hangi amaçlar tarafından ve nasıl motive edildikleri ile ilgilidir. Yani belirli bir davranışı gösteren kişinin, bu davranışı tekrarlaması veya tekrarlamaması nasıl sağlanabilir sorusu, süreç teorilerinin cevaplamaya çalıştığı temel sorudur.

1.2.2.1. SONUÇSAL ŞARTLANDIRMA YAKLAŞIMI

Psikoloji kökenli bir terim olarak şartlandırma, klasik şartlandırma ve sonuçsal şartlandırma olmak üzere iki türden oluşmaktadır. Klasik şartlandırma, I. Pavlov'un köpekler üzerinde yaptığı deneylerle geliştirilen bir şartlanma türüdür. Sonuçsal şartlandırma (Davranış Şartlandırması) ise Skinner tarafından geliştirilmiştir. Burada kişi, şu ya da bu şekilde bir davranış gösterir, bu gösterilen davranışın karşılaşacağı sonuç önemlidir. Sonucun çeşidine göre kişi ya aynı davranışı tekrar gösterecek veya göstermeyecektir. Örneğin, kişi işe geç geldiğinde amiri ona kızar ve cezalandırırsa farklı davranacaktır, amiri onu hoş görürse farklı davranacaktır. Karşılaşacağı sonuç önemlidir. Eğer kişinin davranışları kendisince haz verici, memnun edici sonuçlarla karşılaşırsa kişi o davranışı tekrar gösterecektir. Ödüllendirme ve cezalandırma bu tür şartlandırmanın iki temel elemanıdır (Koçel 2003: 645). Sonuçsal şartlandırma yaklaşımı Şekil 5'te gösterilmiştir.

Şekil 5: Sonuçsal Şartlandırma Yaklaşımı

Kaynak:Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 9.b.,İstanbul: 2003, Beta Yayınevi,s. 646.

Bu yaklaşımda ödüller, güçlendiriciler durumundadır. Çünkü amaç ödüllendirilen davranışın sürekliliğini sağlamaktır. Bu ödülleri yönetici deneme-görme ve tecrübe yöntemleriyle bulur. İhtiyaçlar farklı olacağından kişilerin almak isteyecekleri ödüller de farklı olacaktır. Aferin ödülü bunlardan en çok kullanılanıdır.

Ancak sık kullanılırsa değeri kalmaz, para, şilt, ücretli izin ve saygınlık sağlayan yükselmeler diğer güçlendirici ödüllerdendir (Can 1997:177).

1.2.2.2. BEKLEYİŞ TEORİLERİ

Motivasyon konusunda önemi gittikçe artan teorilerin başında, bekleyiş (beklenti) teorileri gelmektedir. Bekleyiş Teorileri iki ayrı teoriden oluşmaktadır. Bunlardan birisi V. Vroom tarafından geliştirilen bekleyiş teorisi, diğeri de bu teorinin E. Lawler ve L. Porter tarafından daha da geliştirilmesi ile sonuçlanan bekleyiş teorisidir (Koçel 2003: 648-649).

1.2.2.2.1. VROOM'UN BEKLEYİŞ TEORİSİ

Vroom insanların iş koşulları içerisindeki davranışlarının tahmin edilmesi veya ortaya koyulması üzerine yoğunlaşmıştır. Ona göre, insanların belli koşullar altındaki davranışlarının bir beklenen değeri vardır ve bu hesaplanabilir. Bu beklenen değer büyüklüğü de zaten o kişiyi o uğurda hareket ettiren gücün büyüklüğüne eşittir (Keskin 2004). Vroom'un teorisi temelde çalışanın efor gücüne inanma ile ortaya çıkan performans ve performansın getirdiği ödülü içermektedir. Ödüller pozitif ya da negatif olabilir. Pozitif olanları mutlaka motivasyonu yükseltmektedir. Negatif ödüller ise motivasyonu azaltmaktadır (Lindner 2005).

Vroom'a göre bir kişinin bir iş için gayret sarfetmesi iki faktöre bağlıdır. Bunlardan birisi, kişinin ödülü arzulanma derecesi olarak isimlendirilen valens, diğeri de bekleyiştir. Buna göre motivasyon aşağıdaki formülle ifade edilebilir.

$$[\text{Motivasyon} = \text{Valens} \times \text{Bekleyiş}]$$

Bu yaklaşımın; valens, bekleyiş ve araçsallık olmak üzere üç temel kavramı bulunmaktadır. Valens, bir kişinin belirli bir gayret sarf ederek elde edeceği ödülü arzulanma derecesidir. Belirli bir ödül farklı kişiler tarafından farklı şekillerde arzulacaktır. Bazıları böyle bir ödülü son derece arzu ederken, bazıları da bu ödüle

hiç değer vermeyecektir. Hatta başkaları için, böyle bir ödül, uğruna gayret sarf etmeye değmeyecek bir değeri de ifade edebilir. Yüksek Valens, kişinin daha fazla gayret sarf etmesine sebep olur.

Bekleyiş, kişinin algıladığı bir olasılığı ifade eder. Bu olasılık belirli bir gayretin belirli bir ödülle ödüllendirileceği hakkındadır. Eğer kişi gayret sarf etmekle belirli bir ödülü elde edebileceğine inanıyorsa (bunu bekliyorsa), daha fazla gayret sarf edecektir. Eğer bir kişinin hem valensi hem de bekleyişi yüksek ise o kişi motive olacaktır. Yani bütün bilgi, enerji ve yeteneğini kendi arzusu ile işe koyacak, yani arzu ederek çalışacaktır.

Araçsallık ise; kişi belirli bir gayret ile belirli bir düzeyde performans gösterebilir. Bu performans da belirli bir şekilde ödüllendirilebilir. Bu ödüllendirme birinci kademe sonuç olarak düşünülmelidir. Örneğin birinci kademe sonuç olarak kişinin maaşı artırılabilir. Esasında birinci kademe sonuçlar, ikinci kademe sonuç olarak adlandırılacak amaçları gerçekleştirmede bir araçtır.

Eğer bir kişi belirli bir düzeyde bir gayretin belirli bir performans (iş başarıma) ile sonuçlanacağına inanıyorsa (bekleyiş) ve bu performansın da belirli bir birinci kademe sonuç-ödül ile karşılanacağına inanıyorsa (bekleyiş) ve aynı zamanda kişi bu belirli birinci kademe ödülü bazı ikinci derece sonuçlar için gerekli görüyorsa (araçsallık) ve kişi hem birinci hem de ikinci derece ödülleri arzu ediyorsa, bu kişi motive olacaktır. Üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaya devam edilen bekleyiş teorisi bugünkü düzeyi ile, ayrıntılı ve somut olarak uygulanabilecek durumda değildir. Bununla birlikte kişilerin davranış seçimlerini nasıl yaptıklarını açıklamakta ve bu açıdan yöneticilere yardımcı olmaktadır (Koçel 2003: 649-651).

1.2.2.2.2 PORTER VE LAWLER MODELİ

Bu motivasyon modeli, genelde Vroom'un beklenti kuramı üzerine kurulmakla birlikte, onu daha ileriye götürüp ilavelerle detaylandırmıştır. Bu modelde ödüllün değerine ve olasılığına göre, motivasyonun ve gayretin derecesi dikkate alınmıştır. Bu değerler incelenecek olursa, bir işi başarmak için bireyin sarf edeceği enerjinin yanı

sıra, becerisi ve bilgisi, o ödevi algılamış olmasını da içermektedir. Ödül ise parasal bir kazanç ve terfi olabileceği gibi, tatmin olma ve başarıma hissi gibi tamamen içe dönük durum da olabilecektir (Şimşek 1999: 206). Porter ve Lawler'in kuramsal modeli şekil 6'da gösterilmiştir.

Şekil 6: Porter ve Lawler'in Kuramsal Modeli

Kaynak: Herbert G. Hicks ve C.Ray Gullett, Organizasyonlar: Teori ve Davranış. Çeviren: Besim Baykal. İstanbul: 1981, İ.İ.T.İ.A. İşletme Bilimleri Enstitüsü Yayınları No: 1, Genel İşletmesi Dizisi No:1.,s. 231.

Porter ve Lawler içsel ve dışsal ödülü birbirinden ayırırlar. İçsel ödüller bir kimseye yaptığı performans dolayısıyla kişinin kendisi tarafından verilir. Bu ödüller başarı duygularını ve Maslow tarafından tanımlanmış olan üst düzey gereksinimlerinin karşılanmasını kapsar. Dışsal ödüller ise organizasyon tarafından verilir ve esas itibarıyla aşağı kademe gereksinimleri karşılarlar. Bu gruptaki ödüller ücret, terfi, statü ve iş güvenliği gibi konuları içerirler. (Hicks ve Gullett 1981: 230). Dışsal ödüller, kurum tarafından kontrol edilen ödüllerdir ve bu ödüllerin başarıyla ilişkisi daha azdır (Tarlan ve Tütüncü 2001: 149).

Porter ve Lawler Modeli hem çalışan bireyin ve hem de organizasyonun motivasyondan sorumlu olduğu görüşünü ortaya koymaktadır. Ancak organizasyonun etkisine rağmen kendisinin motivasyonu ile ilgili sorumluluğun büyük bir bölümü çalışan bireye bağlıdır. Bu nedenle, çalışan bireyin motivasyonu veya tatmin duyması, o kimsenin performansına bağlıdır. Çünkü performans o kimsenin ödüllere verdiği değer; çabanın ödül ile sonuçlanması olasılığı; kişinin sarf ettiği gayret; sahip bulunduğu

yetenek ve nitelikler ve kendisine düşen işlerle ilgili düşünceler yoluyla büyük çapta etkilenir (Hicks ve Gullett 1981: 230-231).

Bu kuramda yüksek başarının yüksek doyumluluk verebilmesi için çalışanların beklentileri ile ödül arasında bir dengenin kurulması ve örgüt içinde dağıtılan ödüllerin adil olması gerekmektedir. Kuram örgütte düşük başarılı fakat aradığını bulmuş kimselerin olabileceğini, aynı zamanda yüksek başarılı fakat beklentilerine uygun biçimde ödüllendirilmemiş çalışanların olabileceğini de vurgulamaktadır. Yani herkesi ümit ettiği oranda tatmin etmenin imkânsız olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır (Eren 2003: 600).

1.2.2.3. EŞİTLİK TEORİSİ

Bu motivasyon teorisi, diğer teorilerde ortak olan, kişinin motivasyonunu belirlemedeki kavrayış sürecinin vurgusudur. Eşitlik Teorisine göre önemli kavrayış süreci insanların işlerine sarf ettikleri efor ve arkasından verilen ödülleri gözlemleyen insanlarla ilgilidir. Bu sosyal karşılaştırma tarafsızlık ve eşitlik üzerinedir. Adams ve diğerleri tarafından yapılan araştırma Eşitlik Teorisini iş motivasyonunu anlamada en faydalı teori olarak onaylar (Motivation and Job Satisfaction 2005). Eşitlik Teorisi, bireylerin yalnız kendi kişisel durumlarını değil aynı zamanda diğerlerinin durumlarını da değerlendirdiklerini savunur. İnsanlar yalnız kendi aldıkları ile ilgili değil başkalarının ne aldıklarına dair olan inançları ve görüşleriyle de güdülenirler (Hodgetts 1997: 311).

Bu teoriye göre, kişinin iş başarısı ve tatmin olma derecesi çalıştığı ortamla ilgili olarak algıladığı eşitliğe (veya eşitsizliklere) bağlıdır. Adams'a göre, kişi, kendisinin sarf ettiği gayret ve karşılığında elde ettiği sonucu, aynı iş ortamında başkalarının sarf ettiği gayret ve elde ettikleri sonuç ile karşılaştırır. Bu karşılaştırma genellikle kişinin, gayret ile sonucu içeren bir çeşit oran oluşturması ile olur. Örneğin aşağıdaki iki durum eşitsizliği ifade eder:

$$\frac{\text{Kişinin Elde ettiği sonuç}}{\text{Kişinin Sarf ettiği Gayret}} < \frac{\text{Başkalarının Elde Ettiği Sonuç}}{\text{Başkalarının Sarf ettiği Gayret}}$$

$$\frac{\text{Kişinin Elde ettiği sonuç}}{\text{Kişinin Sarf ettiği Gayret}} > \frac{\text{Başkalarının Elde Ettiği Sonuç}}{\text{Başkalarının Sarf ettiği Gayret}}$$

Yukarıdaki oranların pay ve paydası kişinin algılarına göre değer almaktadır (Koçel, 2003 : 653). Yaş, cinsiyet, eğitim, sosyal durumlar, örgütsel pozisyon, özellikleri ve ne kadar çok çalıştığı değişkenleri kişinin kendi girdisinin değişkenlerini ortaya koymaktadır. Çıktı değerleri ise temelde ödüller, ücret, statü, terfi ve işe ilgisini içermektedir (Hill 1998: 181). Kişi kendi oranını, kendisi ile aynı düzeyde saydığı başkaları ile karşılaştırmaktadır. Kişinin bu karşılaştırma sonucu algılayacağı her eşitsiz durum, kişinin bu eşitsizliği giderici davranışı göstermesi ile sonuçlanacaktır.

Bir karşılaştırma sonucu bir eşitsizlik algılayan kişi bu eşitsizliği giderici bir şekilde davranacaktır. Bu davranışın yönü algılanan eşitsizliğin derecesine, kişinin olanaklarına ve göstereceği davranışın kolaylık derecesine bağlı olacaktır. Eşitsizliği gidermek için kişinin gösterebileceği olası davranışlar şunlardır;

- Sarf edilen gayretin değiştirilmesi,
- Sonucun değiştirilmesi (daha yüksek ücret veya ödül talebi),
- İş terketme,
- Başkalarını, sarf ettikleri gayreti azaltmaya zorlama,
- Karşılaştırmanın dayandığı temel faktörleri değiştirmedir (Koçel 2003: 654).

1.2.2.4. AMAÇ TEORİSİ

Amaç, bireylerin veya örgütlerin kavuşmayı arzu ettiği ve bunu gerçekleştirmeye çalıştığı bir durumdur. Gelecekte erişilmesi arzu edilen değerler, parasal olduğu gibi, parayla ölçülemeyen sosyal ve psikolojik nitelikte de olabilir. Önemli olan bu amaçların bireylerin ya da örgütlerin davranışlarını ve hareketlerini yönlendirmesidir. Burada söz konusu olan, ihtiyacın doyurulmasından çok, gelecekteki bir durum veya değere erişilmesi için çaba harcanmasıdır. Bu nedenle bireysel

amaçların, örgütsel amaçlar doğrultusunda, gerçekleştirilme şartlarının hazırlanması söz konusudur (Eroğlu 1995: 292-293).

Edwin Locke tarafından geliştirilen bu teoride kişilerin belirlediği amaçlar, onların motivasyon derecelerini de belirleyecektir. Erişilmesi zor ve yüksek amaç belirlemek, elde edilmesi gayet kolay olan amaçlar belirlemekten, daha yüksek performans göstermeyi gerektirir ve daha fazla motivasyon sağlar. Teorinin ana fikri kişilerin kendileri için belirledikleri amacın ulaşılabilirlik derecesidir. Yönetici açısından önemli olan, yönetimin öngördüğü amaçlar ile kişinin belirleyeceği amaçlar arasındaki uygunluktur. Bu ise amaç belirlemede astların da katkısını gerektirmektedir (Koçel 2003: 655).

1.2.3. MOTİVASYON TEORİLERİNİN YÖNETİME KATKILARI

İnsanın birey olarak farklı olması farklı ihtiyaçlarının ve beklentilerinin olması nedeniyle motivasyon teorilerin hiçbiri tam ve evrensel anlamda benimsenebilecek düzeyde değildir. Ancak örgütte çalışanları motive etmekte görevli yöneticilere ışık tutma bakımından yararlıdır (Can 1997: 172). Motivasyon teorilerini, yönetime yaptıkları katkılar itibarıyla bütünlük içinde aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Koçel 2003: 655).

Teori

Ağırlık Noktası ve Katkısı

İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Kişiler belirli bir sıralama gösteren ihtiyaçlara sahiptir ve onları tatmin edecek şekilde davranır. Bir ihtiyacın tatmini, bir diğer ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Yönetici; fizyolojik, güvenlik, sosyal vb. temel ihtiyaçların giderilmesi sonucu ortaya çıkan tatmin edilmiş insanlar ile örgütsel başarıya ulaşabileceğini bilmelidir.

Çift Faktör Teorisi

İhtiyaçlar temel motivasyon faktörüdür. Ancak bazı faktörler motive etmez fakat motivasyonun varlığı için gereklidir. Bu nedenle yönetici, yüksek düzeydeki ihtiyaçları tatmin edici, motive edici faktörleri devreye sokmak için örgütte tatminsizlik yaratan durumları ortadan kaldırmalıdır.

Başarma İhtiyacı Teorisi	Bir kişinin performansı büyük ölçüde sahip olduğu başarı gösterme ihtiyacı ile açıklanabilir. Yönetici kişilerin farklı başarı beklentilerine göre farklı motivasyon yöntemleri kullanılması gerektiğini bilmelidir.
ERG(VIG) Teorisi	Kişiler kademe kademe ihtiyaçlarını tatmin etmek üzere çalışırlar. Burada ihtiyaç sıralaması, ihtiyaçlar hiyerarşisi yaklaşımındakine göre daha basittir. Bu ihtiyaçlar; varolma, aidiyet ve ilişki kurma ve gelişme ihtiyaçlarıdır. Yöneticiler, çalışanlara kendini gerçekleştirme ve büyüme ihtiyaçlarının tatmini için fırsatlar sunarak daha iyi motivasyon sağlayabilirler
Sonuçsal Şartlandırma Teorisi	Belirli ödül ve ceza uygulaması ile arzu edilen davranışlar kuvvetlendirilir, arzu edilmeyen davranışlar zayıflatılabilir. Yönetici adil bir sistem çerçevesinde ödül ve cezayı kullanarak motivasyonu artırabilir.
Bekleyiş Teorisi	Kişiler iş ile ilgili ödüllere belirli bir değer biçer. Ayrıca sarf edecekleri gayret ile iş başarma ve ödülü elde etme arasındaki ilişkiler konusunda belirli bekleyişlere sahiptir. Yöneticiler, çalışanların davranış seçimleri ve buna etki eden faktörlere göre motivasyonu artırabilirler.
Eşitlik Teorisi	Kişiler kendi sarf ettikleri gayret ve elde ettikleri sonuçları başkalarınınkini ile karşılaştırır. Eşitsizlik algılanan durumda kişi bu eşitsizliği giderici davranışa yönelecektir. Yöneticiler olabildiğince eşitsizlikten kaçınarak motivasyonu artırabilirler.
Amaç Teorisi	Sahip olunan amaçların ulaşılabilirlik derecesi ile kişilerin gösterecekleri performans ve motivasyon arasında ilişki vardır. Motivasyonu artırmada yönetimin öngördüğü amaçlar ile kişinin belirleyeceği amaçlar arasında uygunluk önemlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ HAYATINDA MOTİVASYON

2.1. İŞ MOTİVASYONU KAVRAMI

2.1.1. İŞ MOTİVASYONU TANIMI VE ÖNEMİ

İş motivasyonu bir bireyin isteklilik derecesi ve örgüt amaçlarına yönelik çaba sarf etmesi olarak tanımlanabilir. Çalışma motivasyonu bireylerin veya örgütlerin bir özelliği olmayıp; bireyler ve onların çalışma ortamı (örgütler) arasında bir geçiştir (Franco vd. 2005: 344). Bireyi belli bir davranış biçimine götüren, içinde yaşadığı kültürün etkisiyle edindiği güdü kalıpları bulunmaktadır. Birey, gerek aile çevresinde, gerekse iş çevresinde bu kalıpların kendisini yönlendirdiği davranış şekline göre hareket etmektedir (Silah 2001:83).

Çalışan kişiyi, işyerinde harekete geçiren, hareketine enerji, kuvvet veren ve hareketine devamlılık kazandıran iç ve dış nedenler vardır. Bu nedenler kişinin hareketine ivme kazandırarak onu işine yönlendirmekte, işini sevmesini, benimsemesini, işinden tatmin bulmasını sağlamaktadır. Böylece işiyle bütünleşen çalışan, iş motivasyonu sürecine girerek, bu çalışma sürecinde etkin, verimli ve mutlu çalışmaktadır. Çalışma yaşamında bu anlamda davranışı harekete geçirmek için kullanılan motivasyonun üç ayrı yönü bulunmaktadır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.

- Motive eden durum,
- Hedefe ulaşmak için yapılan davranış
- Hedefe ulaşmak

Yöneticiler, bu motivasyon bilgilerinin yardımıyla çalışanlarda, planlanan hedeflere ulaşmayı sağlayacak arzu ve istekleri uyandırmalıdır. Bu konuda motive edici etmenler olarak; çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ve çalışma hedefine yaklaşmayı özendirici (dışsal) etmenler ile işin içeriğine ilişkin (içsel) etmenler uygulamaya konulmalıdır. Çalışan bireyi motive etmek için gereksinim giderici olmayan davranışlardan sakınmalıdır. Kişisel ve örgütsel amaçları karşılamaya yönelik

ve ihtiyaçları tatmin edici davranışlar çalışanlara açıklanmalıdır. Çünkü çalışan, yaptığı davranışının sonucuna ilişkin geri bildirim aldığında daha iyi motive olmaktadır.

Bireyin çalışma yaşamındaki gereksinimleri, çevresel koşullarla birleşerek beklentiler olarak karşıya çıkmaktadır. Bu durumda, ihtiyaçlar daha çok çevresel koşullara göre şekillenmektedir. Çalışanlar iş yerinde ihtiyaçlarını, uygun yöntemlerle isteklere dönüştürmelidirler. İşletme yöneticileri de işletme yetenek ve olanakları ile orantılı olarak, bu isteklere uygun bir yönetim anlayışında olmalıdırlar. Yönetim çalışanlarıyla birlikte, onların ihtiyaçlarını inceleyerek, ihtiyaçları olumlu sonuçlar verecek isteklere dönüştürerek, iş yerinde çalışma motivasyonunu yüksek tutup, uyumlu çalışmayı gerçekleştirmelidir. Bu yöntem, iş yerinde iyi ilişkilerin kurulmasına ve çalışanların iş motivasyonunun iyileştirilmesine olumlu katkılar sağlayacak niteliktedir (Silah 2001: 84).

2.1.2. İŞ MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

İnsan davranışları çok karışık ve anlaşılması güç olduğundan, motivasyon konusunda genel ilkeler geliştirmek kolay değildir. İnsanlar arası kişisel farklılıklar da bu durumu yaratan en önemli etmenlerdir. Diğer bir deyişle bu etmenlerin oransal önemi kişiye ve duruma göre değişebilir. Bu nedenle bir örgütte ihtiyaçlar dizisi ve özendirme araçlarının tatmin sağlama derecesi ile diğer bir örgütün tatmin sağlama derecesi aynı olamaz. Buna göre, bir örgütte, astlarını sevk etmek konusunda başarıya ulaşan bir yönetici, başka bir örgütte bu başarıya ulaşamayabilir (Eren 2003: 570-571). İş motivasyonunu artırıcı faktörler genel olarak üç ana başlık altında incelenebilir (Silah 2001:93-97).

2.1.2.1. EKONOMİK FAKTÖRLER

Çalışanların iş motivasyonunu artırıcı faktörlerin birincisi olan ekonomik faktörler bu çalışma kapsamında; gelir ve kara katılma olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir.

2.1.2.1.1. GELİR

İnsanların çoğu için, daha yüksek gelir elde etme olanağı, çalışmak ve işbirliği için tek başına yeterli olmasa bile önemli bir özendirme aracıdır. Bazı görevlerde gelir, çabaların artmasıyla orantılı olarak artırılır ve özendirme aracı niteliği açıkça belirlenmiş olur. Örneğin; satış miktarı üzerinden komisyon ve parça başına ücret sistemi bu yöntemin etkili kullanılış şekillerindedir. Fakat bu araçların özendirmeye konu edilmeyen ve arzulanmayan sonuçları doğurmaması için uygun nitelikte önleyici önlemler alınmalıdır.

Diğer bir yöntem ise bu türlü bir standart yerine, kişisel değerlendirmeye dayanan prim verme yöntemidir. Kişiyi aynı mevkide tutarak ücret artırma olanaklarının sağlanması, hedefe yönelik çabalarda, bir artış sağlamayabilir. Daha az gelir sağlama alternatifi, eski gelir düzeyine alışmış olanları daha fazla çalıştırma hususunda özendirme aracı olarak kullanılabilir. Geçici ya da sürekli işten çıkarma gibi olumsuz tedbirler de mali olanaklarda bir azalma meydana getirdiğinden, bu anlamda bir teşvik aracı sayılabilirler. Fakat tehdit altında çalıştırılmak, istenen personelin güven ve moral durumunu bozacaktır. Bu nedenle çalışanları, severek ve isteyerek işbirliğine sevk edecek başka çarelere de başvurulmalıdır (Eren 2003: 571).

Kişileri güdülemede işletmelerin elinde bulunan en güçlü araçlardan olan para, bir işletmeye yetenekli personeli çekmede ve onları daha verimli çalıştırmada etkili olan bir araçtır. Para, çalışanların fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edeceği gibi saygınlık simgesi de olabilir. Ancak çok önemli olmakla birlikte, paranın önemi motivasyonda sınırlıdır (Can 1997: 180). Hijyen ya da çevresel bir faktör olarak para, bir çok insan için önemli bir motivasyon faktörü olmasına rağmen tek başına yeterli değildir. Bununla birlikte motivasyonun artmasına katkıda bulunabilir (Gerçeker 1998: 30).

Yüksek gelir düzeyinde olan bir birey, mal ve hizmete olan gereksinmesini yeterince gidermiş olabileceğinden, para olgusu ile motive edilemeyecektir. Bu durumda para bir motivasyon aracı olamaz. Aksine yeterli bir gelir düzeyine ulaşmamış

bireyin, mal ve hizmetlerle ilgili gereksinmelerinde giderilmemiş taraflar (boşluklar) kalmıştır. Bu boşlukları doldurmak, onun parasal olarak daha üstün bir düzeye ulaşması ile olanaklıdır. Buna bağlı olarak, para çalışanı motive eden bir ögedir ve aynı zamanda yöneticinin elinde de bir motivasyon aracıdır. Ancak her şeye rağmen para, yeterli mal ve hizmeti satın alamayan bazı bireyler için her zaman motive edici olamaz (Türk 2004).

2.1.2.1.2. KÂRA KATILMA

Kâra katılma ve çalışanın aldığı ücretin üretim artışına katkısı arasında yakın bir ilişki kurulmalıdır. Üretimin gerçekleşmesinde en az sermaye faktörü kadar emek faktörü de değer taşır. Çalışanlara sadece ücret vermek yerine özendirici bir araç olarak kâra katılmaları oldukça eski ve geçerli bir yöntemdir. Çalışanları işe özendirmek ve işletmeye daha çok bağlamak amacıyla, başarı göstergelerine göre ekonomik değer taşıyan ödüller verilebilir (Sabuncuoğlu 1984: 87-89).

2.1.2.2. PSİKO-SOSYAL FAKTÖRLER

Çalışanların iş motivasyonunu artırıcı faktörlerin ikincisi Psiko-sosyal faktörlerdir. Psiko-sosyal faktörler bu çalışma kapsamında; güvenlik duygusu, çalışmada bağımsızlık, sosyal katılım, özel yaşama saygılı olma, dostluk, öneri sistemi, iş ortamının çekiciliği, değer ve statü, rekabet, yöneticinin davranışları ve başka kişilerden yararlanma olmak üzere onbir başlık altında incelenmiştir.

2.1.2.2.1. GÜVENLİK DUYGUSU

İnsanlar çalıştıkları örgütlere ve kendilerine güvenilmesini istemektedirler. Bu açıdan çalışanın gelecekte işten atılma korkusu olmaması ve kurumun sağlayacağı iş güvencesi önem taşımaktadır (Aycan 2005). Sosyal ve ekonomik güvenlik kişisel çabalar, kişisel başarılar yönünden oldukça önemlidir. Emeklilik, kaza, hastalık, hayat, işsizlik sigortaları gibi süreklilik gösteren güvenceler, çalışanın hayatı boyunca

koruyacak yöntemler günümüzde oldukça geliştirilmiştir. Burada söz edilen güvenlik önlemlerinin bazıları, kamu yönetimince yasal birer zorunluluk haline bile getirilmiştir.

Güvenlik önlemlerinin örgüt içi politikalarla düzenlenmesi mali ve idari yönden oldukça fedakârlık isteyen bir konudur. Güvenlik duygusu belirli bir iş çevresine ya da iş koşullarına uymaktan doğan, kendine güven duygusunu da içerir. Bir örgütte bir kimse, ne yapacağını, kiminle çalışacağını, nasıl yapacağını ve ne ölçüde başarı elde edebileceğini bilerek çalışırsa, kendine güveni çok artacaktır. Görülüyor ki bu duyguyu yaratan yöneticilerdir. Şu halde, güven duygusu, astlara büyük ölçüde üstler tarafından benimsetilir. Böylece çalışanlar ne yapacağını, nasıl yapacağını bilemediğinden şaşkın hale gelen ve kendi yetenekleri konusunda şüpheye düşen kimseler durumundan kurtarılmış olacaktır (Eren 2003: 572).

Gerek süreklilik gösteren mali olanakların sağladığı güvenlik, gerekse çalışanın kendine olan güven duygusu, verimlilik artışında doğrudan etkili değildir. Fakat güvensizlik duygusu altında tedirgin olarak çalışan kimsenin çaba ve emeğini sunma azminin azalacağı doğaldır. Tersine, güvenlik duygusu altında çalışan kimseler, enerjik ve gayretli görünür. Personelin etkinliği de böylece artmış olur (Eren 2003: 572-573).

2.1.2.2.2. ÇALIŞMADA BAĞIMSIZLIK

Çalışanların büyük çoğunluğu benlik duygusunu doyurmak veya kişisel gelişme gücünü artırmak amacıyla bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanma gereksinmelerine önem verirler. Bir kişi, özgürlük içinde geliştirdiği taktirde, kendisini grubun bir üyesi, bir şeyler yapma gücünde ve grup içinde değeri olan bir eleman olarak hisseder (Sabuncuoğlu 1984: 91).

2.1.2.2.3. SOSYAL KATILIM

Sosyal katılım, çalışanların iş yerinde bir gruba girmesi ve bu grupla iletişim kurması ihtiyacı sonucunda oluşur. Hawthorne araştırmaları, bir gruba dahil olan ve bu grubun ilişkilerinden hoşnut olan çalışanların, iş verimliliğinin arttığını göstermektedir (Silah 2001: 94). Çalışanlar sosyal bir gereksinme olarak, grup tarafından kabul edilme gerçeğine ulaşmazlarsa, çok iyi bir işletmede çalışıyor olduklarını kabul etseler bile olsa işlerini bırakmak zorunda kalabilirler Öte yandan, grup içi ilişkilerden hoşnut olan çalışan aynı zamanda daha üretken olacaktır.

Yöneticilerin birçoğu çalışanların ön planda ekonomik gereksinmelere yer verdiğini düşünerek sosyal katılımın yararına pek inanmazlar. Oysa çalışanların çeşitli gruplara katılma gereksinimi, sosyal olduğu kadar doğal bir olgudur ve örgütsel amaçların gerçekleştirilmesinde yararlıdır. Yöneticiler bunun bilincine varmış olarak, sosyal ilişkilerin engellenmesi değil, geliştirilmesi yönünde uğraş vermelidirler. Bu amaçla çeşitli fırsatlardan ve araçlardan yararlanarak, çalışanlar arası ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmalıdırlar (Sabuncuoğlu ve Tüz 2001:158).

2.1.2.2.4. ÖZEL YAŞAMA SAYGILI OLMA

Kişilerin işyeri dışında ilgi duyduğu birçok konu vardır. Örneğin; aile ilişkileri, sosyal faaliyetler, sorumluluk duyguları, özel tutkular ve zevk için yapılan çabalar, din, sağlık durumu ve buna benzer hususlar kişinin özel yaşamını meydana getirir. Bir çalışana etkili şekilde iş gördürebilmek için onun iş dışı kişisel sorunlarının tatminkâr bir sonuca bağlanması, çözüme kavuşturulması yararlı olacaktır. Yöneticiler, çalışanların özel yaşamları ile ilgili sorunlarını hoşgörü ile karşılamalı ve sorunların çözüme bağlanması hususunda yardımcı olmalıdırlar. Şu halde, özel yaşama saygılı olma, sorunlarını çözümlenmekte astlar için sadık bir dost gibi davranma, elde bulunan olanaklarla yardım etme, işbirliği ve çalışma arzusunu güçlendirme de önemli bir husustur (Eren 2003: 576-577).

2.1.2.2.5. DOSTLUK

Çalışanı örgütsel hedeflere yönlendirmede (motive etmede), yöneticinin çalışana dostluğunu kullandığı da çokça görülmektedir. Yönetici değişik yollarla çalışana yakınlaşıp dostluğunu kullanabilir. Örneğin; kimi kez çalışanda derin iz bırakarak, kimi kez ona hoş görünerek, kimi kez ona iyilik yapıp onu borçlandırarak, kimi kez de onda gönüllülük ve iyi niyet yaratarak çalışanı hedeflere yönlendirir. Böyle bir iş ortamında çalışan, yöneticiyi; yakını ve dostu bildiğinden, çoğunlukla onu kıramaz ve öngörülen hedefleri gerçekleştirmeye çalışır. Çalışan kimi kez bu durumdan yakını, yöneticiyi “baş belası” olarak görür, bazen de bile bile, “suya giren ıslanır” diyerek yöneticinin istediklerini yerine getirir (Türk 2004).

2.1.2.2.6. ÖNERİ SİSTEMİ

Öneri sistemi, işletmede çalışanların iş ile ilgili düşünce ve önerilerini kurumsal bir yapı içerisinde özgürce ortaya koyabilmeleri ve bu önerilerin yönetimce ciddi anlamda değerlendirildikten sonra yararlı görülenlerin uygulamaya konulması ile ilgilidir. Öneri sistemi çalışanlarla yönetenler arasındaki iletişimin gelişmesine katkı sağlar. Bu yönde bir gelişim, iki tarafın bütünleşmesi ile yönetimde etkinliği artıracaktır. Ancak çalışan-yönetici kesimi arasında kurulan bu diyalog, önerinin kabulü ya da geri çevrilmesiyle kesilmemeli, aksine, bu fırsatla doğan ilişkilerin sürekliliği için çaba harcanmalıdır. Gerekirse öneriyi reddet, fakat öneriyi getireni reddetme görüşü bir yönetim ilkesi olarak benimsenmeli ve bu anlayış içinde öneri sistemi; çalışana işletmeye ilişkin düşüncesini, kişisel sorunlarını, örgütsel ya da teknik konularda görüşlerini üst organlara iletme olanağı veren bir sistem olarak yorumlanmalıdır (Sabuncuoğlu 1984: 95). Ayrıca iyi önerilerin belli ölçütlere göre ödüllendirilmesi de sistemin işleyişine dolayısıyla iş motivasyonuna katkı sağlayabilir.

2.1.2.2.7. İŞ ORTAMININ ÇEKİCİLİĞİ

Kendisi için çekici olan işi yapan kimse, o işe karşı daha olumlu bir tutum takınarak dikkatli, planlı ve yöntemli hareket edecektir. Çekici iş ortamı ile ilgili olarak, yeterli ışıklandırma ve sıcaklık, iyi iş arkadaşları, çalışanın çeşitli gereksinimlerini

karşılacak sosyal tesisler, kazaları önleyecek iş güvenliği koşullarını sağlamak vb. uygulamalar iş ortamının çekici olmasını sağlayacaktır (Eren 2003: 573-574).

2.1.2.2.8. DEĞER VE STATÜ

Çoğu kimseler yapılmaya değer bir işe sahip oldukları (ya da böyle bir inanca sahip oldukları) zaman daha çok çalışırlar. Yaptığı hizmetlerin değerini, başkalarını memnun olmuş görerek anlayan kimseler, çektikleri zahmetlerin ve sıkıntıların şiddetini ya az duyarlar ya da hiç akıllarına bile getirmezler. Bu inanca sahip çalışanların; daha iyi hizmetler başarabilmeleri için fiziksel, düşünsel ve özellikle de duygusal güçleri artar. Böylece kişi, örgüt amaçlarını gerçekleştirmenin kendisi için de sosyal yönden bir zevk ve yaşam kaynağı olduğuna inanır.

Statü, bir kimseye toplumda başkalarının atfettikleri değerlerden oluşan bir kavramdır. Kişi böyle bir öneme sahip olabilmek için her türlü çabayı göstermekten çekinmeyecektir. Çalışılan mevki ne olursa olsun, yapılan işin takdir edildiğini görme, kalifiye bir çalışan olarak kabul edilme hemen her kişi için derin bir tatmin duygusu yaratır. Çalışmalarının karşılığını saygı görme ve sosyal statüsünde yükselme ile somut bir şekilde gören çalışan daha gayretli olarak çalışacaktır (Türk 2004).

Değer ve statünün iş motivasyonu üzerinde istenilen düzeyde yararlı olabilmesi için yöneticilerin konu ile ilgili bazı yöntemleri uygulamaya koymaları ve kurumsallaştırmaları yararlı olabilir. Bu çerçevede yöneticiler; çalışanların kişiliklerine, yaptıkları işlere ve önerdikleri görüş ve düşüncelere değer vermelidir. Çünkü çalışanlar, yöneticiler ve grup üyeleri tarafından takdir edilme, beğenilme ve değer verilme gereksinimi duyarlar (Akat vd. 2002:279).

2.1.2.2.9. REKABET

Rekabet öncelikle, işin ağırlık ve monotonluğunu hissettirmeyecek, dinamizmi ve şevki getirecek, çalışmayı kamçılacak dolayısıyla verimliliği artıracak bir araçtır.

Yönetici bu araçla oynarken çok dikkatli olma zorunluluğundadır. Çünkü çalışanlar arasındaki rekabetin sonucunda kazananlar ve kaybedenler olacaktır. Rekabetin olumlu motivasyon yanında olumsuz motivasyonu da getirebilmesinin bir diğer nedeni; başarı kazanan tarafın olumsuz motivasyona uğramasıdır. Her rekabetten galip çıkan ve artık buna alışan çalışanlar için rekabet etmek ve kazanmak artık hiçbir gereksinmeyi karşılamaz. (Türk 2004).

Yöneticinin birinci görevi, çalışanlar arasındaki rekabette tarafların dengeli bir düzeyde kalmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmaktır. İşletme içinde bilinçli olarak yıkıcı rekabeti teşvik eden yöneticiler çoğu zaman baştan hesaplayamadıkları bir tuzığa düşerler. Aynı veya benzer işi yapan çalışanlar, fikirlerinin, müşterilerinin veya iş yöntemlerinin çalınması korkusuyla, birbirlerine işleri hakkında hiçbir şey söylemez hale gelmişlerse artık işler ters gidiyor demektir. Bir işletmenin çalışanları, farklı bölümleri veya yan kuruluşları bu tür konular için kavga eder duruma gelmişlerse, bunun sonucunda rekabetin işletmeye katkısı değil, aksine katkı sıfır ya da eksi olacaktır (Çeltek 2005).

Çalışanların kişisel amaçları ile optimum düzeyde uyumlaştırılmış olan örgütsel amaçlara ulaşmak için rekabet bilinci önemlidir. Bu bilinç açısından bakıldığında rekabet, korkulacak bir olgu değil; sevilecek, istenilecek bir olgudur (Türk 2004). Rekabet işbirliğini bozmak yerine, onu pekiştirirse, rekabetten beklenen fayda sağlanmış olur.

2.1.2.2.10. YÖNETİCİNİN DAVRANIŞLARI

Yöneticinin davranışı çalışanlarının motivasyonunu belirler. Otoriter bir yönetici astlarına, ne yapmaları gerektiğini açık biçimde anlatır ve bunu nasıl yapacaklarını da tam olarak açıklar. Oysa modern ve güncel yönetim yaklaşımlarına göre, işletmenin hedeflerinin ve çalışma yöntemlerinin belirlenmesinde çalışanların da öneride bulunması ve çalışanların sonuçlar hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Başkalarının duygularını anlayabilme yeteneğinden yoksun olan ve eleştiriye hep

eleştiri ile cevap veren yönetici kendi bindiği dalı kesmektedir; çünkü yöneticinin olumsuz tepkisine duyulan korku akılcı olmayan davranış biçimlerine yol açabilir.

Korkuyla dolu bir ortamda, çalışanlar, korkunun verdiği kaygı ile iş alanında iyi sonuçlar elde etmekten çok kendi güvenliğini sağlamakla meşgul olur. Bundan dolayı korku iş motivasyonu bozar , inisiyatif ve verimlilik üzerinde yıkıcı bir etki yaratır. Yöneticinin özel tavırları ve çalışanlara karşı tutumları, çalışanların yöneticiyle ne zaman ve ne şekilde konuşabileceğini gösterir. Yöneticinin söz ve hareketlerinin, ortak koşullarda kişiden kişiye değişmemesi gerekmektedir (Çeltek 2005).

2.1.2.2.11. BAŞKA KİŞİLERDEN YARARLANMA

Yöneticinin, çalışanı motive etmede zorluklarla karşılaşması durumunda, çalışana etkide bulunabilecek kişileri yardımına çağırması; çalışanı etkilemede yardımcı bir ortak araması yararlı olabilir. Aranılan ortak, çalışanı etkileyebilecek arkadaşı, başka bir yönetici ya da yönetsel erki daha güçlü olan yöneticinin üstleri olabilir (Türk 2005).

2.1.2.3. ÖRGÜTSEL VE YÖNETSEL FAKTÖRLER

Çalışanların iş motivasyonunu artırıcı faktörlerin üçüncüsü, örgütsel ve yönetsel faktörlerdir. Örgütsel ve yönetsel faktörler bu çalışma kapsamında; amaç birliği, eğitim ve yükselme, yetki ve sorumluluk, kararlara katılma, iletişim, adil ve sürekli bir disiplin sistemi olmak üzere, altı başlık altında incelenmiştir.

2.1.2.3.1. AMAÇ BİRLİĞİ

Çalışma yaşamında, işveren ve çalışanlar amaçlarını ortak bir noktada birleştirerek, bir denge uyumu sağlamalıdır. Amaç birliği, çalışma sürecinde bireyi motive etmektedir. Yönetim, iş görenini her yönüyle tanıyarak, onu işletme amaçlarına uygun olarak etkilemesini bilmelidir (Silah 2001: 95).

2.1.2.3.2. EĞİTİM VE YÜKSELME

Eğitimden amaçlanan, yöneticiye kullanabileceği yeni bilgilerin sunulması, davranış ve tutumların değiştirilmesi, çalışanlarda tatminin sağlanmasıdır. Yükselmeden amaçlanan ise, yeni bilgi ve yeteneklerin kazanılması yoluyla daha iyi ve daha üst görevlere ulaşabilmektir. Eğitim çoğu kez, yükselmenin aracı veya basamağıdır (Topaloğlu ve Koç 2005: 90). Çalışanlar, çalıştıkları işlerinde yükselme olanakları isterler. Çünkü insanlar işini iyice öğrenip tecrübe kazandıkça, iş tekdüze olma eğiliminde olacaktır ve buldukları mevkilerdeki yetkilerini, sorumluluklarını yetersiz bulacaklardır. Bu nedenle, daha yüksek yetki ve sorumluluklarla çalışmayı arzu edeceklerdir. İlerleme ya da yükselme olanakları azalan veya ortadan kalkan yöneticilerin çalışma gayret ve şevkleri azalacaktır. Şu halde, yükselme işyerinde bir teşvik yani motivasyon aracıdır (Türk 2004).

2.1.2.3.3. YETKİ VE SORUMLULUK

Yöneticiler bir kısım yetkilerini alt kademedeki astlarına devrederler. Yetki devri alan ast yönetici de, yetkisinin bir kısmını kendi astlarına, çalışanlarına devreder. Böylece çalışanlar devraldıkları yetkinin sorumluluğunu üstlenirler. Çalışanlara yetki ve sorumluluk verilmesi çalışanlarda iş motivasyonu sağlanmaktadır (Silah 2001: 96).

2.1.2.3.4. KARARLARA KATILMA

İnsanlar kendilerini etkileyecek kararlara katılma isteği duyarlar. Yöneticiler astları ilgilendiren kararların alınmasında, astların düşünce ve isteklerini dikkate almalı ve onların düşüncelerinden yararlanma yollarını aramalıdır. Bu davranış şekli yönetici için (bir başkası için) çalışma yerine birlikte çalışma havası yaratır. Ortak fikirlerin uygulanması daha kolaydır ve ortaya çıkan fikirler, etkili bir özendirme unsurudur (Eren 2003: 577-578).

2.1.2.3.5. İLETİŞİM

İletişim sayesinde iş görenler işletmenin amaçlarını, vazifelerini daha iyi öğrenebilecekleri gibi iş şartları ve metotları hususundaki duygu ve düşüncelerini açıklayabilir. İletişim kanalları sürekli açık tutulup hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya doğru çalışan bir iletişim ağı kurulursa iletişim konusundaki sorunların büyük bir kısmı çözülebilir (Yüksel 2002: 60).

Bir yöneticinin aldığı resmi ve gayri resmi eğitimin büyük bir kısmının iletişimle ilgisi vardır. Yönetici her hangi bir astına görev verme, performans değerlendirme, etkin iletişim, çağdaş disiplin, eğitim ve çalışanları nasıl motive edeceği konularını öğrenir (Sayers vd. 1993: 8).

Örgüt içinde iyi düzenlenmiş bir iletişim ağı hem çalışanların, hem de yöneticilerin işe motive olmasını sağlar. Örgütü ilgilendiren konularda yetkisi oranında bilgi sahibi olmak, kolayca bu konular hakkında tartışabilmek, güçlü bir iletişim ağı sayesinde olur. Böylece iş görenlerde kendilerine değer verildiği inancı kuvvetlenirse, bireyin işine daha çok bağlanması sağlanabilir (Şimşek vd. 2003: 133).

2.1.2.3.6. ÇAĞDAŞ DİSİPLİN SİSTEMİ

Örgütlerde, iş motivasyonunu artırmada, çalışanların isteyerek ve severek iş yeri kurallarına uyması anlamına gelen çağdaş disiplin anlayışı uygulanmalıdır. Cezalandırma ve ödüllendirmeleri yerinde ve zamanında yapmak çağdaş disiplin anlayışının bir gereğidir. Bu durum, adil davranma ilkelerine bağlı kalmayı gerektirdiği için, astların görevlerine karşı şevk ve ilgisini önemli ölçüde artıran bir araçtır. Çalışanlara memnun olmadıkları uygulamalar hakkında şikayet edebilme olanakları tanınmalıdır. Şikayetler kısa zamanda çözüme kavuşturulmalıdır. Yöneticiler, astlarını işletme içinden gelecek her türlü tehlikeye karşı korumalı ve çıkarlarını gözetmelidir. Gösterilen başarılar mutlaka öteki ilgililerin gözleri önünde takdir edilmelidir. Takdir şekline de dikkat etmeli ve aynı başarıya ulaşmış kişilere farklı ödüller verilmemelidir.

Çağdaş ve adil disiplin her şeyin daha önceden planlı ve programlı bir şekilde duyurulmasını gerekli kılar. Çağdaş, adaletli, sürekli ve dikkatli bir disiplin sistemi kurmak, memnuniyetsizlik kaynağı değil, aksine işbirliği ve iş görme arzusunu kuvvetlendirici bir özendirme aracı olarak karşımıza çıkacaktır (Eren 2003: 579). Yapılan araştırmalar başarılarının karşılığı olan ödülleri alamayan çalışanların, diğer çalışanlara oranla örgüte daha az bir bağlılık duygusu beslediklerini göstermektedir (Doğan 2002: 72).

2.1.3. İŞ MOTİVASYONU STRATEJİLERİ

İnsanlar her hangi bir işi, ya belirli bir noktaya ulaşmak (çoğunlukla keyif) ya da belirli bir noktadan kaçmak için (çoğunlukla acı ya da keyifsizlik durum) yaparlar. Yani onlara çekici gelen işlere yaklaşır, onlara çekici gelmeyen işlerden uzaklaşırlar. Uzaklaşılan ya da yaklaşılan bu işler değerlerle ilgilidir. İnsanların uzaklaşmak ya da yaklaşmak için harcadıkları zaman, emek ve kaynaklar, iş motivasyonu değerini belirler.

Hoşa gitmeyen işleri yaptırabilmenin iki önemli yolu vardır. Bunlardan birisinin ödüllendirme (havuç) diğerinin cezalandırma (sopa) olduğunu söyleyebiliriz. Önemli olan nokta, sopayı ya da havucu ne zaman kullanacağınızı bilmek ve nerede hangi havucu ya da sopayı kullanacağınızı bilmektir. Havuca tepki verenlere "yaklaşmacılar", sopaya tepki verenlere ise "uzaklaşmacılar" denir. Ateş yeterince sıcaksa, herkes ondan kaçmak için, eğer altın küpü yeterince parlaksa, herkes ona ulaşmak için, elinden geleni yapacaktır. Eğer çalışanlar tüm hedeflere ulaşmışlarsa ve önlerine yeni ödüller konamıyorsa daha zor motive olacaklardır. Eğer çalışanların ulaşmak istedikleri hedef ve beklentileri varsa onlara yeni ödüller sunulma imkanları olduğundan daha kolay motive olacaklardır.

Motivasyon stratejisini ortaya çıkartmanın en iyi yollarından birisi onları bu sabah yataktan kaldıran şeyin ne olduğunu sormaktır. Çünkü kimi insan, yataktan kalmak için o gün olacak güzel şeyleri düşünerek motive olurken, kimi insan da

kalkmazsa olabilecek kötü şeyleri düşünür. Buna göre motivasyon stratejisinin bazı unsurları aşağıda açıklandığı gibidir.

- Ateşleyici; istenen ya da istenmeyen işin düşünülmesi aşamasıdır. Burada çoğunlukla istenen durumun olumlu duygularını ortaya çıkartan görsel ve işitsel tasarımlar ya da istenmeyen durumun olumsuz duygularını ortaya çıkartan görsel ya da işitsel tasarımlar yapılır. Ayrıca oluşturdukları resimle bütünleşmek, motivasyonu artırırken, kopmaksa motivasyonu azaltır.
- Operasyon; işi yapmak ya da yapmamakla ilgili kendi kendine konuşma ve zihinde canlandırılma aşamasıdır.
- Şu anın kriterleriyle, yapılma ya da yapılmama durumunun kriterlerinin karşılaştırılması aşamasıdır.
- Yapılma ya da yapılmama durumunun, motive edebilirliği kararı aşaması.
- Yaklaşma ya da uzaklaşmaya giden ilk hareket.

Hem yaklaşmacı hem de uzaklaşmacı stratejinin kişide var olması en etkili iş motivasyonu olarak görünmektedir. İnsanlar bazı zamanlarda daha stresli olduğu için ve yaklaşmacı strateji, zihni hedeflere daha iyi yönlendirdiğinden, uzaklaşmacı stratejilerini değiştirmek isteyebilirler. Bununla birlikte kişilerin motivasyon stratejilerini değiştirme çalışmalarında, ekoloji kontrolünün ve çevresel analizlerin yapılması, kişinin tamamen demotive kalmaması açısından önemlidir. Bazı durumlarda uzaklaşmacı stratejiye de ihtiyaç duyulabilir (Woodsmall 2004).

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre, çalışanların %97'si motivasyonun verimliliklerine çok büyük etkisi olduğunu, %92'si motivasyonun firmalarına bağlılıklarını sağlayan kilit faktör olduğunu belirtmişlerdir. Çalışanların iş tatmininin yüksek olduğu şirketlerde, %38 daha yüksek müşteri memnuniyeti, %22 daha yüksek verimlilik ve %27 daha yüksek kar elde edildiği saptanmıştır. Bu araştırma sonuçları, çalışanların tatmin olmalarıyla işi sevmeleri ve verimli olmaları arasında çok sıkı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Çalışanları motive edebilmek için öncelikle motivasyon düşüklüğünün nedenlerinden başlamak gerekmektedir (Çalışanları Tatmin etmek için neler yapıyorsunuz 2005).

Çalışanlara ödül sunarak veya baskı uygulayarak ikna etme girişiminde bulunulabilir. İnsan motivasyonunun % 50 si çevreden kaynaklanmaktadır. Çalışanların çevresindeki anahtar faktör ise yönetici veya liderdir. Ancak yönetici veya liderin de gücü sınırlıdır. Önceden motive olmamış insanları motive etmek çok güç olacağı için, önceden yeterli güdüye sahip olanları seçmek daha akıllıcadır. Başka bir deyişle çalışanlar hali hazırda motivasyon sahibi kişiler arasından seçilmelidir (Adair 2005: 154).

Yöneticiler çalışanlarını motive etmek isterken bazen de önemli yanlışlara düşebilirler. Aşağıda bu yanlış motivasyon uygulamaları ile ilgili bazı örnekler sunulmuştur.

a- Çalışma hayatında tek önemli değer paradır

İnsanlar hayatlarını idame ettirebilmek için çalışıp para kazanmak zorundadırlar. Ancak para her şey değildir. Özellikle performansı artırmada sadece paranın ilk sıraya yerleştirilmesi büyük bir yanıştır. Çünkü insanlar para için çalışsalar da onlara işini severek yapacağı rahat bir ortam sağlamak, işyerinde verimliği önemli ölçüde arttırmaktadır.

b- Her çalışanı motive edebilirsiniz

İnsanların psikolojisine ve karakterine uygun yöntemlerle birçok çalışan motive edilebilir. Ancak her insan motive edilebilir görüşünün geçerliliği yoktur. Hevesini kaybetmiş ve sorumluluk bilinci olmayan birini çeşitli maddi ve manevi değerlerle işe bağlayamazsınız. Bu durumda çözüm bu kişiyi ya daha alt pozisyonlara yerleştirmek ya da işten çıkarmak olacaktır.

c- Motivasyon dış etkilerle sağlanır

Çalışanların potansiyelini artırmada dış güçlerin etkili olduğu görüşü yanlış bir temele dayanır. Çalışan kişinin kariyer hedefi yoksa geleceğe dair planlarını uygulayabilecek bilgi ve deneyime sahip değilse ve her şeyden önemlisi kendi potansiyelini artırma hevesi yoksa o kişiyi hiçbir dış etken verimli yapamaz.

Dođru olarak bilinen bu yanlışların aksine, bir de iş yaşamının kendine özgü bazı kuralları vardır. Çalışanları motive edebilmenin püf noktaları olarak ifade edebileceğimiz bu kurallar şunlardır:

a- Bireysel farklılıkların göz önüne alınması

Motivasyon bir yönüyle kişisel bir olgudur. İnsanları motive edecek olaylar kişiden kişiye farklılık gösterir. Çalışanın psikolojisi ve kişiliđi dikkate alınmalıdır.

b- Adil ücret politikası izlenmesi

İşe göre ücret prensibini çalışanlara hissettirin. Adil bir ücret politikası çalışanı psikolojik olarak rahatlatacaktır.

c- Hatalara karşı hoşgörölü olunması

Herkesin hata yapabileceđi bilinen bir gerçektir. Kasıt olmadan yapılmış hatalara karşı çalışana hatasını telafi fırsatı tanınmalıdır. Ayrıca hataya hoşgörü ile yaklaşarak kaynađını tespit etmeye çalışmak ve tekrarını önleyici çabalarda bulunmak yararlı olacaktır.

d- Başarıların ödüllendirilmesi

Çalışanı, işini başarıyla tamamladıđında ekonomik ya da onursal yönden ödüllendirmek, onun bir sonraki görevinde istekli çalışmasına katkı sağlayabilir.

e- Terfi etme

Kariyerinde yükselerek terfi etmek, çalışana hem maddi hem de manevi bir doyum sağlayacaktır. Terfi etmek sorumluluklarını da genişletecek ve beraberinde kendine güven duygusunu getirecektir.

f- Değer verildiğinin hissettirilmesi

Çalışanlarına, şirket için değerli olduklarını hissettirmek gerekir. Şirketle ilgili görüşlerini almak ve hatta alınacak kararlara katılmalarını sağlamak, çalışanlara değer verildiğini hissettirecektir.

g- Bitirilen işin sonucunu gösterme

Çalışanlara tamamladıkları işin sonucunu göstermek, çalışanlar arasındaki paylaşımı ve beraberliği arttıracaktır.

h- Kişisel gelişime yatırım yapma

Çalışanların görevleri ve ilgi duydukları alanlarla ilgili olarak şirket içi eğitim seminerleri düzenlemek, onların deneyim ve becerilerini arttırmada önemli bir basamak olacaktır.

ı- Önemli günleri hatırlama

Çalışanlarınızın doğum günü gibi kişisel olarak önem taşıyan günlerde onları unutmadığınızı hissettirmek için kutlama mesajı ya da küçük bir hediye ile bu mutlu günlerini onlarla paylaşılması yararlı olacaktır.

j- Sosyal olanaklar sağlama

Şirketin zorunlu olmadığı halde ulaşım için servis aracı, öğle yemekleri, özel sağlık sigortası, lojman, kreş, çalışanların çocuklarına burs, tatil olanakları, psikolojik danışmanlık, hukuki danışmanlık, şirket ürünlerinden indirimler sağlanması, çalışanlara şirketlerine bağlılık hissi verecektir.

k- Çalışanları kurum dışında da bir araya getirme

Belirli aralıklarla kurum çatısı altında düzenlenecek kokteyller, piknik ve geziler, çalışanların beraberlik hissini kuvvetlendirecektir (Motivasyon; Doğru Sanılan Yanlışlar ve Çalışanları Motive Edebilme Yolları 2004).

2.1.4. İŞ MOTİVASYONUNUN YÖNETİME KATKILARI

Yönetimin amacı, etkin bir performans ve uygun seçilmiş yöntemlerle müşterilere daha çok hizmet etme, işletme sahiplerine daha çok kazanç sağlama amaçlarını gerçekleştirmektir. Astların örgütsel amaçları gerçekleştirilmede etkin bir biçimde çalışmaları için onları motive etmek gerekmektedir. Örgütte çalışanların her biri, kendisine verilen görevi yerine getirmek için çaba harcamaya istekli olmadıkça yönetsel etkinliklerden istenen sonuç alınmaz.

İnsanlar kendilerine verilen görevleri etkin bir biçimde yerine getirmeye istekli olmalıdırlar. Motivasyonun rolü, iş görenlerin bu isteğini yoğunlaştırmak ve iş görenleri teşvik etmektir. Yetişkinin özelliği, bir işi yapmaya motive olmadıkça, o işi yapsa bile, istenen düzeyde başarı gösterememesidir. Yetişkinin bu özelliğinden dolayı, örgütsel amaçlara çalışanları motive etmek önemli bir yönetim işlevi olmaktadır. İletişim gibi motivasyon da çift yönlü düşünülmelidir. Sadece yönetenin yönetileni değil, ikincinin de birinciyi motive etmesi gerekir (Türk 2004).

Motivasyonda önemli konulardan biri de, çalışanın davranışlarını ve bunların nedenlerini bilmektir. Bu kolay bir iş değildir. Doyumsuzluktan kaynaklanan boşluk duygusu, çoğu kez çalışma verimine doğrudan yansıyor, çalışanı isteksiz kılabilir. Bunun için motivasyon tekniklerinin devreye sokulması gerekir. Böylece çalışanlarda daha çok çalışma isteği yaratacak faktörler bulunarak, ihtiyaçlarının olabildiğince karşılanması ve istikle çalışmaları sağlanabilir. Çalışanların hangi koşullarda, ne zaman, ne ölçüde, hangi özendirme araçlarıyla motive edilebileceği konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olan yöneticilerin, işyerinde bütünleşmeyi ve çalışma verimini artırma şansları yüksektir (Kocacık 2000: 153).

Bir yönetici başarılı olmak istiyorsa, motivasyon konusuna önem vermek ve bu konu ile yakından ilgilenmek zorundadır. Çünkü onun başarısı, astlarının amaçları ile örgütsel amaçları uyumlaştırabilmesine, astların bilgi, yetenek ve güçlerinden azami

ölçüde yararlanabilmesine bağlıdır. Yeterince motive edilmemiş bir çalışandan, verimli çalışması ve performans göstermesi beklenemez (Balçık 1997: 149). Bir örgütte ne kadar nitelikli personel bulunursa bulunsun, çalışanların çalışma isteği harekete geçirilmedikçe kuruluşa yeterli ya da gerekli faydayı sağlayamazlar. Çünkü, örgütün sahip olduğu tüm varlıklar, ancak çalışanları aracılığıyla kuruluş amaçlarına hizmet edebilmektedirler (Akçakaya 2004: 188).

Çalışanların performansını en üst düzeyde tutmayı başaran kurumlar, üst düzey yönetimin desteğini sağlar, beklentileri düzenli olarak ve açık bir şekilde iletirler, otoriteyi organizasyonun tabanına yayarlar, çalışanları problemleri çözmeleri için teşvik eder ve başarılı olanları herkesin önünde ve kutlarlar. Bu kurumlar, ücretlerin tek başına çalışanların performansını artırmadığını ancak destekleyici bir faktör olduğunu bilirler. Yüksek iş motivasyonun kaynağı, çalışanların işe yaptıkları katkının değerli olduğunu bilmeleri ve işlerini sevmeleridir. Kurumları ile uyum sağlayan ve kurumun değerlerini destekleyen çalışanların, performansı yükselir, işe devamsızlık oranları düşük olur, verimi ve iş ahlakını artırmayı amaçlarlar (Öztürk ve Dündar 2003: 58-59).

Motive olmuş insanlarla çalışmanın yararları şöyle sıralanabilir (Keenan 1996: 60)

- İş, belirlenmiş zaman süreci içinde ve doğru standarda uygun olarak yapılacaktır.
- Çalışanlar iş yaparken yaptıkları işten zevk alacaklar ve kendilerine değer verildiğini düşüneceklerdir.
- Yapmak istedikleri işi yaptıkları için, daha çok çalışacaklardır.
- Başarı durumu ilgili kişiler tarafından izlenecek fazla denetlemeye gerek kalmayacaktır.
- Çalışanlarda moral durumu yüksek olacaktır. Bu da mükemmel bir iş ortamı sağlayacaktır.

2.2. İŞ DOYUMU KAVRAMI

İş hayatında motivasyon ile ilgili bir diğer konu da iş doyumudur. İş doyumunu kısaca çalışanlarla, iş ortamı arasındaki etkileşim olarak ifade edilebilir. İş doyumunu

kavramı bu çalışma kapsamında, iş doyumunun tanımı ve önemi ile iş doyumunu etkileyen faktörler olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir.

2.2.1. İŞ DOYUMUNUN TANIMI VE ÖNEMİ

Genel olarak iş doyumunu; çalışanların iş ortamından kaynaklanan maddi ve manevi unsurlara karşı gösterdikleri olumlu ya da olumsuz tepkiler biçiminde tanımlanır. Bu tepkiler, çalışanların yalnızca işe yönelik tutum ve davranışlarını etkilemekle kalmayıp iş dışı yaşamını da olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir (Susmuş ve Tozkoparan 2005). İş doyumunu yaşamın farklı çevrelerinden örneğin aile, okul, iş hayatı gibi çevrelerden bireyin elde ettiği hoşnutluk veya hoşnutsuzlukları da genel anlamda içine alır. Buradan hareketle iş doyumunu, çalışanların işlerinden duydukları hoşnutluk ya da hoşnutsuzluk olarak tanımlanabilir. İş doyumunu, işin özellikleriyle, çalışanların istekleri birbirine uyduğu zaman gerçekleşir (Filizöz 1996: 130). Motivasyon olmaksızın iş doyumundan söz edilemeyeceği gibi, tatmin vermeyen bir işi isteyerek yapmaktan da söz edilemez (Coşkuner 1994: 75).

İş yaşamında istediği işi yapan, ihtiyaçlarını karşılayacak ücreti alan, istediği olanak ve koşulları kısmen de olsa bulan, gereksinimlerinin çoğunu karşılayan bir kimsenin kuşkusuz maddi ve manevi doyumunu yakaladığı için gerek iş gerekse iş dışı yaşamında huzurlu olacağı söylenebilir. Oysa istediği bir işi yapamayan, isteklerinin sürekli göz ardı edildiği bir ortamda çalışan, gereksinimlerini karşılamayan bir birey olumsuz tutumlar içerisine gireceğinden iş ve iş dışı yaşamı da bu durumdan olumsuz yönde etkilenecektir (Susmuş ve Tozkoparan 2005).

Her çalışanın kendisini iş açısından önemli bulması gereklidir. Başarı elde etmek, onların olumlu yönde motive olmalarını sağlar. Bir işi başından sonuna kadar başarılı bir şekilde yürüten kimse, ileriki işlerini de bu şekilde tamamlamak için çaba harcayacaktır (Yılmaz 2005). İş yaşamında huzur ve verimin bütün olarak sağlanabilmesi için çalışanların maddi ve manevi doyumlarının paralel oranlarda sağlanmasına özen gösterilmelidir (Susmuş ve Tozkoparan 2005).

2.2.2. İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

İş doyumunu etkileyen faktörler; bu çalışma kapsamında; bireysel faktörler, iş ve iş ortamına bağlı faktörler ve örgütsel yapı ve süreçlere bağlı faktörler olmak üzere üç açıdan ele alınmıştır.

2.2.2.1. BİREYSEL FAKTÖRLER

İş doyumunu etkileyen bireysel faktörler bu çalışmanın sınırları içinde; çalışanların beklentileri, kişiliği, iş tecrübesi, sosyal yönü, hizmet süresi ve eğitim düzeyi olmak üzere beş başlıkta ele alınmıştır.

2.2.2.1.1. ÇALIŞANLARIN BEKLENTİLERİ

Her insanın işinden çeşitli beklentileri vardır. Toplumların kalkınmışlık düzeylerine bağlı olarak, insanların işlerinden ve sosyal yaşamlarından olan beklentileri de farklılaşmaktadır. Günümüzde özellikle gelişmekte olan toplumlarda, birçok çalışan açısından, ücret ya da işin ekonomik yönü, işe karşı olan beklentiler içerisinde en önemlisidir. İnsanların büyük çoğunluğu ihtiyaçlarını tatmin etmek ve yaşam standartlarını yükseltmek için işlerinden yüksek bir kazanç beklentisi içerisinde (Özgen vd. 2002:329). Mali yönden doyuma ulaşmış toplumlarda kişilerin ekonomik beklentilerden daha çok insansal ve sosyal beklentilere yönelmektedirler denilebilir.

Çalışanlar farklı kişilik yapılarına bağlı olarak, örgütsel olayları farklı şekillerde algılamakta, değerlendirmekte ve buna bağlı olarak farklı beklentiler içerisinde olmaktadır. Çalışanlar kendi kişilik yapılarına uygun ve beklentilerini karşılayan işlere daha çabuk uyum sağlarlar (Özgen vd. 2002: 330).

2.2.2.1.2. ÇALIŞANLARIN KİŞİLİĞİ

Çalışanları motive eden faktörler, kişiden kişiye değişir. Kişilerin psikolojik yapıları, dolayısıyla onları motive edecek araçlar birbirinden farklıdır. Motivasyon araçlarını kullanırken bireysel farklılıklar göz önünde tutulmalıdır. İnsanları altı ana kişilik grubuna ayrılabilir: (Özden a 2005).

- Emniyet arayan çalışanlar
- Mükemmellik isteyen çalışanlar
- Kendisine önem verilmesini isteyen çalışanlar
- Sorumluluk seven çalışanlar
- Prestij arayan çalışanlar
- Herkes tarafından kabul edilmesini isteyen çalışanlar

Bir kişi yukarıdaki gruplardan birden fazlasının özelliklerine gösterebilirse de bir özellik baskın olarak bulunur. Her bir gruptaki çalışanları harekete geçiren motivasyon faktörleri farklı olduğundan, kullanılacak motivasyon aracının seçiminde çalışanın bu durumu da dikkate almak gerekecektir. Çalışanın farklı kişilik özellikleri, kullanılacak motivasyon araçlarının da farklılaştırılmasını gerektirmektedir. Bu yüzden tek bir ölçüte göre düzenlenmiş motivasyon araçları, çalışanların bir kısmı üzerinde etkili olabilirken diğerleri üzerinde hiçbir etki yapmamakta, hatta bazen olumsuz etkiler bile yapabilmektedir (Özden b 2005).

2.2.2.1.3. ÇALIŞANLARIN İŞ TECRÜBESİ

Çalışma yaşamına yeni başlayan kişiler, gerçekçi olmayan beklentileri ile çalışma koşullarının üst düzeyini hayal ederler. Bu ilk yıllarda iş doyum düzeyleri çok düşüktür. Bireyin zamanla iş hayatını tanması ve tecrübe kazanması ile beklentileri giderek daha gerçekçi olur ve yıllar ilerledikçe düşük olan iş doyumunu yükselmeye başlar (Özgen vd. 2002: 330).

2.2.2.1.4. ÇALIŞANLARIN SOSYAL YÖNÜ

Bireyin sosyal yönü, onun duygusal nitelikler gösteren gereksinimlerinin alanıdır. Ailesi, çevresi ve diğer insanlarla uyumlu olan, onlar tarafından sevildiğini hisseden bireyin bu sosyal kişiliği onun işinden doyum sağlamasına neden olacaktır (Özgen vd. 2002: 331).

2.2.2.1.4. ÇALIŞANLARIN HİZMET SÜRESİ

Sürekli olarak iş değiştirme isteği, iş doyumsuzluğunun en önemli belirtisidir. Bununla birlikte kişinin işteki kıdemini artırması, işini daha iyi kavraması, bunların çalışana vermiş olduğu başarı hissi ve organizasyonun da hizmet süresinin artmasıyla daha geniş olanaklar sunması iş doyumunu olumlu etkileyecektir. Yıllarca aynı işte kalan bir personel zamanla, işini adeta yaşamının bir parçası olarak görmeye başlayacak ve giderek örgütle ve işi ile bütünleşecektir (Özgen vd. 2002: 331).

2.2.2.1.5. ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DÜZEYİ

Eğitim düzeyi, çalışanın işini daha iyi kavramasına ve başarılı olmasına neden olarak iş doyumunun oluşumuna katkıda bulunacaktır. Yüksek öğrenim görmüş çalışanların tatmin düzeylerinin, düşük öğrenimli çalışanlardan daha az tatminli oldukları bilinmektedir. Ancak yüksek öğrenim görmüş çalışanların, dinamik yapıdaki iş koşullarında, işlerinden daha çok iş doyumunu sağladıkları görülmektedir (Özgen vd. 2002: 332).

2.2.2.2. İŞ VE İŞ ORTAMINA BAĞLI FAKTÖRLER

İş doyumunu etkileyen iş ve iş ortamına bağlı faktörler, bu çalışmanın sınırları içinde; işin niteliği, ücret, işletme imajı, ilerleme olanağı, ödüllendirme sistemi, amir ve karara katılma derecesi olmak üzere yedi başlıkta ele alınmıştır.

2.2.2.2.1. İŞİN NİTELİĞİ

İşin kendisinin iş doyumunda etkili olan iki etkeni bulunmaktadır. Bunlardan biri benzersizlik, diğeri iş yöntemlerini ya da iş yürütümünü kontrol edebilmektir. İşin benzerliği arttıkça, işin yapımındaki tekrarlar azalacak ve iş doyumunu artacaktır. İşte çok az farklılığın olması çalışanların sıkılmasına ve işi angarya olarak görmesine yol açabileceği gibi, işin çok farklı olması da iş göreni psikolojik olarak stres altına sokacaktır. Çalışana işin yürütümünü kontrol etmede, iş yöntemlerini oluşturmada bazı

özgürlüklerin verilmesi de iş doyumunu artırmaktadır. Fakat bu özgürlüklerin verilmesi, sınırsız özgürlükler tanınması anlamına gelmemelidir. Çünkü böyle bir durumda örgütsel yapının varlığından ve otoriteden söz edilemez.

İşin genel görünümü de iş doyumunu belirleyen faktörlerdendir. İşin ilginç olması, kişiye öğrenme fırsatı vermesi, bir sorumluluk gerektirmesi de birer tatmin nedenidir. İşin zorluk derecesi de iş doyumunu olumlu yönde etkilemektedir. Özellikle zihinsel olarak zor olan bir iş, kişi tarafından başarıyorsa ve çevre bu başarıyı fark ediyorsa çalışan üst düzeyde doyum bulacaktır.

İşin zor veya kolay olması aslında çalışanın taşıdığı özelliklere bağlıdır. Eğer iş, kişinin sahip olduğu bilgi, yetenek ve özelliklerin çok üzerinde bir çalışan niteliği istiyorsa; bu durumda iş için aşırı zorluktan, çalışan için de bireysel başarısızlıktan söz edilir. Bu da doyumsuzluğa yol açar. Kişinin özellik ve niteliklerine göre basit olan işler ise sıkıntı yaratır. Bu durumda kişinin mesleki pozisyonu, eğitimi ve yeteneklerinin önemi azalır veya yok olur. Yönetici düzeyindeki birçok kişi, işin kabul edilir düzeydeki zorluğundan doyum bulunduğunu her fırsatta göstermektedir (Koçoğlu: 2001: 48-49).

2.2.2.2.2. ÜCRET

Ücret, iş görenin işten doyumunda önemli bir değişkendir. Ancak ödemenin yüksek olması, çalışanın işten doyum sağlamasına yetmemektedir. Çalışanın gereksediği para ile elde ettiği para arasındaki denge önemli bir etken olmaktadır. Bunun yanında ödemenin doyum sağlamasında; çalışanın çeşitli özellikleri ile elde ettiği ücret arasında bir dengenin olması ve bu dengenin çalışan tarafından algılanması iş doyumunu yaratmaktadır. Para, çalışanlarca başarının bir simgesi olarak görülmektedir. Ücretin başarıya göre ödenmediği duygusu çalışanın denkerlik ve doyum duygusunu doğrudan etkileyerek düşürmektedir (Başaran 1982: 206).

2.2.2.2.3. İŞLETME İMAJI

Alışılmışın dışında ve diğer insanların gözünde sosyal görünümü üstün olan bir işte çalışma çalışanlara bir prestij sağlamaktadır. Her işletmenin dış görünüşü, elemanlarına sağladığı haklar, dış dünyaya yansıyan imajına bağlı olarak çevreyi etkileme gücü farklı olacaktır. Sosyal görünüm açısından diğer insanlar tarafından saygınlığı olan işletmelerde çalışan bireylerin bu durumdan memnun oldukları ve daha çok doyum sağladıkları görülmektedir. Çalışan işinde güvenlik unsurunun tam olarak var olduğunu ve kendisine değer verildiğine inaniyorsa, iş doyumunu yüksek olacak, işteki muhtemel kazalarında önlenmesine yol açacaktır. İş güvenliğinin varlığı ile çalışanın amirleri ile olan ilişkileri daha sıcak olacak ve yönetimi kolaylaşacaktır (Özgen vd. 2002: 334).

2.2.2.2.4. İLERLEME OLANAĞI

İşte ilerleme (yükselme) olanağı, çalışanın iş doyumunda önemli bir diğer faktördür. İlerleme olanağının varlığı, çalışanda bu olanağı değerlendirme isteğinin olması, ilerleme sitemini adil olması, sıklığı vb. nitelikleri bu faktörün iş doyumunu sağlama düzeyini artırmaktadır.

Yükselmenin anlamı çalışandan çalışana değişmektedir. Yükselme bir çalışana, psikolojik gelişme anlamına gelirken, başkalarına denkserliğin yerine gelmesi, daha çok para kazanma, daha yüksek onur elde etme, yarışmayı elde etme anlamına gelebilir. Her çalışanın yükselmeye bakış açısı değişik olunca, yükselmenin bunlarda yaratacağı doyum ya da doyumsuzluk da değişik olmaktadır (Başaran 1982: 206–207).

Yükselmek, dinamik bir yaşantı sürdürmek isteyen her çalışanın özlemidir. Yükselme fırsatı yakalayan çalışan kendisine daha çok güven duyar; kişiliği gelişir, yetkilerinin artması nedeniyle çalışma isteği de artar. Ayrıca yükselmesi nedeniyle çevrenin göstereceği ilgi ve takdir çalışan üzerinde çok olumlu etki yaratır (Özgen vd. 2002: 335).

2.2.2.2.5. UYGUN ÖDÜLENDİRME SİSTEMİ

Çalışanın adil bir başarı değerlendirme sistemi doğrultusunda ödüllendirilmesi de iş doyumunu artırmaktadır. Ancak başarı değerlendirme sisteminin yeterli olmaması, başarılı olanın yanında başarısız olanın da ödüllendirilmesi, başarılı olduğuna inanan çalışanın doyumunu azaltacaktır (Koçoğlu 2001:48). Çalışanın eriştiği ödüller çalışanın beklentileri ile uyum halinde ise kişi doyuma ulaşacaktır. Örgütler çalışanların yaptıkları işten doyumlu olmalarını sağlamak için uygun ve adil bir ödül sistemi uygulamalı, her çalışan da hak ettiği ölçüde ödül elde edeceği hissi uyandırmalıdır (Özgen vd. 2002:335-336).

2.2.2.2.6. AMİR

Ücret artışları, işte yükselmeler ve görevlendirmeler gibi çoğu durumlarda amir kilit rolü oynar. Bir çalışanın işinde başarılı olup olmayacağını belirlemek de amir tarafından yapılır. Çalışanlar arasında sıcak ve zevkli bir iş ortamı oluşturulması ve bireyler arasındaki ilişkilerin artırılarak işyerinin çalışanlar açısından sevimli olması yine amirin görevlerindedir. Amir, organizasyona ve çalışanlara karşı bir sorumluluk taşıdığını aklından çıkarmadan, yapılacak görevleri eşit şekilde dağıtmalıdır. Amir, çalışanlarını yeterince tanımalı, onların istek, arzu ve düşüncelerini göz önünde bulundurarak görev dağılımını ve yönetimi bu şekilde sağlamalıdır. Çalışanın yetenek ve kişilik yapısını iyi bir şekilde analiz ederek birey-iş uyumunu sağlamalıdır (Özgen vd. 2002: 336).

2.2.2.2.7. KARARA KATILMA DERECESESİ

Kararlara katılma, çalışanların organizasyon amaçlarını benimsemelerini ve bu amaçlar doğrultusunda çaba harcamalarını sağlar. Bu etkileşim sonucunda kararlara katılım, birey-organizasyon uyumunu sağlayarak, çalışanı çalışmaya özendirir ve bakımından son derece önemli bir etkiye sahiptir (Özgen vd. 2002: 337).

2.2.2.3. ÖRGÜTSEL YAPI VE SÜREÇLERE İLİŞKİN FAKTÖRLER

İş doyumunu etkileyen örgütsel yapı ve süreçlere ilişkin faktörler, çalışmanın amacına göre; inanç ve tutumlar, eğitim, örgüt geliştirme, iletişim, insan kaynakları stratejisi ve örgüt kültürü olmak üzere altı başlık altında incelenmiştir.

2.2.2.3.1. İNANÇ VE TUTUMLAR

Tutum; belirli bir dizi olguya olumlu ya da olumsuz tepki gösterme eğilimidir. Kişinin işinden doyumlu olmasında onun inançları da etkili olmaktadır. İnanç, tutum ve iş doyumunu ilişkisi şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 7: İnanç, Tutum ve İş Doyumu İlişkisi.

Kaynak: Hüseyin Özgen, Azim Öztürk ve Azmi Yalçın, İnsan Kaynakları Yönetimi. Adana: 2002, Nobel Kitabevi, s.339.

Şekil 7’de görüldüğü gibi, tutumlar inançların, hislerin ve davranışların bir sonucudur. Çalışanlar, yaptıkları işin önemli olduğuna inandıklarında bu durum onların davranışlarını etkileyip, işlerine karşı olumlu duygular besleyeceklerdir. İşe karşı olan tutumlar olumlu olduğunda doyum, olumsuz olduğunda da doyumsuzluk söz konusu olacaktır.

İş doyumunu, birbirleriyle ilişkili çeşitli tutumları ifade eder. Bunlar işin kendisi, ücret, terfi imkanları, yönetim tarzı, amir, çalışma arkadaşları vb.dir. Organizasyonda olumlu tutumları sağlayacak olan bir ortamın yaratılmasından yöneticiler sorumludur (Özgen vd. 2002:339-340).

2.2.2.3.2. EĞİTİM

Genel olarak eğitim düzeyi arttıkça işten doyum düzeyinin de buna bağlı olarak arttığı gözlenebilmektedir. Ancak yüksek eğitilmiş çalışanların düşük ücretle çalışmaları bir doyumsuzluk kaynağıdır. Eğitim düzeyi yüksek olan çalışanların işyerlerinden sağlayacakları fayda artmakta, buna paralel olarak doyum düzeyleri de yükselmektedir. Ancak bu durumun, yüksek ücretle desteklenmesi gerekmektedir (Özgen vd. 2002:340).

2.2.2.3.3. ÖRGÜT GELİŞTİRME

Örgüt geliştirme, tüm örgüt sisteminin etkinlik ve sağlığını artırmak için davranış bilimlerine ait bilgi ve teknikleri kullanan bir değişme uzmanının yardımıyla örgüt üyelerinin inanç, tutum ve davranışlarını değiştirmeye, dolayısıyla kültür, yapı, süreç ve teknoloji arasındaki ilişkileri düzenlemeye yönelik planlı bir değişikliği başlatma ve gerçekleştirme çabasıdır (Şimşek 1999:318)

Gerçek esaslara dayandırılmış, sağlıklı bir örgüt geliştirme programı sayesinde çalışanlar ve organizasyon arasında ekip çalışması ruhu, iletişim, uyum ve hatta çalışma koşulları daha da iyileşecek ve buna paralel olarak çalışanların doyum düzeylerinde de yükselme görülecektir (Özgen vd. 2002:341).

2.2.2.3.4. İLETİŞİM

İletişim "bir mesaj alışverişidir" ve yöneticinin iş yaptırmak için kullandığı en temel araçtır. Bütün yönetim faaliyetleri, sonunda haberleşme sürecinin etkin işlemesine dayanmaktadır. Yöneticinin etkinliği ve başarısı, astlarının başarısına bağlıdır. Bu ilişki yöneticinin astları ile eksiksiz ve problemsiz bir haberleşme içinde olmasını gerektirir (Koçel 2003: 529-530). İletişim, güçtür. İletişimi etkili kullanabilenler, kendilerinin dünya deneyimlerini ve dünyanın onlar üzerindeki deneyimlerini değiştirebilirler. Tüm davranış ve düşüncelerin asıl kaynağı iletişimin bir türüdür (Robbins 1992: 8).

İletişim her örgütte var olan bir faaliyettir. Çünkü iletişim bireylerin örgüt içerisinde birbirleriyle ilişki kurma aracıdır. Birey için kan dolaşımı ne kadar gerekli ise, örgüt içinde iletişim o kadar gereklidir (Filizöz 1996: 18). Örgüt içinde iyi düzenlenmiş bir haberleşme ağı, güdüleyici niteliğe sahiptir. Örgütle ilgili konularda bilgi sahibi olmak, üstleriyle, işlerini ilgilendiren konularda özgürce tartışabilmek, önerileri iletebilmek, çalışanlarda kendilerine değer verildiği inancını güçlendirir. İletişimin verildiği merkeze yakın yerlerde bulunan kişiler genel olarak işlerinden doyumlu ve yüksek morallidirler. İletişimde en etkin yol, her gün yapılan yüz yüze konuşmadır. Bunun yanında modern bir haberleşme ağı yoluyla tüm çalışanlar ve üst yönetim arasında sağlıklı iletişime imkan verecek bir uygulama, çalışanların işlerinden tatminli olmalarında rol oynayacaktır (Özgen vd. 2002:341-342).

2.2.2.3.5. İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİSİ

İnsan Kaynakları Yönetimi, eleman ihtiyacının belirlenmesi, eleman ilanlarının yapılması ve uygun elemanların seçilerek örgüt kültürüne alıştırılmalarında, çalışanların motivasyonu, performans değerlendirmesi, çatışmaların çözümü, bireyler ve gruplar arası ilişkilerin ve iletişimin sağlanması, yeniden yapılanma, sağlıklı bir örgütsel iklimin oluşması, “biz” duygusunun gelişmesi, çalışanların eğitimi ve gelişmesine kadar birçok uygulamayı kapsamaktadır (Sabuncuoğlu 2000: 5).

İnsan Kaynakları Yönetiminin geleneksel spesifik amaçları, çalışan adaylarını örgüte çekmek, çalışanları yeniden eğitmek, onları motive etmektir (Bingöl 2003:14). Organizasyon tarafından belirlenen insan kaynakları politikaları, personel yönetimince uygulamaya konulur. Günün şartlarına uygun ve çalışanın beklentileri ile uyum içerisinde olan personel politika ve uygulamaları çalışanların tatmin düzeylerini artırıcı bir özellik taşımaktadır (Özgen vd. 2002:342).

2.2.2.3.6. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

Örgüt kültürü, bir örgütün içindeki insanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir. Kültür, insanlara yapmak zorunda oldukları şeylerin neler olduğu ve nasıl davranmaları gerektiği

konusunda duygu ve sezgi kazandırır (Güçlü 2005:148). Başka bir anlatımla örgüt kültürü örgüt içindeki bireyler ve gruplar tarafından paylaşılan ve uyulan değerlerdir (Sabuncuoğlu 2001:33).

Örgütleri dinamik hale getiren insanlar yaşadıkları çevreden edindikleri; bilgi, görgü, tecrübe düşünce ve inançlarıyla ya da kısaca, kültürleri ile örgüte gelirler. Örgütte kabul görür ve çalışırlar. Örgütlerde bu farklı kültür mozaiğine sahip bireyler oluşmuş olur. Bu bireyler, bir takım mesleki kriterlerle bir araya gelmiş gruplar olmanın tabii bir sonucu olarak, diğer işletmelerden farklı ama kendi içlerinde nispeten ortak inanç, değerler sistemi oluşturmuşlardır. Farklı kültürlerle bir işletmeye çalışmak üzere gelen bireyler için, onların benimseyecekleri veya en azından uyum sağlayabilecekleri ortak bir takım değerler oluşturmak gerekir (Özdevecioğlu 1995:124).

Güçlü bir beşeri yapı çalışanların bedensel, ussal ve ruhsal nitelik ve yetenekleriyle onu meydana getiren çeşitli gruplar arasında uyum olmasını gerektirir. Örgütlerde gereğinden fazla genç ve tecrübesiz, gereğinden çok uzmanlaşmış kişiler var olmakta, bunlar arasında önemli kültür (amaç, inanç, zihniyet vb.) farklar bulunursa çeşitli uyumsuzluklar ortaya çıkmaktadır (Tosun 1992:47-48). Yeni örgüt kültürü, insan kaynaklarının verimini, motivasyonunu yükseltecek ortamın sağlanması ve bu ortamın korunması için odaklanmalıdır (Demirci 2003).

2.2.3. İŞ DOYUMUNUN ETKİLERİ

İş doyumunun çalışan üzerinde oluşturduğu etkiler, kişisel ve örgütsel etkiler olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir.

2.2.3.1. KİŞİSEL ETKİLERİ

İş insanın yaşamının önemli bir parçasıdır. Çalışanın işinden sağladığı doyum yaşamını da etkiler. İnsanın kendine göre önemli bulduğu bir alandaki duygularını başka alanlara da yansıtarak genellediği görülmektedir. Çalışanın da aile yaşamındaki duygularını örgütteki işine, işindeki duygularını aile yaşamına yansıtarak genellemesi

olağan görülebilmektedir. Buna dayanılarak çalışanın işten duyduğu doyumun yaşamdan duyduğu doyuma etkilemesi olağan bulunmaktadır (Başaran 1982:208).

İş doyumsuzluğu aynı zamanda çalışanın beden sağlığını etkileyerek psikomatik kökenli ülserden, kalp hastalıklarına kadar pek çok yakınmaya yol açabilmekte, alkol ve sigara alışkanlığı, kavgacılık, uykusuzluk, örgütüne yabancılaşma gibi olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir (Aksu vd. 2002:272).

Doyumsuzlukla akıl sağlığının bozulması arasında artı yönde yüksek bağıntı bulunmuştur. Uyumsuzlukta olduğu gibi doyumsuzlukta da, ılımlı kaygıdan en yeğin kaygıya varıncaya dek çalışandan çalışana değişik derecede kaygı yaratabilmektedir. Kaygının yeğin, sürekli olması durumunda çalışanın akıl sağlığı da bozulmaktadır (Başaran 1982:209).

2.2.3.2. ÖRGÜTSEL ETKİLERİ

İş doyumunun örgütsel etkileri olarak iş doyumunu ve iş performansı etkisi açısından doyum kendi başına kuvvetli bir güdüleyici değildir. Fakat güdüleyici bir ortam hazırlandığında daha çok kabul görmektedir. Temel sorun, doyumun daha iyi bir performansa ulaştırıp ulaştırılmadığı veya daha iyi bir performansın doyuma götürüp götürmediğidir. İş doyumunu, beceri ve sorumluluk gerektiren iddialı işlerle kesin ilişkili olduğundan, aynı zamanda verimlilikle de ilişkilidir. Yani yüksek iş doyumunu daha iyi başarı derecesiyle bir arada bulunacaktır. Çalışanların iş doyumunu, onların performansına, işe devamlarına, işten ayrılmalarına ve işte kalmalarına doğrudan etkisi olmaktan çok, işteki verime ilişkin bazı yararlar sağlayabilmektedir (Özdayı 1990:97-98).

Doyum ile verimlilik arasında bir bağıntı bulunamamıştır. Doyumsuz bir çalışanın yüksek verimlilik düzeyine ulaşabilmesi gibi, doyumlu bir çalışanın da her zaman yüksek verim elde etmesi görülememektedir. Bu yüzden, doyum-verimlilik ilişkisi kimi örgüt kuramlarında savunulduğu gibi gerçekleşmemektedir. Ama

doyumsuz bir çalışanın devamsızlığı, örgütü bırakması, işten kaçması artmaktadır (Başaran 1982:209).

İş doyumunun örgütsel etkileri olarak iş doyumunu ve moral etkisi de önemlidir. Moralin tanımını yapmak oldukça güçtür. Tek bir şey için kullanıldığı gibi, çoğunlukla kolektif açıdan ele alınmaktadır. Şu halde, bir insana veya insan grubuna hakim olan iklim veya atmosfere moral diyebiliriz. Bu tanım çerçevesinde, insanın veya grubun morali, gerçek atmosfer olayları gibi oldukça dinamik bir kavramdır. Yani, sürekli değişiklikler gösterir. Bazen yükselir, bazen alçalır; bazen iyidir bazen bozuktur. Moral, oldukça heyecansal (emotional) bir kavramdır. Moral, çok sayıda olan ve her insanda kişilik özelliklerine göre farklılıklar gösteren, çok çeşitli faktörlerin sonucunda belirlenir (Eroğlu 1995:253).

Moral öylesine bir ruhsal ortamdır ki; bu ortam içinde kişiler, çevresindekilerle gerçek ve açık bir duygusal bildirişim içine girerler. Dostluk ve iyi niyet, örgüt içindeki bütün ilişkilerin temel taşı olur (Sözen 1973:66). Etkili yönetim için çalışan motivasyonu önemlidir ve motivasyon iyi çalışan morali ile başlar. Moral, çalışanların işveren ve işlerine doğru zihinsel davranışları olduğundan üyeler arasında iş gruplarının ve organizasyonun baştanbaşa bir bütün olarak ortak bir amacın duyulmasını içerir. Yüksek moral organizasyonun iyi yönetildiğinin bir işaretidir. Çünkü çalışanların işle ilgili davranışları, işlerinin kalitesini etkiler (Boone ve Kurtz 2006:311)

İş doyumunu ile moral kavramı arasında büyük benzerliğin olduğu açıktır. Ancak moral, iş doyumundan bir derece daha fazla psiko-sosyal ve daha öznel bir kavramdır. Doyum kavramında, beklentilerin elde edilmesi veya aşılması gibi kesin olmasa da, belli bir ölçü vardır. Fakat moralin, hesaba kitaba gelen hiçbir ölçüsü yoktur. Ancak dolaylı gözlem yoluyla tespit edilebilir (Eroğlu 1995:253).

İşletmelerde moral üzerine yapılan çalışmaların amacı çalışanın yöneltilmesine dönüktür (Onal 1998:74). Araştırmalar ve tecrübeler göstermektedir ki, moral düzeyinin, çalışanların faaliyetlerinin sonuçları üzerinde bir takım etkileri vardır. Ancak, bu etkiler her zaman olumlu veya olumsuz yönde tesir etmez. Morali yüksek

olan bir çalışan verimsiz olabileceği gibi, morali düşük olan bir çalışan da verimli olarak faaliyetlerini sürdürebilir. Bütün bunlara rağmen, çalışanların moral düzeylerinin, üretim üzerinde, dolaylı veya dolaysız olumlu etkileri olduğu, genel görmüş bir düşüncedir.

Örgütteki çalışanların işe devamsızlık yapma alışkanlığı, işe gecikme vakalarının çokluğu ve personel devrinin yüksekliği, o örgütteki moral düzeyinin düşüklüğüne bağlanmaktadır. Çalışanların moralinin yüksekliği, örgütün bu gibi problemlerle karşılaşmasını geniş ölçüde önleyecektir. Ayrıca iş kazalarının sayısı azalacak, işçi şikayetleri ve kırgınlıkları sona erecektir. Moralin yüksek olmasıyla örgütü büyük zararlara sokan iş yavaşlatma ve grev gibi işçi hareketleri azalacaktır (Eroğlu 1995:254).

İş doyumunun örgütsel etkileri olarak iş doyumunu ve iş gücü devri etkisi incelendiğinde, iş doyumunun azalması halinde öncelikle işgücü devir oranı artar. İş doyumunu arttıkça devir oranı alt düzeylere iner, bunun tersi de doğrudur. İş doyumunu azaldıkça kişide bireysel uyumsuzluk, aile geçimsizliği artmaya başlar, olanak bulan kişi baskıların sonucu olarak işini terk eder (Erdoğan 1991:378).

İş doyumunun azalmasının bir diğer etkisi de devamsızlıktır. Doyumsuzluk arttıkça devamsızlık oranının da arttığı gözlenmektedir. Özellikle uzun vadede kıdemli ve vazgeçilmesi zor elemanların doyumumsuzluğu artarsa, onların devamsızlıkları da artmakta, bu devamsızlık değişik nedenlerle gizlenmeye çalışılmaktadır. Hastalık, özel mazeretler gibi nedenler devamsızlığı gizlemede başvurulan yollar olmaktadır (Erdoğan 1991:379). İş doyumunu ve doyumumsuzluğunun sebep ve sonuçları şekil 8'de gösterilmiştir.

Şekil 8: İş Doymu veya Doyumсуuzluğunun Sebep ve Sonuçları

Kaynak: İlhan Erdoğan, İşletmelerde Davranış, İstanbul:1991, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi (Küre Ajans), s.379.

2.2.4. İŞ MOTİVASYONU VE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ

İş motivasyonu çalışan bireye fiziksel ve ruhsal doyum sağlamaktadır. İşine güdülenen kişi enerjik olur, kendinden ve gücünden emin olarak davranır ve mutlu olur. İşine güdülenen kişi yeni hedeflere ve doyumlarına yönelirken yaratıcılığını sergiler. Bu sırada bilişsel süreçleri (dikkat, algı, öğrenme, hatırlama, düşünme) etken olur, onu, tinsel yönü ağırlıklı bir yaşam felsefesine yöneltir.

Genel olarak doyum bir etkinlikten, işten, olaydan, uyarımdan haz alma, doyum sağlama anlamına gelmektedir. İş doymu ise, kişinin yaptığı işi beklentilerine, isteklerine, değerlerine uygun olması, ihtiyaçlarını gidermesi halinde yaptığı işten

memnun olmasıdır. Çalışma yaşamında ihtiyaçların karşılanması, çalışan kişinin iş doyumuyla sonuçlanmaktadır.

Motivasyonla iş doyumunu iç içedir. Fakat her motive olan insan iş doyumunu alıyor denemez. Örneğin düşük sosyo-ekonomik düzeyli ülkelerde işsizlik yaygın, ücret kişi için motive edici bir faktör olabilir fakat çalışan kişi için iş doyumunu sağlayamaz. İşini hakkıyla yapan, işinin gereğine ve niteliğine uygun üretim yapan kişinin de mutlaka iş doyumunu sağladığı söylenemez (Silah 2001:92-93).

Bireyin çalışmasının sonucu olarak elde ettiği karşılıktan doğan doyum ile çalışması sırasında hissettiği doyum farklıdır. Çalışmanın karşılığı sonucu elde ettiği doyum “dışsal doyum” çalışma esnasında hissettiği doyum ise “içsel doyum” dur. Dışsal doyum dışsal ödüller sağlarken, içsel doyum da içsel ödüller sağlayacaktır. Doyuma ulaşmış bir bireyin motive edilmesi için gerekli şartlar hazırlanmış demektir. Aynı şekilde, motive olmuş bir bireyin de faaliyetlerinin sonucunda iç huzuru ve zevki tatması mümkündür. Başka bir ifadeyle motivasyon doyum yaratabilir. Sonuç olarak işlerinden beklediklerini elde eden bireyler, elde ettikleri ölçüde doyum sağlarlar. Bu da bireylerin motivasyonunu ve performansını yükseltir (Şimşek vd. 2003:152).

Çalışanların işletme için anlamlılığı da iş doyumunu açısından önemlidir. Çalışanların işletme için anlamlılığı, çalışanların işletmedeki teknik ve sosyal yapıya kişisel, bedensel ve zihinsel özellikleri açısından ne ölçüde uygun olduğuyula bağlantılıdır. Kişinin bilgi, yetenek ve zihinsel özellikleri açısından yaptığı işe uyması, kişinin işinden doyum sağlamasına neden olmaktadır. Çalışan kişide bulunan yetenekler ile yapılacak işin gerektirdiği yetenek arasında bir orantı olmalıdır. Kişinin sahip olduğu yetenek, işin gerektirdiği yetenekten fazla ise, kişi işini olduğundan basit bulacaktır. Aksi halde ise, kişi işini olduğundan zor bulacaktır. Her iki durumda, kişiyi mutsuz edecek, iş doyumunu da olumsuz yönde etkileyecektir. Çünkü kişinin iş doyumunu alması, işinde aradığını bulmasına, başarılı olmasına ve yıpranmadan çalışmasına bağlıdır (Silah 2001:92).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

3.1. ARAŞTIRMANIN İÇERİĞİ

Bu bölümde araştırmanın amacı ve önemi, kapsamı ve denence ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

3.1.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ

Sağlık çalışanları hastalarla iç içe olarak çalışmak zorundadırlar. Bu da onların kendi iç dünyalarını ayrıca etkilemektedir. Bazen olumsuz bir olay çalışanları hastalara daha çok faydalı olabilmek için motive edecek veya olumsuz olayın etkisiyle faydalı olamadığını düşünerek demotive edecektir. Bazen de olumlu bir olayla karşılaştıklarında yararlı olabilmenin gururuyla daha da motive olacaklardır. Eğer motivasyonları yeterli değilse hem kendileri, hem sağlık hizmetinden yararlanan hastalar ve hem de kurum için yeterince yararlı çalışamayacaklar ve işlerinden tatmin sağlayamayacaklardır.

Bu araştırma ile insanların sağlık sorunlarını çözmeye yönelik zor bir mesleği icra eden hastane çalışanlarının motivasyonlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için motivasyonu etkileyen faktörler; yönetsel, bireysel, işle ilgili ve diğer faktörler olarak dört grupta incelenmiştir. Ayrıca çalışanların demografik özellikleri ile motivasyon faktörleri arasında anlamlı ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre araştırmanın alt amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

- Motivasyonu artırmada yönetsel faktörlerin ne ölçüde önemli olduğunun araştırılması
- Motivasyonu artırmada bireysel faktörlerin ne ölçüde önemli olduğunun araştırılması

- Motivasyonu artırmada işle ilgili faktörlerin ne ölçüde önemli olduğunun araştırılması
- Motivasyonu artırmada diğer faktörlerin ne ölçüde önemli olduğunun araştırılması
- Çalışanların demografik özellikleri ile motivasyon faktörleri arasında anlamlı ilişki olup olmadığının araştırılması
- Belirlenen faktörlere ve ilişkilere göre çalışanların motivasyonunu artıracak önerilerin geliştirilmesi.

3.1.2. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

Bu araştırma Sivas il merkezinde bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiştir.

3.1.3. ARAŞTIRMA PROBLEMİNİN SAPTANMASI

Problemi tanımlamak için yalnızca o andaki görünümünü değil geçmişini de ele alıp incelemekte yarar vardır. Problemin zaman içindeki gelişimi ve konuya ilişkin literatür çalışması probleme yeni boyutlar kazandırabileceği gibi, problemin yeniden değerlendirilmesini de gerektirebilir (Kurtuluş, 1983: 34).Araştırmayla ilgili problem cümleleri aşağıdaki gibidir.

Çalışanların motivasyonu, yönetsel, bireysel, işle ilgili ve diğer çeşitli faktörlerden önemli düzeyde etkilenmekte midir?

Çalışanların motivasyonu ile demografik özellikleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmakta mıdır?

Bu temel problem cümlelerine dayanarak araştırmanın alt problemleri aşağıdaki gibi yazılabilir:

Çalışanların motivasyonu, yönetsel faktörlerden önemli düzeyde etkilenmekte midir?

Çalışanların motivasyonu, yöneticilerin çatışma yönetimindeki uzlaştırıcı davranışlarından önemli düzeyde etkilenmekte midir?

Çalışanların motivasyonu, bireysel faktörlerden önemli düzeyde etkilenmekte midir?

Çalışanların motivasyonu, işte yeni beceriler kazanmasından önemli düzeyde etkilenmekte midir?

Çalışanların motivasyonu, işle ilgili faktörlerden önemli düzeyde etkilenmekte midir?

Çalışanların motivasyonu, işin rutin olmamasından önemli düzeyde etkilenmekte midir?

Çalışanların motivasyonu, ücretin yeterli düzeyde olmasından önemli düzeyde etkilenmekte midir?

Çalışanların mesleği ile üstlerle olan ilişkilerin iyi olmasının motive edici bir faktör olarak görülmesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmakta mıdır?

3.1.4. DENENCELER

Araştırmada ele alınan faktörlerle ilgili olarak 42 hipotez çifti (boş hipotez ve alternatif hipotez olmak üzere (Kurtuluş, 2004: 94) oluşturulmuştur. Örneğin yönetsel faktörlerle ilgili 6. sorudaki, yöneticim çalışanlar arasındaki çatışmalarda uzlaştırıcıdır sorusu ile ilgili hipotez çifti şöyledir:

H₀ Çalışanların % 50'si yöneticilerin çatışma yönetimindeki uzlaştırıcı davranışlarını motive edici bir faktör olarak görmemektedir.

H₁ Çalışanların % 50'sinden fazlası yöneticilerin çatışma yönetimindeki uzlaştırıcı davranışlarını motive edici bir faktör olarak görmektedir.

Araştırmada sorulan 42 soru için ikili karşılaştırmaya uygun ilişki sayısı (7 x 42) 294'dür.

Sayısal olmayan (nitel) iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığı ki-kare testi aracılığıyla araştırılabilir. Bu amaçla iki hipotez geliştirilir. Boş hipotezde değişkenler arasında herhangi bir ilişkinin bulunmadığı (bağımsızlık), alternatif hipotez de ise aksine değişkenlerin ilişkili (bağımlı) oldukları iddia edilmektedir. Buna göre araştırma kapsamındaki herhangi bir demografik özellik,

motivasyon faktörleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek için, 294 hipotez çifti oluşturulmuştur. Örneğin demografik bir özellik olan çalışanların mesleği (7. soru) ile fonksiyonel bir değişkeni ifade eden 27. soru (üstlerle ilişkilerin iyi olması) arasındaki ilişkiye ait hipotez çifti şöyledir.

H_0 Çalışanların mesleği ile üstlerle olan ilişkilerin iyi olmasının motive edici bir faktör olarak görülmesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

H_1 Çalışanların mesleği ile üstlerle olan ilişkilerin iyi olmasının motive edici bir faktör olarak görülmesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Bu şekilde oluşturulan hipotez çiftleri ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. Bu amaçla her bir demografik özellik ve fonksiyonel değişken arasındaki ilişki ile ilgili olarak sonuçlar değerlendirilmiştir.

3.2- ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örnekleme ile veri-bilgi toplama yöntemine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

3.2.1- ARAŞTIRMANIN MODELİ

Bu çalışmada tanımlayıcı araştırma modeli kullanılmıştır. Tanımlayıcı araştırma modelinde amaç eldeki problemi, bu problemle ilgili durumları, değişkenleri ve değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamaktır. Böylece ileriye dönük tahminler yapmak ve öneriler geliştirmek de mümkün olacaktır (Kurtuluş 2004: 252-253). Tanımlayıcı araştırmalarda genel olarak durum nedir sorusuna cevap aranır (Şişman, 1994: 161).

3.2.2. ARAŞTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMİ

Bu çalışmada evren, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesinde görev yapan 2674 çalışandan oluşmaktadır. Araştırmanın amacına uygun olarak 200 çalışan örnek kütle

olarak belirlenmiştir. Örneklemin (200 sayısının) belirlenmesi şu hesaplamalar sonucu bulunmuştur.(Bal 2001: 113-114 ve Güredin 1987: 368-370)

N = Evren

n = Örneklem sayısı

p = Evren içinde ilgilendiğimiz özellikteki birimlerin oranı (0,50 olarak alınır)

Z = Güven düzeyine göre standart değer (normal dağılım tablolarından bulunur % 95 için 1,96)

t^2 = Göz yumulabilir yanılğı (0,10 ve daha aşağı değerler alınır)

$$n = \frac{N \times p \times q \times Z^2}{(N - 1) \times t^2 + (p \times q \times Z^2)}$$

$$n = \frac{2674 \times 0,50 \times 0,50 \times 1,96^2}{(2674 - 1) \times 0,07^2 + (0,50 \times 0,50 \times 1,96^2)}$$

$$n = \frac{2568}{13,0977 + 0,9604} = \frac{2568}{14,0581} = 183 \text{ Kişi}$$

Ana kütleyi temsilde 183 kişilik örneklem yeterli olmaktadır. Bu çalışma iki hastanede gerçekleştirildiği için pratik olması amacıyla temsil değeri daha yüksek olan ve yalın (sade) 200 rakamı tercih edilmiştir.

Evren ve örnekleme ait veriler Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: Evren ve Örneklem Dağılımı

HASTANELER	EVREN		ÖRNEKLEM	
	FREKANS	YÜZDE	FREKANS	YÜZDE
Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi	1466	55	100	50
Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi	1208	45	100	50
TOPLAM	2674	100	200	100

3.2.3. ARAŞTIRMADA KULLANILAN VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Anket formunun iki bölümden oluşmaktadır; birinci bölümünde kişisel bilgilere yer verilmiştir, ikinci bölümünde ise motivasyon faktörlerini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Bu sorular Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Soruların hazırlanmasında literatür taraması ve pilot anket uygulamaları belirleyici olmuştur. *

Bu şekilde son şekli verilen anket formları, araştırmada basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle (Seyidoğlu, 2003: 40 ve Kurtuluş, 2004: 188) belirlenen ve araştırmanın amacı açısından yeterli bulunan 200 çalışan üzerinde, anketörler aracılığıyla, yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Anketlerin kolay ve yasal olarak uygulanabilmesi için her iki hastane den de Başhekimlik' ten gerekli izin alınmıştır. Ayrıca geçerlilik ve güvenilirliğin olumsuz yönde etkilenmemesi için hastane yönetiminden ek bir yardım alınmamıştır.

* Anket oluşumunda aşağıda sıralanan kaynaklardan yararlanılmıştır ayrıca araştırmacı tarafından da sorular oluşturulmuştur. : 1.)Neziha Yıldız ve diğerleri., İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalışan Hekimlerde İş Doyumu, <http://www.istanbul.edu.tr/istanbultip/mecmua/fakmecmua/sayi1-03/05.htm> İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 66:1, 2003.(18 Mayıs 2005). 2.) Özkan TÜTÜNCÜ, Deniz TARLAN.**Konaklama İşletmelerinde Başarım Değerlemesi ve İş Doyumu Analizi**, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 3,Sayı 2, 2001.ss.141-163. 3.) Ayşen Gerçeker, “A Quantitative Approach For Analysing Motivational Factors;and its Application”, 1998 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ankara. 4.) Asu Koçoğlu, “Bankada Çalışan İşgörenin Performansını Artırmada Etkili Olan Motivasyon Faktörleri,”2001, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi, İstanbul. 5.) Türker Susmuş ve Güler Tozkoparan, “Avukatların İş Doyumuna ve Sorunlarının Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Uygulamalı bir Araştırma”. Erişim: Ocak 2005. <http://bornova.ege.edu.tr/~turkers/avukat.html>. 6) Zekai Öztürk ve Hakan Dünder, “Örgütsel Motivasyon ve Kamu Çalışanlarını Motive Eden Faktörler”. Sivas:2003 **C.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi**, Cilt 4, Sayı 2, ss.57-67. 7.) İbrahim Yüksel,“İşletmelerde İnsan İlişkilerinin Verimlilik Üzerine Etkisi” 2002,(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi. Sivas. 8.) “Organizasyonlarda Motivasyon ve Bir Uygulama”. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya: 2001.

3.3- VERİLERİN ANALİZİ

3.3.1. TANITICI BİLGİLER

Araştırma kapsamındaki Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi'nde çalışanların yaşlarına göre dağılımı, frekanslar ve yüzdeler olarak Tablo 2'de yer almaktadır.

Tablo 2: Cevaplayıcıların Yaşlarına Göre Dağılımı.

Yaş	25 ve daha az		26-35 arası		36 ve üzeri		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi	13	13.0	66	66.0	21	21.0	100	100.0
Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi	34	34.0	36	36.0	30	30.0	100	100.0
TOPLAM	47	23.5	102	51.0	51	25.5	200	100.0

Tablo 2'den izleneceği gibi Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden elde edilen verilere göre çalışanlar arasında % 66 ile 26–35 yaş arası en yüksek çıkmıştır. 36 yaş ve üzerindeki % 21 ile ikinci sırada yer alırken, 25 ve daha küçük yaşta olan çalışanlar % 13 en az orana sahiptir.

Sivas Sultan 1.İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi'nde çalışanlar arasında da % 36 ile 26-35 yaş arası en yüksek çıkmıştır. 25 ve daha küçük yaşta olan çalışanlar % 34 ile ikinci sırada yer alırken, 36 yaş ve üzerindeki ise % 30 ile en az orana sahiptir.

Araştırmaya katılan grupların cinsiyetleri Tablo 3'de yer almaktadır.

Tablo 3: Cevaplayıcıların Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet Hastane	Erkek		Kadın		Toplam	
	F	%	F	%	F	%
Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi	44	44.0	56	56.0	100	100.0
Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi	46	46.0	54	54.0	100	100.0
TOPLAM	90	45.0	110	55.0	200	100.0

Tablo 3’den izleneceği gibi Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden elde edilen verilere göre çalışanlar arasında % 56 sı kadın, % 44 ü erkek personelden oluşmaktadır.

Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi’nde çalışanlar arasında ise % 54’ ü kadın ve % 46’ sı erkek personelden oluşmaktadır. İki hastanede de kadınların sayısının fazla olmasının nedeni olarak hastanelerde çalışan personelin belli bir bölümünün hemşirelerden oluşmasından kaynaklandığı söylenebilir.

Araştırmaya katılan grupların medeni durumları Tablo 4’de yer almaktadır.

Tablo 4: Cevaplayıcıların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı.

Medeni Durum Hastane	Evli		Bekâr		Toplam	
	F	%	F	%	F	%
Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi	60	60.0	40	40.0	100	100.0
Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi	70	70.0	30	30.0	100	100.0
TOPLAM	130	65.0	70	35.0	200	100.0

Tablo 4’den izleneceği gibi Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden elde edilen verilere göre çalışanlar arasında % 60’ı evli iken % 40’ı bekârdır.

Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi'nde çalışanlar arasında ise % 70 evli, % 30'u bekârdır. İki hastanede de çalışanların çoğunluğu evlidir.

Araştırmaya katılan grupların deneyimleriyle ilgili durumları Tablo 5'de yer almaktadır.

Tablo 5: Cevaplayıcıların Deneyimlerine Göre Dağılımı.

Deneyim	10 yıl ve daha az		11 yıl ve daha fazla		Toplam	
	F	%	F	%	F	%
Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi	83	83.0	17	17.0	100	100.0
Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi	86	86.0	14	14.0	100	100.0
TOPLAM	169	84.5	31	15.5	200	100.0

Tablo 5'den izleneceği gibi Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden elde edilen verilere göre çalışanlar arasında 83'ü en yüksek oranla 10 yıl ve daha az yıla kadar deneyime sahipken % 17'si 11 yıl ve daha fazla deneyime sahiptirler.

Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi'nde çalışanlar arasında ise %86'sı en yüksek oranla 10 yıl ve daha az yıla kadar deneyime sahipken % 14'ü 11 yıl ve daha fazla deneyime sahiptirler.

Başka bir ifadeyle iki hastanede de deneyimi fazla olanların sayısı azdır.

Araştırmaya katılan grupların eğitim düzeyleri Tablo 6'da yer almaktadır.

Tablo 6: Cevaplayıcıların Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı.

Eğitim Düzeyi Hastane	Lise ve aşağı		Lisans ve Lisansüstü		Toplam	
	F	%	F	%	F	%
Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi	26	26.0	74	74.0	100	100.0
Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi	35	35.0	65	65.0	100	100.0
TOPLAM	61	30.5	139	69.5	200	100.0

Tablo 6'dan izleneceği gibi eğitim düzeyleri olarak, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden elde edilen verilere göre çalışanlar arasında % 74 oranla lisans ve lisansüstü mezunlarıdır. % 26 ile lise ve aşağısı mezun çalışanlar vardır.

Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi'nden elde edilen verilere göre çalışanlar arasında % 65 oranla lisans ve lisansüstü mezunlarıdır. % 35 ile lise ve aşağısı mezun çalışanlar vardır.

İki hastanede de çalışanların çoğunluğu üniversite mezunu bulunmaktadır. Kısaca hastanelerde eğitim düzeyi yüksek düzeydedir denilebilir.

Araştırmaya katılan grupların gelir düzeyleri Tablo 7'de yer almaktadır.

Tablo 7: Cevaplayıcıların Gelir Düzeylerine Göre Dağılımı.

Gelir Düzeyi Hastane	500 ve daha az		501-1000 YTL arası		1001 ve üzeri		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi	26	26.0	42	42.0	32	32.0	100	100.0
Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi	30	30.0	34	34.0	36	36.0	100	100.0
TOPLAM	56	28.0	76	38.0	68	34.0	200	100.0

Tablo 7'den izleneceği gibi Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden elde edilen verilere göre çalışanlar arasında gelir düzeyi 501-1000 YTL

arası olan çalışan % 42 ile ilk sırayı oluşturmaktadır. Çalışanlar arasında % 32 oranla ikinci sırada 1001 YTL ve üzeri ücretli olarak çalışanlar yer almaktadır. Gelir düzeyi 500 YTL ve daha az olan çalışanlar ise % 26 ile son sıradadır.

Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi'nde çalışanlar arasında gelir düzeyi 1001 YTL ve daha fazla olan çalışan % 36 ile ilk sırayı almaktadır. % 34 oranla ikinci sırada 501-1000 YTL arasında ücret alan çalışanlar yer almaktadır. Gelir düzeyi 500 YTL ve daha az olan çalışanlar ise % 30'dur.

İki hastanede de çalışanların çoğunluğunun çok düşük ücretle çalışmadığı söylenebilir.

Araştırmaya katılan grupların mesleklerine göre dağılımı Tablo 8'de yer almaktadır.

Tablo 8: Cevaplayıcıların Mesleklerine Göre Dağılımı.

Meslek	Sağlık (Doktor, Hemşire)		Yardımcı Sağlık (Sağlık Memuru, sağlık teknisyenleri)		Diğer (Hizmetli, imam, terzi, aşçı, vb...)		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Hastane								
Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi	47	47.0	28	28.0	25	25.0	100	100.0
Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi	41	41.0	35	35.0	24	24.0	100	100.0
TOPLAM	88	44.0	63	36.5	49	24.5	200	100.0

Tablo 8'den izleneceği gibi Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden alınan örneklem arasından çalışanların meslekleri çoğunluk sırasına göre % 47 sağlık, % 28 yardımcı sağlık, % 25 diğer çalışanlar görev yapmaktadır.

Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi'nden alınan örneklem arasında ise % 41 sağlık, % 35 yardımcı sağlık, % 24 diğer çalışanlar görev yapmaktadır.

3.3.2. ÇÖZÜMLEYİCİ BİLGİLER

3.3.2.1. ORANA İLİŞKİN HİPOTEZ TESTLERİ

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, oranlarla ilgili hipotez testi olarak, Z test istatistiği kullanılmıştır (n = 200 ve n > 30 olduğundan). Z testi ile, belli bir önem derecesinde (bu araştırmada % 5 ve daha az), ana kütlelin herhangi bir niteliğinin, belirli bir orandan (bu araştırmada % 50) büyük olup olmadığı araştırılmıştır.

Alternatif hipotezler büyük şekilde ifade edildiğinden, sağ kuyruk testi söz konusudur. Bunun matematiksel ifadesi şöyledir:

$$H_0: P_0 = 0.50$$

$$H_1: P_1 > 0.50$$

Z test istatistik formülü aşağıda belirtilmiştir.

$$Z = \frac{P - P_0}{\sqrt{\frac{P_0(1 - P_0)}{n}}} \quad P_0 = 0,50 \quad P = \frac{m}{n} \quad m = \text{Olumlu cevapların sayısı}$$

Bulunan Z değeri aşağıdaki önem düzeylerine göre değerlendirilecektir.

$$Z_{hes} < 1.65 \text{ ise önemsiz (} P > 0.05^{ns} \text{)}$$

$$Z_{hes} \geq 1.65 \text{ ve } Z_{hes} < 2.33 \text{ ise önemli (} P \leq 0.05^* \text{)}$$

$$Z_{hes} \geq 2.33 \text{ ve } Z_{hes} < 3.09 \text{ ise çok önemli (} P \leq 0.01^{**} \text{)}$$

$$Z_{hes} \geq 3.09 \text{ ise ileri düzeyde önemli (} P \leq 0.001^{***} \text{)}$$

3.3.2.2. İLİŞKİYE İLİŞKİN HİPOTEZ TESTLERİ

Araştırmada ele alınan demografik özellikler ve motivasyon faktörleri arasındaki ilişkiler X^2 testi ile analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında; cevaplayıcılara ilişkin 7 demografik özellik ve motivasyona ilişkin 42 faktör bulunduğundan bunlarla ilgili ilişki sayısı $7 * 42 = 294$ tür. İlişkilerle ilgili veriler çapraz tablolar halinde düzenlenerek,

ilgili özellikler ve faktörler arasında istatistiksel olarak önemli ilişkilerin olup olmadığı belirlenmiştir.

X^2 analizleri için oluşturulan çapraz tablolarda; deneyim, cinsiyet, medeni durum ve eğitim ile ilgili çapraz tablolar 2x3 olduğundan $sd = 2$ 'dir. Meslek, gelir ve yaş ile ilgili çapraz tablolar 3x3 olduğundan $sd = 4$ 'tür. Buna göre $X^2_{\text{Hesaplanan}}$; $sd = 2$ tablolarda $P < 0.05$ için $X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ ve $sd = 4$ tablolarda $P < 0.05$ için $X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ ile karşılaştırılarak sonuçlar değerlendirilmiştir.

3.4- BULGULAR

3.4.1. Z TESTİ İLE İLGİLİ BULGULAR

Araştırmada incelenen 42 faktörle ilgili hesaplanan Z değerleri, istatistiksel önem düzeyleri ve hipotezlere ait bilgiler; yönetsel faktörler, bireysel faktörler, işle ilgili faktörler ve diğer faktörler olmak üzere dört gruba göre sunulmuştur.

3.4.1.1. YÖNETSEL FAKTÖRLERE İLİŞKİN BULGULAR

Yönetsel faktörlerle ilgili olarak yapılan Z testine ilişkin sonuçlar Tablo 9'da sunulmaktadır.

Tablo 9: Yönetsel Faktörlere İlişkin İstatistik Sonuçları

Anketteki Numarası	Motivasyonla İlgili Faktörler	Hesaplanan Z Değeri	Önem Düzeyleri	Hipotezler
5	1- Öneri sisteminin olması	- 2.82	$P > 0.05^{ns}$	H_0 Kabul
11	2- Yapılan işin takdir edilmesi	4.52	$P \leq 0.001^{***}$	H_1 Kabul
17	3- Karara katılma ve inisiyatif kullanma	- 1.55	$P > 0.05^{ns}$	H_0 Kabul
19	4- Performans değerlendirme yöntemlerine duyulan güven	- 5.79	$P > 0.05^{ns}$	H_0 Kabul
20	5- İşlerin dengeli dağıtılması	- 3.67	$P > 0.05^{ns}$	H_0 Kabul
21	6- Çatışma yönetiminde uzlaştırıcılık	- 1.84	$P > 0.05^{ns}$	H_0 Kabul
25	7- İlerleme olanakları	- 5.65	$P > 0.05^{ns}$	H_0 Kabul
27	8- Üstlerle iyi ilişkiler kurabilme	4.52	$P \leq 0.001^{***}$	H_1 Kabul

Tablo 9'un devamı

30	9- Kişiyeye önem verilmesi	10.59	$P \leq 0.001^{***}$	H ₁ Kabul
32	10- Adil disiplin anlayışı	9.60	$P \leq 0.001^{***}$	H ₁ Kabul
33	11- İş yerinde kendini ifade etmek	2.68	$P \leq 0.01^{**}$	H ₁ Kabul
34	12- Yönetimle iletişim kurabilme	2.97	$P \leq 0.01^{**}$	H ₁ Kabul
36	13- Bireysel farklılıklara önem verilmesi	- 5.23	$P > 0.05^{ns}$	H ₀ Kabul
38	14- Çalışanlarla ilgili özel günlere önem verilmesi	- 4.94	$P > 0.05^{ns}$	H ₀ Kabul
39	15- Sosyal ve kültürel etkinliklere önem verilmesi	- 6.21	$P > 0.05^{ns}$	H ₀ Kabul
29	16-Kurumda kararların konuyla ilgili kişiler tarafından alınması	10.03	$P \leq 0.001^{***}$	H ₁ Kabul
40	17- Gerektiğinde şikayet olanaklarının olması ve adil çözümler bulunması	- 4.80	$P > 0.05^{ns}$	H ₀ Kabul

Tablo 9'dan izleneceği gibi motivasyonla ilgili yönetsel faktörler grubunda ele alınan; Yapılan işin takdir edilmesi, üstlerle iyi ilişkiler kurabilme, kişiyeye önem verilmesi, adil disiplin anlayışının uygulanması ve kurumda kararların konuyla ilgili kişilerce alınması ile ilgili faktörlerin, çalışanların motivasyonu üzerinde ileri düzeyde önemli olduğu söylenebilir. İş yerinde kendi ifade edebilme ve yönetimle iletişim kurabilme ile ilgili faktörlerin, çalışanların motivasyonu üzerinde çok önemli olduğu söylenebilir.

Öneri sisteminin olması, kararlara katılma ve inisiyatif kullanma, performans değerlendirme yöntemlerine duyulan güven, işlerin dengeli dağıtılması, çatışma yönetiminde uzlaştırıcılık, ilerleme olanakları, bireysel farklılıklara önem verilmesi, çalışanlarla ilgili özel günlere önem verilmesi ve sosyal etkinliklere önem verilmesi ise çalışanların motivasyonu üzerinde önemsiz oldukları söylenebilir.

3.4.1.2. BİREYSEL FAKTÖRLERE İLİŞKİN BULGULAR

Bireysel faktörlerle ilgili olarak yapılan Z testine ilişkin sonuçlar Tablo 10'da sunulmaktadır.

Tablo 10: Bireysel Faktörlere İlişkin İstatistik Sonuçları

Anketteki Numarası	Bireysel Faktörler	Hesaplanan Z Değeri	Önem Düzeyleri	Hipotezler
1	18- Meslekte geçirdiğim süreler	2.26	$P \leq 0.05^*$	H ₁ Kabul
6	19- İşte yeni beceriler kazanabilme	6.92	$P \leq 0.001^{***}$	H ₁ Kabul
7	20- Kurumun amaçlarını benimseme	0.28	$P > 0.05^{ns}$	H ₀ Kabul
8	21- Beklentilere ulaşabilme	- 2.82	$P > 0.05^{ns}$	H ₀ Kabul
9	22- Mesleğin severek yapılması	6.36	$P \leq 0.001^{***}$	H ₁ Kabul
10	23- Parasal ödüllerin önemli bulunması	- 6.78	$P > 0.05^{ns}$	H ₀ Kabul
13	24-Çalıştığım iş için bilgim yeterlidir.	9.04	$P \leq 0.001^{***}$	H ₁ Kabul
14	25-Çalıştığım iş için deneyimim yeterlidir.	7.49	$P \leq 0.001^{***}$	H ₁ Kabul
16	26- İşin gelecek garantisi sağlaması	0.56	$P > 0.05^{ns}$	H ₀ Kabul
35	27- İşin yetenekleri geliştirmeye etkisi	2.12	$P \leq 0.05^*$	H ₁ Kabul
12	28- Kurum için önemli olan bir iş yapıyor olmak	10.03	$P \leq 0.001^{***}$	H ₁ Kabul
3	29- Amirlerin tutumundan olumlu etkilenme	- 0.42	$P > 0.05^{ns}$	H ₀ Kabul
41	30- İşyerinde sorunlu arkadaşların varlığına inanma	- 0.42	$P > 0.05^{ns}$	H ₀ Kabul

Tablo 10'dan izleneceği gibi motivasyonla ilgili bireysel faktörler grubunda ele alınan; işte yeni beceriler kazanabilme, mesleğin severek yapılması, çalıştığım iş için bilgim yeterlidir, çalıştığım iş için deneyimim yeterlidir, kurum için önemli iş yapıyor olmak ile ilgili faktörlerin, çalışanların motivasyonu üzerinde ileri düzeyde önemli olduğu söylenebilir. Meslekte geçirilen süreler ve yapılmakta olan işin yetenekleri geliştirmeye etkisi ile ilgili faktörlerin, çalışanların motivasyonu üzerinde önemli olduğu söylenebilir.

Kurumun amaçlarını benimseme, beklentilere ulaşabilme, parasal ödüllerin önemli bulunması, işin gelecek garantisi sağlaması, amirlerin tutumlarından olumlu etkilenme ve iş yerinde sorunlu arkadaşların varlığına inanma ile ilgili faktörlerin, çalışanların motivasyonu üzerinde önemsiz olduğu söylenebilir.

3.4.1.3. İŞ İLE İLGİLİ FAKTÖRLERE İLİŞKİN BULGULAR

İş faktörleri ile ilgili olarak yapılan Z testine ilişkin sonuçlar Tablo 11’de sunulmaktadır.

Tablo 11: İş Faktörlerine İlişkin İstatistik Sonuçları

Anketteki Numarası	İş ile ilgili faktörler	Hesaplanan Z Değeri	Önem Düzeyleri	Hipotezler
4	31- Fiziki çalışma ortamının uygunluğu	- 1.69	$P > 0.05^{ns}$	H_0 Kabul
15	32- İşin tekdüze olmaması	2.82	$P \leq 0.01^{**}$	H_1 Kabul
18	33- Çalışma saatlerinin uygunluğu	0.85	$P > 0.05^{ns}$	H_0 Kabul
24	34- Yeterli eğitim olanakları olması	- 6.64	$P > 0.05^{ns}$	H_0 Kabul
31	35- Araç gereç olanakları	0.56	$P > 0.05^{ns}$	H_0 Kabul
42	36- İş yükünün aşırı olmaması	0.99	$P > 0.05^{ns}$	H_0 Kabul

Tablo 11’den izleneceği gibi motivasyonla ilgilendiren iş ile ilgili faktörler grubunda ele alınan; işin tekdüze olmamasının çok önemli olduğu söylenebilir. Fiziki çalışma ortamının uygunluğu, çalışma saatlerinin uygunluğu, yeterli eğitim olanakları olması, araç gereç olanakları ve iş yükünün aşırı olmamasının ise çalışanların motivasyonu üzerinde önemli düzeyde etkileyici faktörler olmadığı söylenebilir.

3.4.1.4. DİĞER FAKTÖRLERE İLİŞKİN BULGULAR

Diğer faktörlerle ilgili olarak yapılan Z testine ilişkin sonuçlar Tablo 12’ de sunulmaktadır.

Tablo12: Diğer Faktörlere İlişkin İstatistik Sonuçları

Anketteki Numarası	Diğer faktörler	Hesaplanan Z Değeri	Önem Düzeyleri	Hipotezler
22	37- Ücretin yeterli bulunması	- 6.50	$P > 0.05^{ns}$	H ₀ Kabul
26	38- Sosyal imkanların yeterliliği	- 8.19	$P > 0.05^{ns}$	H ₀ Kabul
28	39- Bölümler arası iletişimin yeterli olması	1.55	$P > 0.05^{ns}$	H ₀ Kabul
37	40- İş arkadaşlarını yeterince tanıma ve anlama	4.24	$P \leq 0.001^{***}$	H ₁ Kabul
23	41- İşyerindeki çeşitli nedenlerle strese girme	1.41	$P > 0.05^{ns}$	H ₀ Kabul
2	42-İş arkadaşlarıyla birlikte çalışmanın verimli çalışmaya etkisi	6.64	$P \leq 0.001^{***}$	H ₁ Kabul

Tablo 12'den izleneceği gibi motivasyonla ilgili diğer faktörler grubunda ele alınan; iş arkadaşlarının yeterince tanınması ve anlaşılmasının ve iş arkadaşlarıyla birlikte çalışmanın verimli çalışmaya etkisinin çalışanların motivasyonu üzerinde ileri düzeyde etkili olduğu söylenebilir. Ücretin, sosyal imkanların, bölümler arası iletişimin ve stresin çalışanların motivasyonu önemli düzeyde etkileyici faktörler olmadığı söylenebilir.

Motivasyonla ilgili dört grupta ele alınan yönetsel, bireysel, iş ile ilgili ve diğer faktörlere bakıldığında, yönetsel faktörlerin 7/17, bireysel faktörlerin 7/13, iş ile ilgili faktörlerin 1/6 ve diğer faktörlerin ise 2/6 olması nedeniyle; yönetsel ve bireysel faktörlerin motivasyon üzerinde oransal olarak daha önemli olduğu, iş faktörlerinin ve diğer faktörlerin söz konusu iki grupta yer alan faktörlere göre oransal olarak daha az önemli olduğu söylenebilir.

3.4.2. X² TESTİ İLE İLGİLİ BULGULAR

Araştırmada incelenen 42 motivasyon faktörü ve cevaplayıcılara ait 7 demografik özellik arasında anlamlı ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla X² testi uygulanmıştır. Bu test sonucunda 294 adet ilişkiden anlamlı bulunan 57 adet ilişki ile ilgili istatistik sonuçları ve bulgular, demografik özelliklere göre sınıflandırılmış olarak aşağıda sunulmuştur.

3.4.2.1. YAŞ İLE İLGİLİ FAKTÖRLERE AİT BULGULAR

Cevaplayıcıların yaşı ve motivasyon faktörleri arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla yapılan analizler sonucunda; anlamlı bulunan faktörlere ilişkin veriler, istatistik sonuçları ve bulgular aşağıda sunulmaktadır.

Yaş ve iş arkadaşlarıyla birlikte çalışma faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 13'te sunulmuştur:

Tablo 13: Yaş ve İş Arkadaşlarıyla Birlikte Çalışma Faktörü.

Yaş	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
25 ve daha az	4	8	7	15	36	77	47	100
26-35 arası	21	21	4	4	77	75	102	100
36 ve üzeri	8	16	9	17	34	67	51	100
TOPLAM	33	17	20	10	147	73	200	100

$$X^2 = 11.19 \quad sd = 4 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 11.19 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre yaş ile iş arkadaşlarıyla birlikte çalışma faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Yaş ve mesleğin severek yapılması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 14'te sunulmuştur:

Tablo 14: Yaş ve Mesleğin Severek Yapılması Faktörü.

Yaş	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
25 ve daha az	8	17	10	21	29	62	47	100
26-35 arası	27	26	3	3	72	71	102	100
36 ve üzeri	6	12	1	2	44	86	51	100
TOPLAM	41	21	14	7	145	72	200	100

$$X^2=24.03 \quad sd=4 \quad P<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 24.03 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre yaş ile mesleğin severek yapılması faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Yaş ve yapılan işin takdir edilmesi faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 15'te sunulmuştur:

Tablo 15: Yaş ve Yapılan İşin Takdir Edilmesi Faktörü.

Yaş	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
25 ve daha az	4	9	8	17	35	74	47	100
26-35 arası	15	15	14	14	73	71	102	100
36 ve üzeri	16	32	11	21	24	47	51	100
TOPLAM	35	18	33	16	132	66	200	100

$$X^2=13.28 \quad sd=4 \quad P<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 13.28 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre yaş ile yapılan işin takdir edilmesi faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Yaş ve işin gelecek garantisi sağlaması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 16'da sunulmuştur:

Tablo 16: Yaş ve İşin Gelecek Garantisi Sağlaması Faktörü.

Yaş	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
25 ve daha az	24	51	5	11	18	38	47	100
26-35 arası	34	33	11	11	57	56	102	100
36 ve üzeri	10	20	12	24	29	56	51	100
TOPLAM	68	34	28	14	104	52	200	100

$$X^2= 13.81 \quad sd=4 \quad P<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 13.81 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre yaş ile işin gelecek garantisi sağlaması faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Yaş ve bireysel farklılıklara önem verilmesi faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 17'de sunulmuştur:

Tablo 17: Yaş ve Bireysel Farklılıklara Önem Verilmesi Faktörü.

Yaş	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
25 ve daha az	20	43	11	23	16	34	47	100
26-35 arası	65	64	10	10	27	26	102	100
36 ve üzeri	18	35	13	25	20	40	51	100
TOPLAM	103	51	34	17	63	32	200	100

$$X^2 = 14.57 \quad sd=4 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 14.57 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre yaş ile bireysel farklılıklara önem verilmesi faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

3.4.2.2. CİNSİYET İLE İLGİLİ FAKTÖRLERE AİT BULGULAR

Cevaplayıcıların cinsiyeti ve motivasyon faktörleri arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla yapılan analizler sonucunda; anlamlı bulunan faktörlere ilişkin veriler, istatistik sonuçları ve bulgular aşağıda sunulmaktadır.

Cinsiyet ve işinde yeni beceriler kazanmak faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 18'de sunulmuştur:

Tablo 18: Cinsiyet ve İşinde Yeni Beceriler Kazanmak Faktörü.

Cinsiyet	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Erkek	18	20	7	8	65	72	90	100
Kadın	25	23	1	1	84	76	110	100
TOPLAM	43	22	8	4	149	74	200	100

$$X^2 = 6.12 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 6.12 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre cinsiyet ile işinde yeni beceriler kazanmak faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Cinsiyet ve çalışma saatlerinin uygunluğu faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler Tablo 19’de sunulmuştur.

Tablo 19: Cinsiyet ve Çalışma Saatlerinin Uygunluğu Faktörü.

Cinsiyet	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Erkek	32	36	10	11	48	53	90	100
Kadın	50	45	2	2	58	53	110	100
TOPLAM	82	41	12	6	106	53	200	100

$$X^2 = 8.31 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 8.31 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre cinsiyet ile çalışma saatlerinin uygunluğu faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Cinsiyet ve performans değerlendirme yöntemlerine duyulan güven faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 20’de sunulmuştur:

Tablo 20: Cinsiyet ve Performans Değerleme Yöntemlerine Duyulan Güven Faktörü.

Cinsiyet	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Erkek	36	40	20	22	34	38	90	100
Kadın	69	62	16	15	25	23	110	100
TOPLAM	105	52	36	18	59	30	200	100

$$X^2 = 10.29 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 10.29 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre cinsiyet ile performans değerlendirme yöntemlerine duyulan güven faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Cinsiyet ve çatışma yönetiminde uzlaştırıcılık faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 21’de sunulmuştur.

Tablo 21: Cinsiyet ve Çatışma Yönetiminde Uzlaştırıcılık Faktörü.

Cinsiyet	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Erkek	23	26	24	27	43	47	90	100
Kadın	47	43	19	17	44	40	110	100
TOPLAM	70	35	43	22	87	43	200	100

$$X^2 = 6.89 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 6.89 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre cinsiyet ile çatışma yönetiminde uzlaştırıcılık faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Cinsiyet ve ücretin yeterli bulunması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 22’de sunulmuştur.

Tablo 22: Cinsiyet ve Ücretin Yeterli Bulunması Faktörü.

Cinsiyet	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Erkek	51	57	10	11	29	32	90	100
Kadın	81	73	4	4	25	23	110	100
TOPLAM	132	66	14	7	54	27	200	100

$$X^2 = 7.76 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 7.76 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre cinsiyet ile ücretin yeterli bulunması faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Cinsiyet ve eğitim olanaklarının yeterli olması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 23’de sunulmuştur.

Tablo 23: Cinsiyet ve Eğitim Olanaklarının Yeterli Olması Faktörü.

Cinsiyet	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Erkek	44	49	16	18	30	33	90	100
Kadın	73	66	14	13	23	21	110	100
TOPLAM	117	58	30	15	53	27	200	100

$$X^2 = 6.31 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 6.31 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre cinsiyet ile eğitim olanaklarının yeterli olması faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Cinsiyet ve ilerleme olanaklarının istenen düzeyde olması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 24’de sunulmuştur:

Tablo 24: Cinsiyet ve İlerleme Olanaklarının İstenen Düzeyde Olması Faktörü.

Cinsiyet	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Erkek	41	46	19	21	30	33	90	100
Kadın	71	65	9	8	30	27	110	100
TOPLAM	112	56	28	14	60	30	200	100

$$X^2 = 9.70 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 9.70 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre cinsiyet ile ilerleme olanaklarının istenen düzeyde olması faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Cinsiyet ve kurumda kararların konuyla ilgili kişiler tarafından alınması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 25’de sunulmuştur:

Tablo 25: Cinsiyet ve Kurumda Kararların Konuyla İlgili Kişiler Tarafından Alınması Faktörü.

Cinsiyet	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Erkek	13	14	5	6	72	80	90	100
Kadın	4	4	7	6	99	90	110	100
TOPLAM	17	9	12	6	171	85	200	100

$$X^2 = 7.44 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 7.44 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre cinsiyet ile kurumda kararların konuyla ilgili kişiler tarafından alınması faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Cinsiyet ve adil disiplin anlayışı faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 26’da sunulmuştur:

Tablo 26: Cinsiyet ve Adil Disiplin Anlayışı Faktörü.

Cinsiyet	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Erkek	11	12	7	8	72	80	90	100
Kadın	13	12	1	1	96	87	110	100
TOPLAM	24	12	8	4	168	84	200	100

$$X^2 = 6.16 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 6.16 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre cinsiyet ile kurumda kararların konuyla ilgili kişiler tarafından alınması faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Cinsiyet ve bireysel farklılıklara önem verilmesi faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 27’de sunulmuştur:

Tablo 27: Cinsiyet ve Bireysel Farklılıklara Önem Verilmesi Faktörü.

Cinsiyet	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Erkek	38	42	21	23	31	35	90	100
Kadın	65	59	13	12	32	29	110	100
TOPLAM	103	52	34	17	63	31	200	100

$$X^2 = 7.05 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 7.05 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre cinsiyet ile bireysel farklılıklara önem verilmesi faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Cinsiyet ve gerektiğinde şikayet olanaklarının olması ve adil çözümler bulunması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 28’de sunulmuştur:

Tablo 28: Cinsiyet ve Gerekliğinde Şikayet Olanaklarının Olması Ve Adil Çözümler Bulunması Faktörü.

Cinsiyet	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Erkek	37	41	15	17	38	42	90	100
Kadın	70	64	12	11	28	25	110	100
TOPLAM	107	54	27	13	66	33	200	100

$$X^2 = 10.13 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 10.13 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre cinsiyet ile gerektiğinde şikayet olanaklarının olması ve adil çözümler bulunması faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

3.4.2.3. MEDENİ DURUM İLE İLGİLİ FAKTÖRLERE AİT BULGULAR

Cevaplayıcıların medeni durumu ve motivasyon faktörleri arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla yapılan analizler sonucunda; anlamlı bulunan faktörlere ilişkin veriler, istatistik sonuçları ve bulgular aşağıda sunulmaktadır.

Medeni durum ve mesleğin severek yapılması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 29’da sunulmuştur:

Tablo 29: Medeni Durum ve Mesleğin Severek Yapılması Faktörü .

Medeni Durum	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Evli	24	18	4	3	102	79	130	100
Bekâr	17	25	10	14	43	61	70	100
TOPLAM	41	21	14	7	145	72	200	100

$$X^2 = 10.74 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 10.74 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre medeni durum ile mesleğin severek yapılması faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Medeni durum ve kurum için önemli olan bir iş yapıyor olmak faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 30'da sunulmuştur:

Tablo 30: Medeni Durum ve Kurum İçin Önemli Olan Bir İş Yapıyor Olmak Faktörü.

Medeni Durum	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Evli	8	6	4	3	118	91	130	100
Bekâr	9	13	8	11	53	76	70	100
TOPLAM	17	9	12	6	171	85	200	100

$$X^2 = 8.90 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 8.90 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre medeni durum ile kurum için önemli bir iş yapıyor olmak faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Medeni durum ve işin tekdüze olmaması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 31'de sunulmuştur:

Tablo 31: Medeni Durum ve İşin Tekdüze Olmaması Faktörü.

Medeni Durum	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Evli	29	22	19	15	82	63	130	100
Bekâr	28	40	4	6	38	54	70	100
TOPLAM	57	29	23	11	120	60	200	100

$$X^2 = 8.72 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 8.72 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre medeni durum ile kurum için önemli bir iş yapıyor olmak faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Medeni durum ve işin gelecek garantisi sağlaması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 32’de sunulmuştur:

Tablo 32: Medeni Durum ve İşin Gelecek Garantisi Sağlaması Faktörü.

Medeni Durum	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Evli	33	25	21	16	76	59	130	100
Bekâr	35	50	7	10	28	40	70	100
TOPLAM	68	34	28	14	104	52	200	100

$$X^2 = 12.32 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 12.32 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre medeni durum ile işin gelecek garantisi sağlaması faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Medeni durum ve çalışma saatlerinin uygunluğu faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 33’de sunulmuştur:

Tablo 33: Medeni Durum ve Çalışma Saatlerinin Uygunluğu Faktörü.

Medeni Durum	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Evli	57	44	11	8	62	48	130	100
Bekâr	25	36	1	1	44	63	70	100
TOPLAM	82	41	12	6	106	53	200	100

$$X^2 = 6.46 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 6.46 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre medeni durum ile çalışma saatlerinin uygunluğu faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Medeni durum ve çalışanlarla ilgili özel günlere önem verilmesi faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 34’de sunulmuştur:

Tablo 34: Medeni Durum ve Çalışanlarla İlgili Özel Günlere Önem Verilmesi Faktörü.

Medeni Durum	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Evli	77	59	20	16	33	25	130	100
Bekâr	27	38	11	16	32	46	70	100
TOPLAM	104	52	31	15	65	33	200	100

$$X^2 = 9.52 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 9.32 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre medeni durum ile çalışanlarla ilgili özel günlere önem verilmesi faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Medeni durum ve sosyal imkanların yeterliliği faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler Tablo 35’te sunulmuştur:

Tablo 35: Medeni Durum ve Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Önem Verilmesi Faktörü.

Medeni Durum	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Evli	84	65	17	13	29	22	130	100
Bekâr	33	47	10	14	27	39	70	100
TOPLAM	117	58	27	14	56	28	200	100

$$X^2 = 6.72 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 6.72 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre medeni durum ile sosyal ve kültürel etkinliklere önem verilmesi faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

3.4.2.4. DENEYİM İLE İLGİLİ FAKTÖRLERE AİT BULGULAR

Cevaplayıcıların deneyimi ve motivasyon faktörleri arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla yapılan analizler sonucunda; anlamlı bulunan faktörlere ilişkin veriler, istatistik sonuçları ve bulgular aşağıda sunulmaktadır.

Deneyim ve kurumun amaçlarını benimseme faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 36’da sunulmuştur:

Tablo 36: Deneyim ve Kurumun Amaçlarını Benimseme Faktörü.

Deneyim	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
10 yıl ve daha az	43	25	32	19	94	56	169	100
11 yıl ve üzeri	18	58	5	16	8	26	31	100
TOPLAM	61	30	37	19	102	51	200	100

$$X^2 = 13.82 \quad sd=2 \quad P<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 13.82 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre deneyim ile kurumun amaçlarını benimseme faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Deneyim ve yapılan işin takdir edilmesi faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 37’de sunulmuştur:

Tablo 37: Deneyim ve Yapılan İşin Takdir Edilmesi Faktörü.

Deneyim	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
10 yıl ve daha az	22	13	26	15	121	72	169	100
11 yıl ve üzeri	13	42	7	23	11	35	31	100
TOPLAM	35	17	33	17	132	66	200	100

$$X^2 = 18.52 \quad sd=2 \quad P<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 18.52 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre deneyim ile yapılan işin takdir edilmesi faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Deneyim ve yeterli mesleki bilgiye sahip olma faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 38 'de sunulmuştur:

Tablo 38: Deneyim ve Yeterli Mesleki Bilgiye Sahip Olma Faktörü.

Deneyim	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
10 yıl ve daha az	12	7	15	9	142	84	169	100
11 yıl ve üzeri	8	26	1	3	22	71	31	100
TOPLAM	20	10	16	8	164	82	200	100

$$X^2 = 10.76 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 10.76 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre deneyim ile yeterli mesleki bilgiye sahip olma faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Deneyim ve işin garantili bir gelecek sağladığına inanma faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 39'da sunulmuştur.

Tablo 39: Deneyim ve İşin Garantili Bir Gelecek Sağladığına İnanma Faktörü.

Deneyim	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
10 yıl ve daha az	61	36	18	11	90	53	169	100
11 yıl ve üzeri	7	23	10	32	14	45	31	100
TOPLAM	68	34	28	14	104	52	200	100

$$X^2 = 10.47 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 10.47 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre deneyim ile işin garantili bir gelecek sağladığına inanma faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Deneyim ve bölümler arası iletişimim yeterli olması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 40'da sunulmuştur:

Tablo 40: Deneyim ve Bölümler Arası İletişimin Yeterli Olması Faktörü.

Deneyim	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
10 yıl ve daha az	41	24	32	19	96	57	169	100
11 yıl ve üzeri	15	48	1	4	15	48	31	100
TOPLAM	56	28	33	16	111	56	200	100

$$X^2 = 9.70 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 9.70 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre deneyim ile bölümler arası iletişimin yeterli olması faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Deneyim ve işin yetenekleri geliştirmeye etkisi faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 41'de sunulmuştur:

Tablo 41: Deneyim ve İşin Yetenekleri Geliştirmeye Etkisi Faktörü.

Deneyim	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
10 yıl ve daha az	45	27	21	12	103	61	169	100
11 yıl ve üzeri	15	48	4	13	12	39	31	100
TOPLAM	60	30	25	12	115	58	200	100

$$X^2 = 6.39 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 6.39 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre deneyim ile işin yetenekleri geliştirmeye etkisi faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Deneyim ve işyerinde sorunlu arkadaşların varlığına inanma faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 42’de sunulmuştur:

Tablo 42: Deneyim ve İşyerinde Sorunlu Arkadaşların Varlığına İnanma Faktörü.

Deneyim	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
10 yıl ve daha az	40	24	48	28	81	48	169	100
11 yıl ve üzeri	13	42	2	6	16	52	31	100
TOPLAM	53	27	50	25	97	48	200	100

$$X^2 = 8.42 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 8.42 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre deneyim ile işyerinde sorunlu arkadaşların varlığına inanma faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

3.4.2.5. EĞİTİM İLE İLGİLİ FAKTÖRLERE AİT BULGULAR

Cevaplayıcıların eğitim düzeyi ve motivasyon faktörleri arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla yapılan analizler sonucunda; anlamlı bulunan faktörlere ilişkin veriler, istatistik sonuçları ve bulgular aşağıda sunulmaktadır.

Eğitim ve yapılan işin takdir edilmesi faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 43’de sunulmuştur:

Tablo 43: Eğitim ve Yapılan İşin Takdir Edilmesi Faktörü.

Eğitim	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Lise ve aşağı	17	28	9	15	35	57	61	100
Lisans ve lisansüstü	18	13	24	17	97	70	139	100
TOPLAM	35	18	33	16	132	66	200	100

$$X^2 = 6.54 \quad sd=2 \quad P < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 6.54 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre eğitim ile yapılan işin takdir edilmesi faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Eğitim ve kurum için önemli olan bir iş yapıyor olmak faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 44’de sunulmuştur.

Tablo 44: Eğitim ve Kurum İçin Önemli Olan Bir İş Yapıyor Olmak Faktörü.

Eğitim	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Lise ve aşağı	9	15	6	10	46	75	61	100
Lisans ve lisansüstü	8	6	6	4	125	90	139	100
TOPLAM	17	8	12	6	171	86	200	100

$$X^2 = 7.24 \text{ sd} = 2 \text{ P} < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 7.24 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre eğitim ile kurum için önemli olan bir iş yapıyor olmak faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Eğitim ve kararlara katılma ve inisiyatif kullanma faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 45’de sunulmuştur.

Tablo 45: Eğitim ve Kararlara Katılma ve İnisiyatif Kullanma Faktörü .

Eğitim	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Lise ve aşağı	24	39	16	26	21	35	61	100
Lisans ve lisansüstü	54	39	17	12	68	49	139	100
TOPLAM	78	39	33	16	89	45	200	100

$$X^2 = 7.04 \text{ sd} = 2 \text{ P} < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 7.04 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre eğitim ile kararlara katılma ve inisiyatif kullanma faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Eğitim ve iş yükünün aşırı olmaması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 46'da sunulmuştur.

Tablo 46: Eğitim ve İş Yükünün Aşırı Olmaması Faktörü.

Eğitim	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Lise ve aşağı	14	23	9	15	38	62	61	100
Lisans ve lisansüstü	61	44	9	6	69	50	139	100
TOPLAM	75	37	18	9	107	54	200	100

$$X^2 = 9.45 \text{ sd} = 2 \text{ P} < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 9.45 > X^2_{\text{Tablo}} = 5.99$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre eğitim ile iş yükünün aşırı olmaması faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

3.4.2.6. AYLIK GELİR İLE İLGİLİ FAKTÖRLERE AİT BULGULAR

Cevaplayıcıların aylık gelir ve motivasyon faktörleri arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla yapılan analizler sonucunda; anlamlı bulunan faktörlere ilişkin veriler, istatistik sonuçları ve bulgular aşağıda sunulmaktadır.

Aylık gelir ve amirlerin tutumundan olumlu etkilenme faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 47 'de sunulmuştur.

Tablo 47: Aylık Gelir ve Amirlerin Tutumundan Olumlu Etkilenme Faktörü.

Gelir	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
500 ve ↓	16	29	10	18	30	54	56	100
501-1000	40	53	8	10	28	37	76	100
1001 ve üstü	26	38	3	5	39	57	68	100
TOPLAM	82	41	21	11	97	48	200	100

$$X^2 = 13.56 \text{ sd} = 4 \text{ P} < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 13.56 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre aylık gelir ile amirlerin tutumundan olumlu etkilenme faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Aylık gelir ve parasal ödüllerin önemli bulunması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 48’de sunulmuştur.

Tablo 48: Aylık Gelir ve Parasal Ödüllerin Önemli Bulunması Faktörü.

Gelir	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
500 ve ↓	26	46	7	13	23	41	56	100
501-1000	44	58	16	21	16	21	76	100
1001 ve üstü	41	60	14	21	13	19	68	100
TOPLAM	111	56	37	18	52	26	200	100

$$X^2 = 9.56 \text{ sd} = 4 \text{ P} < 0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 9.56 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre aylık gelir ile parasal ödüllerin önemli bulunması faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Aylık gelir ve yeterli mesleki bilgiye sahip olma faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 49’da sunulmuştur.

Tablo 49: Aylık Gelir ve Yeterli Mesleki Bilgiye Sahip Olma Faktörü.

Gelir	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
500 ve ↓	6	11	2	4	48	85	56	100
501-1000	13	17	4	5	59	78	76	100
1001 ve üstü	1	1	10	15	57	84	68	100
TOPLAM	20	10	16	8	164	82	200	100

$$X^2 = 15.02 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 15.02 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre aylık gelir ile yeterli mesleki bilgiye sahip olma faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Aylık gelir ve işin gelecek garantisi sağlaması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 50’de sunulmuştur.

Tablo 50: Aylık Gelir ve İşin Gelecek Garantisi Sağlaması Faktörü.

Gelir	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
500 ve ↓	35	62	7	13	14	25	56	100
501-1000	21	28	15	20	40	52	76	100
1001 ve üstü	12	18	6	9	50	73	68	100
TOPLAM	68	34	28	14	104	52	200	100

$$X^2 = 36.77 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 36.77 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre aylık gelir ile işin gelecek garantisi sağlaması faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Aylık gelir ve çatışma yönetiminde uzlaştırıcılık arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 51’de sunulmuştur.

Tablo 51: Aylık Gelir ve Çatışma Yönetiminde Uzlaştırıcılık Faktörü .

Gelir	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
500 ve ↓	17	30	18	32	21	38	56	100
501-1000	37	49	9	12	30	39	76	100
1001 ve üstü	16	24	16	23	36	53	68	100
TOPLAM	70	35	43	21	87	44	200	100

$$X^2 = 15.49 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 15.49 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre aylık gelir ile çatışma yönetiminde uzlaştırıcılık faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Aylık gelir ve ücretin yeterli bulunması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 52’de sunulmuştur.

Tablo 52: Aylık Gelir ve Ücretin Yeterli Bulunması Faktörü.

Gelir	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
500 ve ↓	41	73	6	11	9	16	56	100
501-1000	55	72	3	4	18	24	76	100
1001 ve üstü	36	53	5	7	27	40	68	100
TOPLAM	132	66	14	7	54	27	200	100

$$X^2 = 11.65 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 11.65 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre aylık gelir ile ücretin yeterli bulunması faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Aylık gelir ve ilerleme olanakları faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 53’de sunulmuştur.

Tablo 53: Aylık Gelir ve İlerleme Olanakları Faktörü.

Gelir	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
500 ve ↓	37	66	8	14	11	20	56	100
501-1000	49	64	10	13	17	23	76	100
1001 ve üstü	26	38	10	15	32	47	68	100
TOPLAM	112	56	28	14	60	30	200	100

$$X^2 = 15.96 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 15.96 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre aylık gelir ile ilerleme olanakları faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Aylık gelir ve işin yetenekleri geliştirmeye etkisi faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 54'de sunulmuştur.

Tablo 54: Aylık Gelir ve İşin Yetenekleri Geliştirmeye Etkisi Faktörü.

Gelir	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
500 ve ↓	22	39	4	7	30	54	56	100
501-1000	29	38	8	11	39	51	76	100
1001 ve üstü	9	13	13	19	46	68	68	100
TOPLAM	60	30	25	13	115	57	200	100

$$X^2 = 15.44 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 15.44 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre aylık gelir ile işin yetenekleri geliştirmeye etkisi faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Aylık gelir ve iş arkadaşlarını yeterince tanıma ve anlama faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 55'te sunulmuştur.

Tablo 55: Aylık Gelir ve İş Arkadaşlarını Yeterince Tanıma Ve Anlama Faktörü.

Gelir	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
500 ve ↓	11	20	2	3	43	77	56	100
501-1000	23	30	9	12	44	58	76	100
1001 ve üstü	11	16	14	21	43	63	68	100
TOPLAM	45	22	25	13	130	65	200	100

$$X^2 = 12.42 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 12.42 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre aylık gelir ile iş arkadaşlarını yeterince tanıma ve anlama faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Aylık gelir ve gerektiğinde şikayet olanaklarının olması ve adil çözümler bulunması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 56'da sunulmuştur.

Tablo 56: Aylık Gelir ve Gerektiğinde Şikayet Olanaklarının Olması ve Adil Çözümler Bulunması Faktörü.

Gelir	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
500 ve ↓	31	55	11	20	14	25	56	100
501-1000	49	64	9	12	18	24	76	100
1001 ve üstü	27	40	7	10	34	50	68	100
TOPLAM	107	53	27	24	66	33	200	100

$$X^2 = 15.44 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 15.44 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre aylık gelir ile gerektiğinde şikayet olanaklarının olması ve adil çözümler bulunması faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Aylık gelir ve işyerinde sorunlu arkadaşlar bulunduğuna inanma faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 57’de sunulmuştur.

Tablo 57: Aylık Gelir ve İşyerinde Sorunlu Arkadaşlar Bulunduğuna İnanma Faktörü.

Gelir	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
500 ve ↓	19	34	17	30	20	36	56	100
501-1000	25	33	14	18	37	49	76	100
1001 ve üstü	9	13	19	28	40	59	68	100
TOPLAM	53	27	50	25	97	43	200	100

$$X^2 = 12.43 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 12.43 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre aylık gelir ile işyerinde sorunlu arkadaşlar bulunduğuna inanma faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

3.4.2.7. MESLEK İLE İLGİLİ FAKTÖRLERE AİT BULGULAR

Cevaplayıcıların meslek ve motivasyon faktörleri arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla yapılan analizler sonucunda; anlamlı bulunan faktörlere ilişkin veriler, istatistik sonuçları ve bulgular aşağıda sunulmaktadır.

Meslek ve meslekte geçirdiğim süreler faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 58’de sunulmuştur.

Tablo 58: Meslek ve Meslekte Geçirdiğim Süreler Faktörü.

Meslek	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Sağlık	30	34	4	5	54	61	88	100
Yardımcı Sağlık	17	27	3	5	43	68	63	100
Diğer	23	47	7	14	19	39	49	100
TOPLAM	70	35	14	7	116	58	200	100

$$X^2 = 12.53 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 12.53 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre meslek ile meslekte geçirdiğim süreler arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Meslek ve amirlerin tutumundan olumlu etkilenme faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 59’da sunulmuştur.

Tablo 59: Meslek ve Amirlerin Tutumundan Olumlu Etkilenme Faktörü.

Meslek	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Sağlık	40	45	4	5	44	50	88	100
Yardımcı Sağlık	22	35	6	10	35	55	63	100
Diğer	20	41	11	22	18	37	49	100
TOPLAM	82	41	21	10	97	48	200	100

$$X^2 = 12.77 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 12.77 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre meslek ile amirlerin tutumundan olumlu etkilenme arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Meslek ve mesleğin severek yapılması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 60’da sunulmuştur.

Tablo 60: Meslek ve Mesleğin Severek Yapılması Faktörü.

Meslek	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Sağlık	18	21	2	2	68	77	88	100
Yardımcı Sağlık	9	14	6	10	48	76	63	100
Diğer	14	29	6	12	29	59	49	100
TOPLAM	41	20	14	7	145	73	200	100

$$X^2 = 9.65 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 9.65 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre meslek ile mesleğin severek yapılması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Meslek ve yapılan işin takdir edilmesi faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 61’de sunulmuştur.

Tablo 61: Meslek ve Yapılan İşin Takdir Edilmesi Faktörü.

Meslek	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Sağlık	9	10	15	17	64	73	88	100
Yardımcı Sağlık	13	21	7	11	43	68	63	100
Diğer	13	27	11	22	25	51	49	100
TOPLAM	35	18	33	16	132	66	200	100

$$X^2 = 9.79 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 9.79 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre meslek ile yapılan işin takdir edilmesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Meslek ve yeterli mesleki bilgiye sahip olma faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 62’de sunulmuştur.

Tablo 62: Meslek ve Yeterli Mesleki Bilgiye Sahip Olma Faktörü.

Meslek	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Sağlık	4	4	12	14	72	82	88	100
Yardımcı Sağlık	8	13	2	3	53	84	63	100
Diğer	8	16	2	4	39	80	49	100
TOPLAM	20	10	16	8	164	82	200	100

$$X^2 = 11.38 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 11.38 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre meslek ile yeterli mesleki bilgiye sahip olma arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Meslek ve işin gelecek garantisi sağlaması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 63'de sunulmuştur.

Tablo 63: Meslek ve İşin Gelecek Garantisi Sağlaması Faktörü.

Meslek	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Sağlık	17	19	7	8	64	73	88	100
Yardımcı Sağlık	26	41	16	26	21	33	63	100
Diğer	25	51	5	10	19	39	49	100
TOPLAM	68	34	28	14	104	52	200	100

$$X^2 = 32.52 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 32.52 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre meslek ile işin gelecek garantisi sağlaması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Meslek ve çalışma saatlerinin uygunluğu faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 64'de sunulmuştur.

Tablo 64: Meslek ve Çalışma Saatlerinin Uygunluğu Faktörü.

Meslek	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Sağlık	54	61	6	7	28	32	88	100
Yardımcı Sağlık	15	24	3	5	45	71	63	100
Diğer	13	27	3	6	33	67	49	100
TOPLAM	82	41	12	6	106	53	200	100

$$X^2 = 25.59 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 25.59 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre meslek ile çalışma saatlerinin uygunluğu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Meslek ve çalıştığım kurumun performans değerlendirme yöntemlerine duyulan güven faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 65’de sunulmuştur.

Tablo 65: Meslek ve Performans Değerleme Yöntemlerine Duyulan Güven Faktörü.

Meslek	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Sağlık	47	53	21	24	20	23	88	100
Yardımcı Sağlık	30	48	5	8	28	44	63	100
Diğer	28	57	10	20	11	23	49	100
TOPLAM	105	52	36	18	59	30	200	100

$$X^2 = 12.85 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 12.85 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre meslek ile performans değerlendirme yöntemlerine duyulan güven arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Meslek ve bölümler arası iletişimin yeterli olması faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 66’da sunulmuştur.

Tablo 66: Meslek ve Bölümler Arası İletişimin Yeterli Olması Faktörü.

Meslek	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Sağlık	20	23	24	27	44	50	88	100
Yardımcı Sağlık	17	27	6	10	40	63	63	100
Diğer	19	39	3	6	27	55	49	100
TOPLAM	56	28	33	16	111	56	200	100

$$X^2 = 15.38 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 15.38 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre meslek ile bölümler arası iletişimin yeterli olması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Meslek ve araç ve gereç olanakları faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 67’de sunulmuştur.

Tablo 67: Meslek ve Araç ve Gereç Olanakları Faktörü.

Meslek	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Sağlık	28	32	6	7	54	61	88	100
Yardımcı Sağlık	23	36	10	16	30	48	63	100
Diğer	17	35	12	24	20	41	49	100
TOPLAM	68	34	28	14	104	52	200	100

$$X^2 = 10.39 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 10.39 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre meslek ile araç ve gereç olanakları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Meslek ve işin yetenekleri geliştirmeye etkisi faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 68’de sunulmuştur.

Tablo 68: Meslek ve İşin Yetenekleri Geliştirmeye Etkisi Faktörü.

Meslek	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Sağlık	10	11	16	18	62	71	88	100
Yardımcı Sağlık	29	46	6	10	28	44	63	100
Diğer	21	43	3	6	25	51	49	100
TOPLAM	60	30	25	12	115	68	200	100

$$X^2 = 27.39 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 27.39 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre meslek ile işin yetenekleri geliştirmeye etkisi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Meslek ve iş arkadaşlarını yeterince tanıma ve anlama faktörü arasındaki ilişkiye ait veriler ve istatistik sonuçları Tablo 69'da sunulmuştur.

Tablo 69: Meslek ve İş Arkadaşlarını Yeterince Tanıma Ve Anlama Faktörü.

Meslek	Katılmıyorum		Fikrim yok		Katılıyorum		Toplam	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Sağlık	19	22	19	22	50	56	88	100
Yardımcı Sağlık	18	28	1	2	44	70	63	100
Diğer	8	16	5	10	36	74	49	100
TOPLAM	45	23	25	12	130	65	200	100

$$X^2 = 15.60 \text{ sd}=4 \text{ P}<0.05$$

$X^2_{\text{Hesaplanan}} = 15.60 > X^2_{\text{Tablo}} = 9.49$ olduğundan H_1 hipotezi kabul edilir. Buna göre meslek ile iş arkadaşlarını yeterince tanıma ve anlama arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sürekli değişen ve gelişen günümüz iş dünyasında, yoğun rekabet koşullarında, işletme amaçlarını uygun kaynak kullanımı ile gerçekleştirmede insan kaynaklarının önemi her geçen gün artmaktadır. İşletmelerin rekabet edebilmeleri ve sürekliliklerini koruyabilmeleri insan kaynaklarının niteliği ile yakından ilişkilidir. İnsan kaynaklarının; etkin, verimli ve mutlu çalıştırılması, motivasyon kavramı ile ilişkilidir. Motivasyonun, insan kaynaklarının niteliğini olumlu yönde etkileyerek amacına ulaşabilmesi ve insan kaynaklarının rekabette önemli bir üstünlük aracı olarak kullanılabilmesi, konu ile ilgili uygulamalı araştırmalar yapılması ve bunların sonuçlarının iş hayatına aktarılmasına bağlıdır.

Çalışanların motivasyonu ile ilgili konuların incelendiği bu araştırmada, motivasyon faktörleri ve bunların demografik özelliklerle ilişkileri incelenmiştir. Yönetimsel ve bireysel faktörlerin, motivasyon üzerinde diğerlerine göre daha etkili olduğu söylenebilir. Motivasyon faktörleri; yönetimsel, bireysel, iş ile ilgili ve diğer faktörler olmak üzere dört grupta incelenmiştir. Yönetimsel faktörler açısından bir değerlendirme yapıldığında; işin takdir edilmesi, üstlerle iyi ilişkiler kurabilme, kişiye önem verilen bir yönetim anlayışı, adil disiplin anlayışı ve kararları ilgili kişilerle birlikte alma faktörlerinin motivasyon üzerinde ileri düzeyde önemli oldukları; iş yerinde kendini ifade edebilme ve yönetimle iletişim kurabilme faktörlerinin motivasyon açısından çok önemli olduğu söylenebilir. Yönetime, bu sonuçlara uygun şekilde, çalışanı ve yöneticiyi birbirine yakınlaştıracak örgütsel yapı oluşturması, bu yapıyı işletmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliştirmesi önerilebilir.

Bireysel faktörler açısından bir değerlendirme yapıldığında; işte yeni beceriler kazanabilme, mesleği severek yapma, çalıştığım iş için bilgim yeterlidir, çalıştığım iş için deneyimim yeterlidir ve kurum için önemli bir iş yapıyor olma faktörlerinin çalışanların motivasyonu üzerinde ileri düzeyde önemli olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra meslekte geçirilen süreler ve işin yetenekleri geliştirmeye etkisi faktörlerinin çalışanların motivasyonu üzerinde önemli olduğu görülmüştür. Çalışanlara, bu sonuçlara uygun olarak örgütsel amaçlar doğrultusunda, işlerini severek ve

önemseyerek yapacak şekilde, kendilerini bireysel açıdan değiştirmeleri ve geliştirmeleri ve yönetimin buna fırsat vermesi, destek olması önerilebilir.

İş ile ilgili motivasyon faktörleri açısından bir değerlendirme yapıldığında; işin tekdüze olmamasının motivasyon üzerinde çok önemli olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre işin tekdüzeliğini azaltabilecek önlemler alınması ve uygulanması önerilebilir. Diğer motivasyon faktörleri açısından bir değerlendirme yapıldığında; iş arkadaşlarını anlama ile iş arkadaşlarıyla birlikte çalışma faktörlerinin motivasyon üzerinde ileri düzeyde önemli olduğu saptanmıştır. Bu sonuca uygun olarak, insani değerlere önem verilen ve takım ruhunun olduğu bir çalışma ortamı oluşturulması önerilebilir.

Araştırmada ele alınan motivasyon faktörleri ve çalışanların demografik özellikleri arasındaki ilişkiler açısından bir değerlendirme yapıldığında; 5'i yaş ile ilgili, 11'i cinsiyet ile ilgili, 7'si medeni durum ile ilgili, 7'si iş deneyimi ile ilgili, 4'ü eğitim ile ilgili, 11' i gelir ile ilgili ve 12'si meslek ile ilgili olmak üzere toplam 57 faktörün demografik özelliklerle ilişkili olduğu saptanmıştır.

Yaş ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında; yaş ve iş arkadaşlarıyla birlikte çalışma, mesleği severek yapma, işin takdir edilmesi, işin gelecek garantisi sağlaması ve bireysel farklılıklara önem verilmesi faktörleri arasında anlamlı ilişkilerin bulunmuş olması, söz konusu faktörlerin, çalışanların yaşından etkilendiğini göstermektedir. Buna göre, 35 ve daha küçük yaş grubundaki çalışanlar için iş arkadaşları ile birlikte çalışma, yapılan işin takdir edilmesi önemli bulunmuştur. 26 ve daha büyük yaş grubunda olan çalışanlar için mesleğin severek yapılması işin gelecek garantisi sağlaması önemli bulunmuştur. 36 ve daha büyük yaş grubundaki çalışanlar için bireysel farklılıklara önem verilmesi önemli bulunmuştur. Çalışanların motivasyonunda, değişik yaş gruplarının, değişen ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanabilmesine yönelik sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması önerilebilir. İşin gelecek garantisi sağlaması konusunda çalışanlara işten atılma korkusunu azaltacak uygulamalara önem vermeleri önerilebilir. Çalışanlar birey olarak farklı olduklarından bireysel farklılıkların yönetimin daha fazla dikkate alması gerektiği önerilebilir.

Cinsiyet ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında; cinsiyet ve işinde yeni beceriler kazanabilme, çalışma saatlerinin uygunluğu, çatışma yönetiminde uzlaştırıcılık, kararların konuyla ilgili kişiler tarafından alınması, adil disiplin anlayışı, şikâyet olanaklarının olması, performans değerlendirme yöntemlerinin etkinliği, ücret, eğitim ve ilerleme olanaklarını yeterli bulma, bireysel farklılıklara önem verilme faktörleri arasında anlamlı ilişkilerin bulunmuş olması, söz konusu faktörlerin, çalışanların cinsiyetinden etkilendiğini göstermektedir. Buna göre, erkek çalışanlar için çalışma saatlerinin uygunluğu, çatışma yönetiminde uzlaştırıcı olunması ve gerektiğinde şikâyet olanaklarının olması ve adil çözümler bulunması önemli bulunmuştur. Kadın çalışanlar için çalışma saatlerinin uygunluğu, işinde yeni beceriler kazanmak, kararların konuyla ilgili kişiler tarafından alınması, adil disiplin anlayışı önemli bulunmuştur; performans değerlendirme yöntemlerinin etkin olması, ücretin yeterli bulunması, eğitim olanaklarının olması, ilerleme olanaklarının olması, bireysel farklılıklara önem verilmesi ve şikâyet olanaklarının olması yeterince önemli bulunmamıştır. Çalışanların motivasyonunda, farklı cinsiyet gruplarına göre değişen sosyal ve fiziksel ihtiyaçları, buna bağlı olarak gelişen beklentileri, davranışları ve ihtiyaçlarını karşılayacak örgütsel yapının ve yönetsel anlayışın oluşturulması önerilebilir. Farklı cinsiyet gruplarında çalışanların motivasyonunda; etkin performans değerlemesi yapılması, eğitim olanaklarının artırılması ve çalışanların fikirlerini alınması amacıyla bir öneri sistemi geliştirilmesi ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak örgütsel yapının ve yönetsel anlayışın oluşturulması önerilebilir.

Medeni durum ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında; medeni durum ve mesleği severek yapma, kurum için önemli olan bir işi yapma, işin tekdüze olmaması, çalışma saatlerinin uygunluğu, sosyal ve kültürel etkinliklere önem verilmesi, özel günlere önem verilmesi, işin gelecek garantisi sağlaması arasında anlamlı ilişkilerin bulunmuş olması, söz konusu faktörlerin, çalışanların medeni durumlarından etkilendiğini göstermektedir. Buna göre evli olanlar için mesleği severek yapma, işin tekdüze olmaması, işin gelecek garantisi sağlaması kurumca önemli görülen bir işi yapma önemli bulunmuştur. Bekar olanlar için çalışma saatlerinin uygunluğu önemli bulunmuştur. Bu sonuçlara göre çalışanların medeni durumlarındaki farklılıklar, farklı

motivasyon araçlarını gerektirdiğinden, çalışanların durumuna uygun, iş ile ilgili iyileştirici düzenlemeler ve sosyal etkinlikleri iyileştirme gibi değişik motivasyon yöntemleri önerilebilir. Evliler için özel günlere önem, sosyal etkinliklere önem ve işin gelecek garantisi sağlaması önemli bulunmamıştır.

Deneyim ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında; deneyim ve mesleki bilgi, işin gelecek garantisi sağlaması, bölümler arası iletişim, sorunlu arkadaşların olması, işin yetenekleri geliştirmeye etkisi, işin takdir edilmesi ve kurumun amaçlarını benimseme faktörleri arasında anlamlı ilişkilerin bulunmuş olması, söz konusu faktörlerin, çalışanların deneyimlerinden etkilendiğini göstermektedir. Buna göre deneyimi az olanlar için kurumun amaçlarını benimseme, yapılan işin takdir edilmesi, yeterli mesleki bilgiye sahip olma, işin gelecek garantisi sağlaması, bölümler arası iletişim ve işin yetenekleri geliştirmeye etkisi önemli bulunmuştur. Deneyimi fazla olanlar için işyerinde sorunlu arkadaşların olduğuna inanma önemli bulunmuştur, kurumun amaçlarını benimseme, yapılan işin takdir edilmesi, işin yetenekleri geliştirmeye etkisi ve bölümler arası iletişimin yeterliliği önemli bulunmamıştır. Çalışanların farklı iş deneyimlerine sahip olmaları nedeniyle farklı beklentileri olacağından çalışanlara deneyimlerini dikkate alarak değişik motivasyon araçları uygulanması önerilebilir. Çalışanlara sadece maddi değil onursal ödüllere de yer verilmesi önerilebilir. Çalışanların amaçlarıyla kurumun amaçlarının uyumlaştırılması amacıyla, çalışanların yönetime katılmalarını sağlayacak uygulamalar (etkin başarı değerlendirme yöntemleri ve ödüllendirme) önerilebilir.

Eğitim ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında; eğitim ve yapılan işin takdir edilmesi, kurum için önemli bir iş yapılması, iş yükünün aşırı olmaması, kararlara katılma ve inisiyatif kullanma faktörleri arasında anlamlı ilişkilerin bulunmuş olması, söz konusu faktörlerin, çalışanların eğitimden etkilendiğini göstermektedir. Buna göre lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip çalışanlar için yapılan işin takdir edilmesi, kurum için önemli bir iş yapılması, kararlara katılma ve inisiyatif kullanma önemli bulunmuştur. Lise ve daha alt düzeyde eğitim almış çalışanlar için iş yükünün aşırı olmaması önemli bulunmuştur, kararlara katılma ve inisiyatif kullanma önemli bulunmamıştır. Eğitim düzeyi çalışanın işini daha iyi kavramasına ve başarılı olmasında

etkili olacağından eğitim düzeyi farklı olan çalışanlara ihtiyaçlarını karşılayacak örgütsel yapının ve yönetsel anlayışın oluşturulması önerilebilir. Yöneticilerin çalışanların fikirlerini alınması amacıyla bir öneri sistemi geliştirerek, çalışanların düşünce ve önerilerini açıkça ve özgürce ortaya koyabilecekleri bir ortam sağlamaları önerilebilir. Çalışanları işlerini yorulmadan yapabilmeleri ve daha çok sevmeleri amacıyla iş yükünün hafifletilmesi önerilebilir.(bu öneri cinsiyette de var, mükerrer.)

Gelir düzeyi ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında; gelir ve mesleki bilgiye sahip olma, işin yetenekler geliştirmede etkisi, iş arkadaşlarını anlama, parasal ödüllerin önemli bulunması, ücretin azlığı, çatışma yönetiminde uzlaştırıcılık, amirlerin tutumu, şikayet olanakları, sorunlu arkadaşların bulunduğuna inanma ve ilerleme olanakları, işin gelecek garantisi sağlaması faktörleri arasında anlamlı ilişkilerin bulunmuş olması, söz konusu faktörlerin, çalışanların aylık gelirinden etkilendiğini göstermektedir. Buna göre geliri yüksek düzeyde olanlar için amirlerin tutumundan olumlu etkilenme, işin yetenekleri geliştirmeye etkisi, sorunlu arkadaşların bulunduğuna inanma işin gelecek garantisi sağlaması, çatışma yönetiminde uzlaştırıcılık, ilerleme olanakları ve gerektiğinde şikayet olanaklarının olması ve adil çözümler bulunması önemli bulunmuştur, parasal ödüller ise önemli bulunmamıştır. Geliri orta düzeyde olanlar için işin gelecek garantisi sağlaması önemli bulunmuştur; amirlerin tutumundan olumlu etkilenme, çatışma yönetiminde uzlaştırıcılık, ilerleme olanakları, gerektiğinde şikayet olanaklarının olması ve adil çözümler bulunması önemli bulunmamıştır. Düşük gelir düzeyinde olanlar için amirlerin tutumundan olumlu etkilenme, mesleki bilgiye sahip olma, çatışma yönetiminde uzlaştırıcılık önemli bulunmuştur; işin gelecek garantisi sağlaması, ilerleme olanakları, gerektiğinde şikayet olanaklarının olması ve adil çözümler bulunması ve ücretin yeterliliği önemli bulunmamıştır. Farklı gelir düzeylerindeki çalışanların farklı beklentileri doğrultusunda ilerleme olanaklarının yeterince artırılması, işin gelecek garantisi sağlayacağı düzenlemeler ve ücretlerde tatmin edici iyileştirmeler önerilebilir.

Meslek ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında; meslek ve mesleği severek yapma, işin takdir edilmesi, mesleki bilgi, bölümler arası iletişim, araç gereç olanakları, iş arkadaşlarını anlama, performans değerlendirme, işin gelecek garantisi sağlaması,

amirlerin tutumu, meslekte geçirilen süreler, çalışma saatlerinin uygunluğu ve bölümler arası iletişimin yeterli olması faktörleri arasında anlamlı ilişkilerin bulunmuş olması, söz konusu faktörlerin, çalışanların aylık gelirden etkilendiğini göstermektedir. Buna göre sağlık çalışanları için, meslekte geçirilen süreler, amirlerin tutumundan olumlu etkilenme, mesleğin sevecek yapılması, yapılan işin takdir edilmesi, araç gereç olanakları, işin gelecek garantisi sağlaması, işin yetenekleri geliştirmeye etkisi ve yeterli mesleki bilgiye sahip olma önemli bulunmuştur, çalışma saatlerinin uygunluğu önemli bulunmamıştır.

Yardımcı sağlık çalışanları için meslekte geçirilen süreler, amirlerin tutumundan olumlu etkilenme, çalışma saatlerinin uygunluğu, bölümler arası iletişimin yeterli olması önemli bulunmuştur; işin gelecek garantisi sağlaması ve işin yetenekleri geliştirmeye etkisi önemli bulunmamıştır. Diğer çalışanlar için çalışma saatlerinin uygunluğu, iş arkadaşlarını yeterince tanıma ve anlama ve işin yetenekleri geliştirmeye etkisi, önemli bulunmuştur; meslekte geçirilen süreler, amirlerin tutumundan olumlu etkilenme, işin gelecek garantisi sağlaması, performans değerlendirme yöntemlerine duyulan güven önemli bulunmamıştır. Çağdaş yönetim yaklaşımları çerçevesinde, insana ve insani değerlere daha fazla önem verilerek, çalışanların iş ve sosyal yaşamlarını da dikkate alacak uygulamalar önerilebilir.

Motivasyon konusunun, birbiriyle çok yönlü ve karmaşık ilişkiler içinde bulunan bir çok faktörün etkisi altında olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle bu çalışma kapsamındaki önerilerin, sistem yaklaşımı çerçevesinde bütünlük ve etkileşim içinde değerlendirilmesi yararlı olacaktır. Ayrıca her kurumun yapısı, işleyişi ve etken durumsal değişkenleri farklı olduğu gibi çalışanların da insanın doğasından ve iş hayatının dinamiklerinden kaynaklanan karmaşık yapısı ve bu yapıya uygun beklenti ve ihtiyaçlarının olması, önerilerin durumsallık yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmesi gereği de unutulmamalıdır.

Motivasyonla ilgili süreç; insansal, örgütsel ve toplumsal sistemlerle ilgili olduğundan, motivasyon çalışmalarında olumlu sonuçlar alabilmek uzun süreli çalışmaları gerektirir. Bu nedenle motivasyonla ilgili iyileştirme çalışmalarında kısa

sürede önemli deęişiklikler yapılması zordur ve böyle bir beklentiye girmek de yanlış olabilir. Bu nedenle yöneticilerin ve çalışanların, motivasyonu iyileştirme sürecinde, kendilerinden beklenenleri ve karşı tarafın beklentilerini uygun zaman dilimi içinde yerine getirebilmeleri amaca ulaşmada olumlu sonuçlar verir. Bu süreçte iki kesimin de birbirleriyle etkileşim içerisinde, motivasyonu bir yaşam biçimi olarak kabullenmesi, sürece sabırla katkıları sağlaması, sonuca götürücü çabaları desteklemesi ve uygun olanları hayata geçirmesi, motivasyondan beklenen faydayı optimum kılacaktır.

KAYNAKÇA

ADAIR, John.

- 2005 **İnsanlardan En İyi Verimi Nasıl Alabilirsiniz? Etkili Motivasyon,**
Çeviren: Salih Uyan, 2.b., İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.

AKAT İlter, Gönül BUDAK ve Gülay BUDAK.

- 2002 **İşletme Yönetimi**, 4.b., İzmir: Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi

AKÇAKAYA, Murat.

- 2004 “Personelin Verimliliğinde Motivasyonun Etkisi:Keçiören Belediyesi Örneği” **Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi** 6/2, ss.187-214.

AKSU, Günay., Ahmet M. ACUNER ve Ruhi Selçuk TABAK.

- 2002 “Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma (Ankara Örneği).” **Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası**, Ankara: Cilt 55, Sayı 4, ss.271-282.

ARKONAÇ, Sibel Ayşen.

- 1998 **Psikoloji Zihin Süreçleri Bilimi**. 2.b. , İstanbul: Alfa Yayın Dağıtım Ltd.Şti.

AYCAN, Zeynep.

- Motivasyon, Kariyer Seçimi ve İdeal Lider Özellikleri,**
<http://www.insankaynaklari.com/CN/ContentBody.asp?BodyID=746>.
(Erişim:Ocak 2005)

AYDIN, Ayhan.

- 2003 **Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi**. 4.b. İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım Ltd. Sti.

BAL, Hüseyin.

- 2001 **Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri**, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, SDÜ yayın no:20.

BALÇIK, Bahaettin.

- 1997 **İşletme Yönetimi**. 2.b. Konya: Atlas Kitabevi.

BARANSEL, Atilla .

1993 **Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi Klasik ve Neo-klasik Yönetim ve Örgüt Teorileri.** İstanbul : İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayın No :257, Avcıol Basım-Yayın.

BAŞARAN, İbrahim Ethem.

1982 **Örgütsel Davranış.** Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 108.

BİNGÖL, Dursun.

2003 **İnsan Kaynakları Yönetimi,** 5.b., İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.

BOONE E. Louis ve David L. Kurtz .

2006 **Contemporary Business 2006,** USA:Thomson South-Western.

CAN, Halil.

1997 **Organizasyon ve Yönetim ,**4.b., Ankara: Siyasal Kitabevi

CAN, Halil., Ahmet AKGÜN ve Şahin KAVUNCUBAŞI.

1998 **Kamu ve Özel Kesimde Personel Yönetimi,** 3.b., Ankara: Siyasal Kitabevi.

CAN, Halil ve Meral TECER.

1978 **İşletme Yönetimi,** Ankara: Doğan Basımevi.

COŞKUNER, Ayfer.

1994 “İletişim Becerisini Geliştirme Eğitiminin İşgörenlerin İletişim Çatışmalarına Girme Eğilimlerine Yalnızlık Düzeylerine ve İş Doyumlarına Etkisi” (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi. Ankara.

CÜCELOĞLU, Doğan.

1996 **İnsan ve Davranışı, Psikolojinin Temel Kavramları.** 6.b. İstanbul: Remzi Kitabevi.

“Çalışanları Tatmin etmek için neler yapıyorsunuz”

<http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=5094>

(Erişim: Aralık 2005)

- ÇELTEK, Evrim
 “Motivasyon Yönetimi”.
http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=182&hit=ny (Erişim: Aralık 2005)
- DAFT, Richard L.
 2000 **Management**, Fifth Edition, Orlando: Harcourt College Publishers.
- DEMİRCİ, M. Kemal.
 "Pragmatik Dönüşümde Örgüt Tasarımı".
<http://qafqaz.edu.az/journal/number7.html>, (Erişim: Kasım 2003)
- DEVANEY Sharon A. ve Zhan (Sandy) CHEN.
 “Job Satisfaction of Recent Graduates in Financial Services”, May 28, 2003, <http://www.bls.gov/opub/cvc/cm20030522ar01p1.htm>, (Erişim: Haziran 2005)
- DOĞAN Hulusi
 2002 “İşgörenlerin Adalet Algılamalarında Örgüt İçi İletişim ve Prosedürel Bilgilendirmenin Rolü” **Ege Akademik Bakış İktisadi İdari ve Siyasi Bilimler Dergisi**, cilt2, sayı 2., ss. 71-78.
- ERDOĞAN, İlhan.
 1991 **İşletmelerde Davranış**. İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi (Küre Ajans), İstanbul.
- EREN, Erol.
 2003 **Yönetim ve Organizasyon(Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar)**. 6.b., İstanbul: Beta Yayınevi.
- EROĞLU, Feyzullah.
 1995 **Davranış Bilimleri**. İstanbul: Beta Yayınevi.
- FİLİZÖZ, Berrin.
 1996 “Örgütsel Haberleşmenin Örgüt Başarısı Üzerine Etkisi ve Sivas Belediyesi’nde bir Uygulama” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Cumhuriyet Üniversitesi. Sivas.

FURNHAM Adrian, Liam FORDE and Kirsti FERRARİ.

2005 "Personality and Work Motivation", Personality and Individual Differences 26 (1999) 1035-1043 University College London, Auckland, New Zealand, Received 19 May 1998, (04 Haziran).

FRANCO Lynne Miller, Sara BENNETT, Ruth KANFER ve STUBBLEBİNE,

"Determinants and consequences of health worker motivation in hospitals in Jordan and Georgia", 58(2004),343-355, www.elsevier.com/locate/socscimed , (Erişim: Haziran 2005)

GARİH, Üzeyir.

2005 **İş Hayatında Motivasyon**, İstanbul: Hayat Yayıncılık.

GERÇEKER, Ayşen.

1998 "A Quantitative Approach For Analysing Motivational Factors;and its Application", (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ankara.

GÜÇLÜ Nezahat.

"Örgüt Kültürü". 147-159. <http://www.pdfactory.com> , (Erişim: Nisan 2005).

GÜMÜŞ, Mustafa.

1999 **Yönetimde Başarı için Altın Kurallar**. İstanbul: Alfa Yayınevi.

GÜNEY, Salih .

2001 **Yönetim ve Organizasyon**, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

GÜREDİN Ersin.

1987 **Denetim**, İstanbul: Avcıol Matbaası, Muhasebe Enstitüsü yayın No:50.

HEKİM, Erdinç.

2002 "İşletmelerde Çalışan Personelin İş Tatmini ve 4 Nolu Sivas Askeri Dikimevi Uygulaması" (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Cumhuriyet Üniversitesi. Sivas.

HICKS, Herbert G., ve C.Ray GULLETT

1981 **Organizasyonlar: Teori ve Davranış**. Çeviren: Besim Baykal. İstanbul: İ.İ.T.İ.A. İşletme Bilimleri Enstitüsü Yayınları No: 1, Genel İşletmesi Dizisi No:1.

- HILL, Irvin/ McGraw
1998 **Organizational Behavior**, 8.th edition, University of Nebraska.
- HODGETTS, M. Richard.
1997 **Yönetim Teori, Süreç ve Uygulama**. Çevirenler:Canan ÇETİN ve Esin Can MUTLU, İstanbul: Der Yayınları, 5.b. dan Çeviri.
- KARA, Muhammet Ali.
2005 **Yönetici ve İş Adamı El Kitabı İşletme Becerileri Grup Çalışması**, Trabzon: Dilara Yayınevi.
- KEENAN, Kate.
1996 **Yöneticinin Kılavuzu Motivasyon**. Çeviren: Ergin Koparan. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- KESKİN, Abdullah.
“Motivasyon Ve Dikkatin Öğrenme Üzerine Etkisi”.
<http://www.egitim.aku.edu.tr/motivasyondikkat1.doc>, (Erişim: Mart 2004).
- KIM H. Sang
2005 **Kendinizi ve Başkalarını Motive Etmenin 1001 Yolu**, Çeviren: Ali Çimen. 6.b.,Timaş Yayınları, İstanbul.
- KOCACIK, Faruk.
2000 **Çalışma Sosyolojisi**. Sivas: Dilek Ofset Matbaacılık.
- KOÇEL, Tamer.
2003 **İşletme Yöneticiliği**. 9.b., İstanbul: Beta Yayınevi.
- KOÇOĞLU, Asu.
2001 “Bankada Çalışan İşgörenin Performansını Artırmada Etkili Olan Motivasyon Faktörleri,” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi. İstanbul.
- KÖKNEL, Özcan.
1983 **Kaygıdan Mutluluğa Kişilik**. [Y.Y.], Altın Kitaplar Yayınevi.
- KURTULUŞ, Kemal
1983 **İşletmelerde Araştırma Yöntem Bilimi (Araştırma Yöntemleri)**, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları Yayın No: 3128.
- KURTULUŞ, Kemal
2004 **Pazarlama Araştırmaları**. Genişletilmiş 7.b., İstanbul: Literatür Yayıncılık.

KUTLU, Oğuz ve Mükafat Canpolat BOZKURT.

2003 **Okulda ve Sınavlarda Adım Adım Başarı.** 1.b., Konya: Çizgi Kitabevi.

MASLOW, A.H.

“A Theory of Human Motivation”, 50(1943) 370-396

http://www.advancedhiring.com/docs/theory_of_human-motivation.pdf,

(Erişim: Haziran 2005)

MORGAN, Clifford T.

1986 **Psikolojiye Giriş Ders Kitabı.** 3.b. Çev: Hüsni Arıcı ve diğ., Ankara: Meteksan Yayınevi.

“Motivasyon Sözlüğü”.

<http://www.baltas-baltas.com/kaynakdergiyazi.asp?PRI=249 &SAYI=13>,

Erişim: Mart 2004

“Motivasyon; Doğru Sanılan Yanlılar ve Çalışanları Motive Edebilme Yolları”.

http://www.nektarin.com/Megaportal/Cma/application_definitions/

Nektarin/Arti_Deger/Konu/konu_motivasyon/1,6370,,00.html, (Erişim:

Mart 2004).

“Motivasyonun Önemi”.

http://www.insankaynaklari.gökçeada.com/makale016_2.html. (Erişim:

Kasım 2004)

“Motivation and Job Satisfaction”.

www.oup.co.uk/pdf/bt/fincham/chapter5.pdf, (Erişim: Haziran 2005)

LINDNER, James R.

“Understanding Employee Motivation”,

<http://www.joe.org/joe/1998june/rb3.html>, (Erişim:Ağustos 2005)

ONAL, Güngör.

1998 **İşletme Yönetimi ve Organizasyonu**, 2.b., İstanbul: Türkmen Kitabevi.

ÖNEN Levent ve Burak TÜZÜN.

2005 **Motivasyon**, 1.b., İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

ÖZDEN, Mehmet Cemil.a

“Motivasyon Bilmecesi...Bireysel Gelişim, İstekler, Beklentiler, Kişilik ve İş”, http://www.mcozden.com/ikf_12_mb.htm, Erişim: Ocak 2005.

ÖZDEN, Mehmet Cemil.b

”Motivasyon Yönetimi”, http://www.mcozden.com/ikf_7_my.htm, Erişim:
Aralık 2005.

ÖZALP, İnan., Celil KOPARAN ve Güneş BERBEROĞLU.

2000 **Yönetim ve Organizasyon**. 3.b. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
Yayınları, No: 951.

ÖZDAYI, Nurhayat.

1990 Resmi ve Özel Liselerde Çalışan Öğretmenlerin İş Tatmini ve İş
Streslerinin Karşılaştırmalı Analizi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi)
İstanbul Üniversitesi. İstanbul.

ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut.

1995 **Organizasyon Kültürü**. İstanbul: İz yayınevi.

ÖZGEN, Hüseyin., Azim ÖZTÜRK ve Azmi YALÇIN.

2002 **İnsan Kaynakları Yönetimi**. Adana: Nobel Kitabevi.

ÖZKALP, Enver ve Zeyyat SABUNCUOĞLU.

1995 **Örgütlerde Davranış**. 8.b., Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları,
No: 116.

ÖZTÜRK, Zekai ve Hakan DÜNDAR.

2003 “Örgütsel Motivasyon ve Kamu Çalışanlarını Motive Eden Faktörler”.
Sivas: C.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, ss.57-67.

ROBBINS, Anthony.

1992 **Kişisel Başarıda Zirveye Ulaşmanın Yolu: Sınırsız Güç**, 8.b., Çeviren:
Mehmet Değirmenci, İstanbul: İnkılap Kitabevi

SABUNCUOĞLU, Zeyyat.

1984 **Çalışma Psikolojisi**. 2.b., Uludağ Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 3-
042-0116, Yayın yeri yok [Bursa].

SABUNCUOĞLU, Zeyyat.

2000 **İnsan Kaynakları Yönetimi**, 1.b., Bursa: Ezgi Kitabevi.

SABUNCUOĞLU, Zeyyat.

2001 **İşletmelerde Halkla İlişkiler**, 5.b., Bursa: Ezgi Yayınevi.

SABUNCUOĞLU, Zeyyat ve Melek TÜZ.

2001 **Örgütsel Psikoloji**, 3.b., Bursa: Ezgi Kitabevi.

SAYERS Fran, Cristine E. BİNGAMAN, Ralph GRAHAM ve Merdy WHEELER.

1993 **Yöneticilikte İletişim**, İstanbul: Rota Yayın.

SEYİDOĞLU Halil

2003 **Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı**, Geliştirilmiş 9.b.,
İstanbul:Kurtiş Matbaası.

SİLAH, Mehmet.

2001 **Çalışma Psikolojisi**. Ankara: Selin Kitabevi.

SUSMUŞ, Türker ve Güler TOZKOPARAN.

“Avukatların İş Doyumuna ve Sorunlarının Ortaya Çıkarılmasına Yönelik
Uygulamalı bir Araştırma”.
<http://bornova.ege.edu.tr/~turkers/avukat.html>, (Erişim: Ocak 2005).

ŞAHİN, Ali.

2004 “Yönetim Kuramları ve Motivasyon İlişkisi” **Selçuk Üniversitesi
Enstitüsü Dergisi**, sayı 11.,523-547

ŞİMŞEK, M.Şerif.

1999 **Yönetim ve Organizasyon**. Yenilenmiş 5.b., Ankara: Nobel Yayınevi.

ŞİMŞEK, M.Şerif.

2001 **İşletme Bilimlerine Giriş**. Yenilenmiş 8.b., Konya: [Y.Y].

ŞİMŞEK, M.Şerif., Tahir AKGEMCİ ve Adnan ÇELİK.

2003 **Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütsel Davranış**. Yenilenmiş 3.b.,
Ankara: Konya: [Y.Y].

ŞİMŞEK, M.Şerif.

2005 **Yönetim ve Organizasyon**. Yenilenmiş 8.b., Konya: Günay Ofset.

ŞİŞMAN Mehmet.

1994 **Örgüt Kültürü**, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.

SÖZEN, Ural.

1973 **Yönetici Değerlemesinde Personel Seçiminin Bir Faktör Olarak
Kullanılması**. Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Yayınları: 58.

TARLAN, Deniz ve Özkan TÜTÜNCÜ.

- 2001 Konaklama İşletmelerinde Başarım Değerlemesi ve İş Doyumu Analizi, **Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi** ,cilt 3, sayı:2. ss. 141-163.

TOPALOĞLU Melih ve Hakan KOÇ.

- 2005 **Büro Yönetimi Kavramlar ve İlkeler**, 2.b., Ankara: Seçkin Yayınevi.

TOSUN, Kemal.

- 1992 **İşletme Yönetimi Genel Esaslar**, 6.b., Ankara: Savaş Yayınevi

TUTAR Hasan, M. Kemal YILMAZ ve Cumhuri ERDÖNMEZ.

- 2004 **İşletme Becerileri Grup Çalışması**, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

TÜRE, Rahmi.

- 1993 “ Yöneticilik ve Motivasyon”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

TÜRK, Ahmet.

- “Güdüleme”.<http://54ahmetturk.sitemynet.com/SAKARYA/guduleme.doc>, (Erişim: Mart 2004).

Türk Dil Kurumu Sözlüğü

- 2000 2.b., Ankara: Türk Dili Kurumu Yayınları: 603.

TÜRKO, R. Metin.

- 1973 **Bilimsel Yönetim Açısından Motivasyon**, Ankara: Sevinç Matbaa.

ÜLKER, Ali.

- 2001 “Organizasyonlarda Motivasyon ve Bir Uygulama”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya: Kasım.

WOODSMALL, Wyat.

- “Motivasyon Stratejileri”. Çev. Kazım Yurdakul. <http://www.sosyalhizmetuzmani.org/motivasyonstretejisi.htm>, (Erişim: Mart 2004).

YOUNG Brian C.

“Methods of Motivation: Yesterday and Today”

<http://academic.emporia.edu/smithwil/00fallmg443/eja/young.html>,

(Eriřim: Ekim 2005)

YILDIZ, Neziha, Nuray YOLSAL, Pınar AY ve Aysu KIYAN.

2003 İstanbul Tıp Fakóltesi’nde alıřan Hekimlerde İř Doyumu,

[http://www.istanbul.edu.tr/istanbultip/mecmua/fakmecmua/sayi1-](http://www.istanbul.edu.tr/istanbultip/mecmua/fakmecmua/sayi1-03/05.htm)

03/05.htm İstanbul Tıp Fakóltesi Mecmuası 66:1, (Eriřim : Mayıs 2005)

YILMAZ, Hüseyin.

“İřletmelerde Takım alıřması Yoluyla Motivasyon”.

<http://www.ceterisparibus.net/arsiv/hyilmaz.htm>, (Eriřim: Mart 2004)

YILMAZ, Murat.

“İř ve alıřma Sistemlerinin Zenginleřtirilmesi”.

<http://www.caginpolisi.com.tr//11/35-36.htm>, (Eriřim: Ocak 2005).

YÜKSEL, İbrahim.

2002 “İřletmelerde İnsan İliřkilerinin Verimlilik Üzerine Etkisi”

(Yayımlanmamıř Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

EK-1 MOTİVASYON FAKTÖRLERİ İLE İLGİLİ ANKET FORMU

A. KİŞİSEL BİLGİLER

1. Yaşınız
 - a) 25 ve daha az
 - b) 26-35 arası
 - c) 36 ve daha fazla
2. Cinsiyetiniz
 - a) Erkek
 - b) Kadın
3. Medeni durumunuz
 - a) Evli
 - b) Bekâr
4. Deneyiminiz (Şu andaki işyerinizde kaç yıldır çalışıyorsunuz?)
 - a) 10 yıl ve daha az
 - b) 11 yıl ve daha fazla
5. Eğitim düzeyiniz
 - a) Lise ve aşağı
 - b) Lisans ve Lisansüstü
6. Aylık geliriniz (YTL)
 - a) 500 ve daha az
 - b) 501-1000 arası
 - c) 1001 ve daha fazla
7. Mesleğiniz
 - a) Sağlık (Doktor, Hemşire)
 - b) Yardımcı Sağlık (Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru)
 - c) Diğer (belirtiniz)

B. MOTİVASYON FAKTÖRLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

		Katılmıyorum	Fikrim yok	Katılıyorum
1	Meslekte geçirdiğim süreler arttıkça iş doyumum düzeyim de artış olur.			
2	İş arkadaşlarımla beraber çalışmak verimli olmama sağlıyor			
3	Çoğunlukla amirlerimin tutumundan olumlu olarak etkilenirim			
4	Fiziksel çalışma ortamımız motivasyonuma katkı sağlayacak şekildedir.			
5	İş yerinde yapılacak değişiklikler hakkında söz hakkım vardır, önerilerim dikkate alınır.			
6	İşimde yeni beceriler kazanabiliyorum			
7	Kurumun ilke ve amaçlarını benimsiyorum			
8	Genel olarak beklentilerime ulaştım diyebilirim.			
9	Mesleğimi severek yapıyorum.			
10	Parasal ödüllere manevi ödüllerden daha çok önem veririm.			
11	Genel olarak yaptığım iş takdir edilir.			
12	Yaptığım iş işyerim açısından önemli bir iştir.			
13	Çalıştığım iş için bilgim yeterlidir.			
14	Çalıştığım iş için tecrübem yeterlidir.			
15	İşimin rutin olmaması performansımı artırır.			
16	İşimin garantili bir gelecek sağladığına inanıyorum.			
17	Çalıştığım işyerinde kararlara katılma ve inisiyatif kullanma olanakları vardır.			
18	İşyerimde uygulanan çalışma saatleri verimli çalışabilmem için uygundur.			
19	Çalıştığım kurumun performans değerlendirme yöntemleri oldukça etkili ve adildir.			
20	Çalıştığım birimde işler, çalışanlar arasında adil dağıtılmaktadır.			
21	Yöneticim çalışanlar arasındaki çatışmalarda uzlaştırıcıdır.			
22	Çalışmanın karşılığı verilen ücret tatminkârdır.			
23	İşyerinden, amirden, diğer personelden ve işimden kaynaklanan sebeplerden dolayı strese giriyorum.			
24	İş yerinde sağlanan eğitim olanakları tatminkâr düzeydedir.			
25	İlerleme olanakları arzuladığım düzeydedir.			
26	Çalışanlara yeterli sosyal imkânlar sağlanmaktadır.			
27	Üstlerle ilişkilerim genel olarak çok iyidir.			
28	Bölümler arası iletişim yeterli düzeydedir.			
29	Bir kurumda kararlar konuyla ilgili kişiler tarafından alınmalıdır.			
30	Kişinin saygınlığına değerine ve gelişimine önem verilmelidir.			
31	İşyerinde araç gereç eksikliği vardır.			
32	İşyerinde adil disiplin düzeni var olmalıdır.			
33	İşyerimde duygu düşünce ve davranışlarımı yeterince ifade edebiliyorum.			
34	Kurum yönetiminin (müdür, bölüm şefi vs.) benimle olan iletişimi yeterlidir.			
35	Yapmakta olduğum iş yeteneklerimi kullanabileceğim, geliştirebileceğim bir iştir.			
36	Çalıştığım örgütte bireysel farklılıklar, çalışanların psikolojisi, kişiliği dikkate alınmaktadır.			
37	İş arkadaşlarımı yeterince tanıyor ve anlıyorum.			
38	İşyerinde çalışanlara önem verilir, özel günlerde (doğum günü gibi) çalışanlar hatırlanır.			
39	Kurum çatısı altında çalışma arkadaşlarımızla kokteyller, piknik ve geziler düzenlenmektedir.			
40	Kurumda memnun olmadığım uygulamalar olduğunda şikayet olanaklarım vardır, adil çözümler bulunur.			
41	İşyerinde sorunlu arkadaşlar bulunduğu kanısındayım.			
42	İş yükü mesai saatleri içinde tamamlanacak düzeydedir.			

EK-2: GRUPLANDIRILMIŞ ŞEKLİYLE MOTİVASYON FAKTÖRLERİ

		Katılmıyorum	Fikrim yok	Katılıyorum
	YÖNETSEL FAKTÖRLER			
1	Öneri sisteminin olması			
2	Yapılan işin takdir edilmesi			
3	Karara katılma ve inisiyatif kullanma			
4	Performans değerlendirme yöntemlerine duyulan güven			
5	İşlerin dengeli dağıtılması			
6	Çatışma yönetiminde uzlaştırıcılık			
7	İlerleme olanakları			
8	Üstlerle iyi ilişkiler kurabilme			
9	Kişiyeye önem verilmesi			
10	Adil disiplin anlayışı			
11	İş yerinde kendi ifade etmek			
12	Yönetimle iletişim kurabilme			
13	Bireysel farklılıklara önem verilmesi			
14	Çalışanlarla ilgili özel günlere önem verilmesi			
15	Sosyal ve kültürel etkinliklere önem verilmesi			
16	Bir kurumda kararlar konuyla ilgili kişiler tarafından alınmalıdır			
17	Gerektiğinde şikâyet olanaklarının olması ve adil çözümler bulunması			
	BİREYSEL FAKTÖRLER			
18	Meslekte geçirdiğim süreler			
19	İşte yeni beceriler kazanabilme			
20	Kurumun amaçlarını benimseme			
21	Beklentilere ulaşabilme			
22	Mesleğin seveerek yapılması			
23	Parasal ödüllerin önemli bulunması			
24	Çalıştığım iş için bilgim yeterlidir			
25	Çalıştığım iş için tecrübem yeterlidir			
26	İşin gelecek garantisi sağlaması			
27	İşin yetenekleri geliştirmeye etkisi			
28	Kurum için önemli olan bir iş yapıyor olmak			
29	Amirlerimin tutumundan olumlu etkilenme			
30	İşyerinde sorunlu arkadaşların varlığına inanma			
	İŞ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER			
31	Fiziki çalışma ortamının uygunluğu			
32	İşin tekdüze olmaması			
33	Çalışma saatlerinin uygunluğu			
34	Yeterli eğitim olanakları olması			
35	Araç gereç olanakları			
36	İş yükünün aşırı olmaması			
	DİĞER FAKTÖRLER			
37	Ücretin yeterli bulunması			
38	Sosyal imkânların yeterliliği			
39	Bölümler arası iletişimin yeterli olması			
40	İş arkadaşlarını yeterince tanıma ve anlama			
41	İşyerindeki çeşitli nedenlerle strese girme			
42	İş arkadaşlarıyla birlikte çalışmanın verimli çalışmaya etkisi			

